

José Henrique Padovani Velloso

**Representação, intuição e contato na
composição com algoritmos**

CAMPINAS
2009

José Henrique Padovani Velloso

Representação, intuição e contato na composição com algoritmos

Dissertação apresentada ao Curso de
Mestrado em Música do Instituto de Artes
da UNICAMP como requisito para obtenção
do título de Mestre em Música.

Área de concentração: Processos Criativos

Orientador: Prof. Dr. Silvio Ferraz Mello
Filho

CAMPINAS
2009

**FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA
BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP**

V546r Velloso, José Henrique Padovani.
Representação, intuição e contato na composição com algoritmos. / José Henrique Padovani Velloso. – Campinas, SP: [s.n.], 2009.

Orientador: Prof. Dr. Silvio Ferraz Mello Filho.
Dissertação(mestrado) - Universidade Estadual de Campinas,
Instituto de Artes.

1. Composição. 2. Composição assistida por computador. 3. Composição Algorítmica. 4. Processos criativos. I. Ferraz, Silvio. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Artes. III. Título.

(em/ia)

Título em inglês: "Representation, intuition and contact in the composition with algorithms."

Palavras-chave em inglês (Keywords): Composition ; Computer-assisted composition ; Algorithmic composition ; Creative processes.

Titulação: Mestre em Música.

Banca examinadora:

Prof. Dr. Silvio Ferraz Mello Filho.

Prof. Dr. Sérgio Freire Garcia.

Prof^a. Dr^a. Denise Hortência Lopes Garcia.

Prof. Dr. Rogério Luiz Moraes Costa.

Prof. Dr. José Augusto Mannis.

Data da Defesa: 12/02/2009

Programa de Pós-Graduação: Música.

Instituto de Artes
Comissão de Pós-Graduação

Defesa de Dissertação de Mestrado em Música, apresentada pelo Mestrando José Henrique Padovani Velloso - RA 068820 como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre, perante a Banca Examinadora:

Prof. Dr. Sílvio Ferraz Mello Filho
Presidente

Profa. Dra. Denise Hortência Lopes Garcia
Titular

Prof. Dr. Sérgio Freire Garcia
Titular

para Luciana e nosso filho

Agradecimentos

Ao Silvio, pelos ensinamentos, pela orientação, pelas composições, pelo entusiasmo e, sobretudo, pela sincera amizade.

A Denise Garcia e Rogério Costa, pelas valiosas sugestões.

À Fundação de Educação Artística – especialmente a Rubner de Abreu e Berenice Menegale –, por ter sido a casa onde cresci como músico e professor.

A Sérgio Freire, pela generosidade e dedicação como professor e por ter me ensinado a procurar a música em circuitos, *patches* e outros lugares inesperados.

A Rogério Vasconcelos, pelos ensinamentos, pela sua inspiradora inventividade, pelas sugestões e pelo companheirismo.

A Oiliam Lanna, Rafael Nassif e aos instrumentistas da orquestra de cordas do SESI Minas, pela dedicação e competência que tornaram possível a realização e a gravação de *canto diviso*. Ao Oiliam, agradeço também pelas valiosas aulas de contraponto, orquestração, composição e análise, que certamente transformaram a maneira como penso e percebo a música.

A Sérgio Rodrigo Lacerda e Patrícia Bizzotto, queridos amigos/colegas que acompanharam e estimularam grande parte dos meus estudos.

Aos músicos da Camerata Experimental que tornaram possível a estreia de *Heliotrópia* para um sincero público de crianças do ensino fundamental.

À UFMG e à Unicamp, universidades públicas e de qualidade que possibilitaram meus estudos de graduação e pós-graduação em música.

À FAPESP, pelo suporte indispensável à realização dessa pesquisa.

A Alexandre Ficagna, pela amizade, generosidade e hospitalidade.

A Guilherme Antônio Ferreira, pela valiosa amizade e por ser uma referência fundamental como compositor e professor.

Aos outros colegas do IA que também se tornaram bons amigos: Rodrigo Lima,

Tadeu Taffarello, Guilherme Copini, Vanessa Rodrigues, Alexandre Sanches, Júlia Tygel, Ivan Simurra, Adriano Monteiro e Francisco Oliveira.

Ao meu irmão, João Pedro e à Emília, pela generosidade e acolhimento.

Ao meu pai, Marco Aurélio, pelo carinho, interesse e compreensão.

A Lara, Júlia, Patrícia, Ado, Júlio, Ana, Beatriz e Aloysio, por serem uma família maravilhosa. Ao Aloysio, agradeço também pelo excelente trabalho como marceneiro que resultou na "versão 0.2" da *mesa*.

À minha mãe, Nicoletta, por ter sempre me amparado e estimulado a trilhar meu caminho, pela sua sensibilidade e inteligência, por sua cultura literária e filosófica mas, sobretudo, por seu olhar humano sobre as coisas.

Especialmente, à Luciana, por estar a meu lado, pelas sugestões e correções, por me amar, compreender e me dar a grande alegria de esperar um filho.

O pintor está frente à sua tela, as cores estão na paleta, o modelo posa; vemos tudo isso e conhecemos também a maneira do pintor: acaso prevemos o que aparecerá sobre a tela? Possuímos os elementos do problema; sabemos, por um conhecimento abstrato, como será resolvido, pois o retrato certamente se assemelhará ao modelo e certamente também ao artista; mas a solução concreta traz consigo esse imprevisível nada que é tudo na obra de arte. E é esse nada que toma tempo. Sendo Nada de matéria, cria-se a si mesmo como forma. A germinação e a floração dessa forma alongam-se em uma duração que não pode ser encurtada, que se consubstancia com elas.

Henri Bergson, *A evolução criadora*, p. 368.

RESUMO

Neste trabalho é abordada a questão da utilização de algoritmos e métodos computacionais na composição musical. Com o suporte filosófico de conceitos e ideias de Henri Bergson discute-se a relevância de aproximações intelectuais e intuitivas na criação musical. No primeiro capítulo é introduzida a questão da técnica musical, define-se o conceito de algoritmo e discute-se a íntima correspondência entre as representações musicais e os procedimentos composicionais. No segundo capítulo, é apresentada a ideia bergsoniana de intuição, levando-se em conta sua relevância à compreensão dos processos criativos, particularmente, daqueles que se valem de recursos computacionais para erigir materiais e procedimentos composicionais. No terceiro capítulo é delineada uma breve história dos recursos computacionais e de seu uso como ferramentas composicionais e são apresentados os paradigmas específicos dos principais *softwares* relacionados à composição com algoritmos. No quarto capítulo são definidas as características básicas da composição com algoritmos, são discutidas questões relevantes a respeito do uso de recursos computacionais na atividade composicional e é introduzido o conceito de contato composicional. No último capítulo são apresentados estudos técnicos e criações musicais realizados durante as pesquisas em processos criativos. Complementando a última seção, o CD de dados que acompanha a dissertação inclui documentos como partituras, gravações, vídeos, aplicativos e códigos computacionais (em Common Lisp, Processing, Arduino, PWGL e Lilypond) que estão relacionados à parte técnica e à parte criativa da pesquisa.

Palavras-chave: Composição, composição assistida por computador, composição algorítmica, processos criativos.

ABSTRACT

In this work the issue of the use of algorithms and computational methods in the musical composition is discussed. With the philosophical support of Henri Bergson's concepts and ideas, the relevance of intellectual and intuitive approaches in musical creation is discussed. In the first chapter the question of musical technique is introduced, the concept of algorithm is defined and it is discussed the close correspondence between musical representations and compositional procedures. In the second chapter, Bergson's concept of intuition is presented regarding its relevance to the understanding of creative processes, particularly, those that use computational resources to build compositional materials and procedures. In the third chapter a brief history of computational resources and their use as compositional tools is outlined and the specific paradigms of the main software related to the composition with algorithms are presented. In the fourth chapter the basic characteristics of the composition with algorithms are defined, relevant questions concerning the use of computational resources in compositional activities are discussed and it is introduced the concept of compositional contact. In the last chapter musical creations and technical studies that were developed during the research on creative processes are presented. Complementing this last section, the data CD that comes with the dissertation includes documents such as scores, recording, videos, applications and source codes (in Common Lisp, Processing, Arduino, PWGL and Lilypond) that are related to the creative and technical parts of the research.

Key Words: Composition, computer-assisted composition, algorithmic composition, creative processes.

SUMÁRIO

Introdução	1
CAPÍTULO 1. Música, técnica e algoritmos	7
1.1 Música e técnica.....	8
1.2 <i>Algoritmo</i> : definição	17
1.3 <i>Algoritmos</i> e procedimentos na composição musical	20
CAPÍTULO 2. Música, inteligência e intuição.....	35
2.1 A música tratada como número.....	36
2.2 Alguns conceitos e ideias de Henri Bergson	39
2.2.1 Extensivo e inextensivo:.....	40
2.2.2 A duração e a memória:	42
2.2.3 Impulso vital, <i>instinto</i> e <i>inteligência</i>	52
2.2.4 Intuição	56
2.2.5 <i>Homo faber</i> , <i>Homo sapiens</i>	60
2.3 Pode a música ser representada por números e tratada por operações de cálculo e computação?.....	62
CAPÍTULO 3. Computação musical e composição com algoritmos: contextualização histórica.....	69
3.1 Máquinas para computar.....	70
3.2 <i>Música programada</i> : primórdios da computação musical.....	75
3.3 A computação do áudio.....	80

3.4	Computação de representações musicais simbólicas	84
CAPÍTULO 4. Composição com algoritmos: definição e discussão 93		
4.1	A composição com algoritmos: definição	93
4.2	Questões de uma composição com algoritmos.....	96
4.2.1	Automatismo e autonomia.....	98
4.2.2	<i>Formalização e modelação</i>	101
4.2.3	Entre o auxílio e o empecilho computacional.....	104
4.2.4	O procedimento terceirizado	109
4.3	<i>Contato composicional</i>	112
CAPÍTULO 5. Composições/criações 119		
5.1	<i>Heliotrópia</i>	120
5.1.1	Ideias poéticas e perspectiva filosófica	121
5.1.2	Técnicas de composição e um algoritmo composicional	127
5.1.3	Notas sobre <i>Heliotrópia</i> e o uso de algoritmos	135
5.2	<i>canto diviso</i>	136
5.2.1	Seção A: compassos [1] a [18].....	140
5.2.2	Seção B: compassos [19] a [76].....	145
5.2.3	Seção C: compassos [77] a [105]	150
5.2.4	Notas sobre <i>canto diviso</i> e o uso de algoritmos.....	151
5.3	<i>mesa: um controlador musical voltado aos sistemas musicais interativos</i>	153
5.3.1	Descrição técnica do controlador	154
5.3.2	Utilização e possibilidades futuras	157
5.4	Outras criações e pesquisas	159

5.4.1 Estudos em <i>Common Lisp</i> e <i>LilyPond</i>	159
5.4.2 Estudos em <i>Processing</i>	163
Conclusão	169
Apêndice A - Comunicação de pesquisa sobre a <i>mesa</i>	173
Apêndice B - Código utilizado na programação de <i>Arduino</i> para a <i>mesa</i>.....	181
Apêndice C - Código em <i>Common Lisp</i> e <i>LilyPond</i> utilizado na síntese de notação musical a partir de algoritmos genéticos	183
Bibliografia	201

Introdução

Ao possibilitar a síntese e o processamento automatizado ou semiautomatizado de representações simbólicas e numéricas da música e do som, os recursos computacionais da atualidade ampliam consideravelmente o repertório técnico disponível à criação musical. Às técnicas tradicionalmente cultivadas pela composição e pela realização musicais vêm se juntar conceitos, processos e técnicas inicialmente não usuais na prática composicional. São recursos – geralmente oriundos das ciências exatas – que possibilitam ao artista encontrar novas maneiras de gerar e trabalhar seu material composicional favorecendo não apenas a ampliação do ferramental técnico da criação musical, mas também o surgimento de possibilidades expressivas que anteriormente não estavam disponíveis às atividades de criação artística e à imaginação do compositor.

Ao mesmo tempo, a criação musical continua a carecer de uma apreensão da realidade que não se limita às representações intelectuais que pressupõem os computadores, os algoritmos e, mais especificamente no plano da criação musical, o cálculo composicional e a realização musical com recursos computacionais. Independentemente do grau de arquitetura intelectual pressuposto pela utilização desses instrumentos, subsiste, enfim, uma dimensão intuitiva inerente à prática da criação artística e que se relaciona a uma compreensão não analítica da realidade, pautada antes na sensação, na percepção e na ação do que na representação.

Neste trabalho, a questão da composição com algoritmos é abordada a partir de uma perspectiva teórica e filosófica que reconhece a *intuição* e a *inteligência* como faculdades do conhecimento igualmente essenciais e complementares ao trabalho criativo. Nesse sentido, buscou-se ir ao encontro dessa possibilidade oferecida pela música de permitir um conhecimento múltiplo e que, a partir de um mesmo objeto de interesse, reúne possibilidades complementares e fundamentalmente diferentes de apreendê-lo, ora através de nossas faculdades representativas e intelectuais, ora através de nossas faculdades não-representativas e sensitivas. Por essas duas dimensões, torna-se necessário um jogo duplo com relação ao objeto de nosso conhecimento: em certos momentos torna-se necessário elaborar representações esquemáticas, imobilizando e simplificando em esquemas abstratos a realidade transitória; em outros, é necessário abrir mão das representações e mergulhar no universo movente, buscando apreender na experiência concreta e fugaz aquilo que seria ignorado pela imobilidade esquemática das construções da inteligência.

Para a contextualização conceitual da pesquisa e tendo em vista esse caráter múltiplo do conhecimento humano – e, por extensão, daquele conhecimento relacionado à criação artística de uma maneira geral – será de extrema valia a revisão de conceitos e ideias elaborados por Henri Bergson em seus principais trabalhos filosóficos. A partir dessa base teórica, será possível tratar com igual consideração das dimensões representativa e não-representativa da criação musical, averiguando a necessidade de se buscar um ponto de convivência entre atitudes composicionais *racionais* e *intuitivas* em um contexto histórico, estético e técnico que muitas vezes apresenta uma forte polarização dessas atitudes nos processos de criação.

Na medida do necessário, serão expostos conceitos e técnicas que permitirão fundamentar e ilustrar as ideias expostas. Entretanto, o interesse aqui

não é aquele de criar uma coletânea de técnicas e procedimentos passíveis de serem utilizados por um estudante de composição ou criar um breve manual de como compor com o uso de algoritmos, mas discutir o impacto de certas tecnologias na criação musical contemporânea, ajustando o foco da abordagem menos às questões de ordem técnica que às questões de ordem estética. Se de um lado essa perspectiva não se volta a uma introdução às ferramentas técnicas disponíveis, por outro procura levantar uma reflexão sobre o que implicitamente o uso de algoritmos e métodos computacionais exige no nível de uma epistemologia da criação musical. Compor com o uso de algoritmos não significa simplesmente adicionar algumas ferramentas na paleta da criação musical, mas pressupõe a adoção de uma maneira de pensar e conceber a música, foco do presente estudo.

Ao mesmo tempo, o texto deste trabalho procura abordar paradigmas específicos dos principais aplicativos, linguagens e ambientes de programação disponíveis na atualidade e refletir sobre certos problemas inerentes à aplicação desse ferramental à criação musical. Também é possível encontrar referências bibliográficas de cunho didático – a partir das quais pode-se reunir o conhecimento técnico necessário à uma introdução à prática da composição com recursos algorítmicos¹.

* * *

A dissertação possui a seguinte estrutura:

No primeiro capítulo é exposta a questão da composição com algoritmos a partir da introdução de novas técnicas no artesanato composicional e

¹ Vale lembrar que boa parte desses *softwares* possui documentação, tutoriais, manuais e mesmo livros a seu respeito que, em geral, apresentam de maneira didática os recursos computacionais disponíveis ao usuário/músico interessado em utilizar tais ferramentas em atividades musicais de criação ou análise musical.

é definido o conceito de *algoritmo*, relacionando-se os procedimentos e representações usuais da composição musical à *computação da música*. Deve-se ter em mente que o que se entende aqui por este termo não se limita à simples utilização de computadores digitais eletrônicos na criação musical, mas se refere às abordagens da música que a apreendem através da computação e do cálculo automatizado de suas representações numéricas.

No segundo capítulo é abordada a questão da representação numérica e da apreensão computacional da música a partir de conceitos e ideias expostos nos principais textos de Henri Bergson. Para tanto, é feito um breve apanhado dos principais conceitos desenvolvidos pelo filósofo em *Essai sur les données immédiates de la conscience*, *Matéria e Memória*, *A Evolução Criadora* e nos textos e conferências reunidos em *O Pensamento e o movente*. A partir dessa revisão da filosofia de Bergson são extraídas as bases da reflexão teórica do capítulo quatro.

No terceiro capítulo é exposto o percurso histórico que acarretou no surgimento da computação musical e, mais especificamente, das práticas de criação musical que se valem de recursos computacionais implementados em máquinas capazes de operar sobre representações numéricas da música de maneira automatizada ou semiautomatizada. Nesse capítulo são apresentados ainda alguns dos principais recursos computacionais disponíveis à criação musical contemporânea, buscando-se ressaltar características técnicas e de utilização que os diferenciam.

No quarto capítulo é feita a definição de *composição com algoritmos*, realizando-se uma reflexão crítica a respeito de questões emergentes do uso de recursos computacionais nos processos criativos. O capítulo é concluído com o conceito de *contato composicional*, através do qual são sintetizadas as principais

ideias expostas, buscando-se, assim, um ponto de equilíbrio entre atitudes representativas e intuitivas na criação musical.

No quinto capítulo são apresentadas peças e criações/pesquisas que foram elaborados, respectivamente, na parte artística e técnica dos estudos em processos criativos. Primeiramente, exponho as peças *Heliotrópia* (2007) e *canto diviso* (2008), buscando utilizar a perspectiva teórica engendrada nos capítulos teóricos para abordar as ideias poéticas, procedimentos, processos e materiais que deram origem às duas músicas. Nas seções 5.3 e 5.4 são apresentados estudos mais técnicos que, no entanto, foram criados a partir da pesquisa prática de recursos algorítmicos aplicados à criação musical. Na seção 5.3 apresento um controlador musical baseado na plataforma *Arduino* projetado para auxiliar na difusão e controle de parâmetros sonoros e computacionais de música eletroacústica em formato digital e no contexto de apresentações musicais que fazem uso de sistemas musicais interativos. Na última seção, apresento estudos e pesquisas nas linguagens *Common Lisp* e *Processing* destinados à composição com recursos algorítmicos e à utilização de recursos visuais em sistemas musicais interativos.

Gravações, vídeos, partituras, textos, aplicativos e códigos relacionados às composições e criações/estudos apresentados no último capítulo encontram-se anexados nos apêndices A, B e C e no CD de dados que acompanha o trabalho².

² As partituras das peças *Heliotrópia* e *canto diviso* não foram incluídas no apêndice impresso da dissertação devido ao tamanho reduzido da área de impressão. Ao imprimir os respectivos arquivos presentes no CD de dados recomenda-se a utilização de papel A3, sem qualquer tipo de redução ou ajuste que afete o tamanho original (especificado digitalmente nas propriedades dos arquivos pdf).

CAPÍTULO 1. Música, técnica e algoritmos

Neste capítulo a questão da composição com algoritmos é abordada a partir da introdução de novas técnicas no artesanato composicional. Em seguida, é definido o conceito de algoritmo e elaborada uma abordagem que relaciona os procedimentos composicionais e as representações simbólicas usuais da composição musical à computação da música.

Em um primeiro momento é abordada a questão da introdução de novos recursos técnicos na composição musical colocando-se este tema em uma perspectiva histórica. Em um segundo momento, define-se o conceito de *algoritmo*, sendo abordada sua origem histórica e apontada a especificidade de sua aceção atual. Nesse tópico, os algoritmos são relacionados aos procedimentos composicionais, postulando-se, a partir de exemplos históricos, uma forte correlação entre o surgimento de novas representações da música e o surgimento de procedimentos composicionais. Concluindo, é adiantada uma questão que será elaborada com mais detalhes no segundo capítulo deste trabalho. Trata-se da característica particular das representações musicais de subtraírem o tempo das entidades que procuram espelhar conceitualmente ou numericamente, tornando-as especializadas e passíveis de uma manipulação que de um lado ignora a duração concreta – tratando elementos que eram temporais como se fosse objetos espaciais – e, de outro, permite o surgimento de procedimentos e processos essenciais à composição musical.

1.1 Música e técnica

O compositor da atualidade possui informações e recursos que eram inconcebíveis há poucas décadas atrás. Computadores pessoais com alto poder de processamento, aplicativos e ambientes de programação voltados à composição e à análise musical, sistemas musicais interativos com possibilidade de tratamento de sinais digitais em tempo real, informações específicas sobre técnicas estendidas de realização instrumental e outros tantos recursos que foram disponibilizados ao compositor vieram a ampliar de maneira decisiva as possibilidades criativas. A técnica e o artesanato composicionais são estendidos de modo a abrigar, cada vez de maneira mais eclética, conhecimentos que tradicionalmente não faziam parte do trabalho da criação musical. A composição e mesmo a performance passam a usufruir de técnicas, ideias e processos que, num primeiro momento, não eram consideradas como "musicais": um método que havia surgido para detectar se dados referentes a abalos sísmológicos eram terremotos ou explosões nucleares encontra um uso no processamento de envoltórias espectrais³; sensores capazes de medir sua aceleração no espaço passam a ser utilizados como elementos de controle em música interativa; algoritmos genéticos passam a ter uso musical, seja na síntese do som ou na composição com algoritmos⁴.

Embora a inclusão desses recursos no artesanato composicional se dê de maneira manifesta na atualidade, ela não está desvinculada de um processo

³ Cf. PADOVANI e FREIRE; 2006.

⁴ No quinto capítulo é exposto um algoritmo em *Common Lisp* capaz de sintetizar notação musical a partir de algoritmos genéticos.

histórico. Em seu artigo *Musik und Technik* (1958), Theodor W. Adorno aponta para uma tendência de tecnicização da composição que, segundo ele, tornou-se patente desde o romantismo, embora possa ser igualmente averiguada em outras épocas da história da música ocidental⁵.

... o termo *técnica composicional* – tão antigo que seja o assunto – é usual, em novas datas, somente desde o século dezenove. (...) A tecnicização da obra de arte musical maturou-se com a inclusão de técnicas que foram cultivadas extra-territorialmente, no sentido de um desenvolvimento técnico mais geral. Assim ocorreu com a trompa a pistão, condição decisiva à arte de instrumentação compositiva de Wagner, a muito disponível antes de ser utilizada na composição, sem falar no saxofone. O conceito de uma técnica musical se complica de maneira comparável à técnica do filme. Recursos que, primeiramente, não fluíam no compor musical, são recebidos na sua expansão, anunciando tão logo suas próprias exigências, de maneira que algo exterior à estética se instala normativamente na estética. (ADORNO, 1997, p. 230-231)

De fato, o grande impacto no ofício da composição musical ocorrido nas décadas de 1940 e 1960, com as primeiras experiências com música eletroacústica, provém, justamente, da inclusão de novos recursos que passaram a "fluir" nas atividades composicionais. Seja na escola francesa ou na alemã, uma volta ao processamento de sons gravados e outra à síntese, as técnicas necessárias a operação dos novos equipamentos exigiram uma transformação do

⁵ Nesse texto, Adorno faz várias ressalvas a respeito do serialismo integral e da música eletrônica de Karlheinz Stockhausen e outros compositores que utilizavam recursos eletroacústicos na composição musical. Contudo, o alvo da preocupação de Adorno consiste, num enfoque mais geral, na tendência de *tecnicização* da obra de arte. Segundo o filósofo, é a própria dialética entre técnica e substância composicional que deve ser levada em conta pelo compositor para não fazer com que esta tendência tecnicista anule as novas possibilidades disponibilizadas. (Cf. ADORNO, 1997, p. 230-240)

métier composicional. Assim, o artesanato dos compositores envolvidos com criação de música eletroacústica precisou incluir ao lado do conhecimento da orquestração, da instrumentação, do contraponto e mesmo das técnicas seriais – que haviam sido essenciais na edificação de toda uma nova expressividade estética, evidente sobretudo na música de Anton Webern –, processos e procedimentos que até então não eram correntes no pensamento composicional. Essa transformação exigiu um aprendizado técnico, que fez com que compositores como Pierre Schaeffer, Karlheinz Stockhausen, György Ligeti, Edgard Varèse, Luciano Berio e tantos outros se dedicassem ao estudo das novas ferramentas a fim de torná-las passíveis de um uso musical expressivo, que não apenas revelasse novas sonoridades, mas, sobretudo, novas concepções musicais.

Evidentemente, trata-se de compor com recursos que, num primeiro momento, não são necessariamente satisfatórios para o processo criativo de quem os utiliza. Uma dificuldade não muito diferente do que aquela de aprender a tocar um instrumento musical tradicional ou compor uma fuga ou um moteto respeitando determinadas regras de contraponto e estilo. Em outras palavras, são horas dedicadas a compreensão técnica de um novo mecanismo na tentativa de se adaptar a esse novo instrumento e, enfim, conseguir ou desistir de torná-lo passível de uma utilização musicalmente expressiva.

Por outro lado, mesmo na música instrumental composta a partir de então, é perceptível a decisiva influência dos novos recursos eletroacústicos na constituição de um novo pensamento composicional⁶. Em um artigo homônimo ao de Adorno, *Musique et Technique* (1981), György Ligeti narra como sua experiência com música eletroacústica no estúdio de Colônia ao lado de Gottfried

⁶ Cf. CATANZARO, 2003.

Michael Koenig influenciou sua composição instrumental. Após elucidar técnicas de manipulação de fitas magnéticas na composição de *Essay* (1957) de Koenig e de sua *Pièce électronique no. 3* (1958), Ligeti descreve a maneira como essas experiências influenciaram a escritura de peças que não utilizavam absolutamente os novos recursos tecnológicos. Não por acaso, *Pièce électronique no. 3* se chamava, originalmente, *Athmosphères*, nome que foi utilizado para a obra orquestral estreada em 1961.

A aparelhagem e o modo de trabalho utilizado no estúdio de Colônia nos anos cinquenta permitiam criar sonoridades estacionárias de maneira que a composição em parciais era inteiramente livre. Mas encontrava-se um obstáculo quanto às insuperáveis dificuldades no que concerne à elaboração de transitórias de ataque e de envoltórias diferenciadas. Obter no decurso do desenrolar temporal sutis mudanças no interior dos espectros sonoros exige um tal tratamento de dados que apenas com a intervenção do computador pode reduzir a uma dimensão razoável a relação entre a amplitude do trabalho realizado e o resultado obtido. (...)

Quando minhas peças para orquestra *Apparitions* e *Athmosphères* foram executadas pela primeira vez, uma em 1960, em Colônia, e a outra em 1961, em Donaueschingen, muitos ouvintes pensaram que a sonoridade da orquestra fosse manipulada eletronicamente, ou que, pelo menos, auto-falantes escondidos fizessem a difusão de uma gravação realizada com ajuda da eletrônica. Contudo, *Apparitions* e *Athmosphères* são pura música instrumental e mesmo os efeitos instrumentais não habituais são nelas raros.(...)

Ao fim dos anos cinquenta, as possibilidades técnicas dos estúdios eletrônicos manuais eram ainda tão limitadas que eu me direcionei, cada vez mais, à composição para orquestra e para coro. Eu considerei cada voz instrumental ou vocal como o equivalente de uma sequência de sons senoidais, apesar de que suas notas já fossem sons

complexos; o timbre do tecido polifônico foi intensificado: cada voz tinha seu timbre instrumental individual, a combinação das vozes um timbre complexo, ao que vinha se adicionar o timbre de movimento ou de fusão resultante da densidade do tecido. (LIGETI, 2001, p. 194-199)

Pode-se afirmar que a expressividade sonora buscada pelo compositor – a saber, aquela que Ligeti denomina por "timbre em movimento" – só alcançava uma complexidade correspondente àquela imaginada no plano da concepção da obra através do uso de recursos instrumentais tradicionais, consolidados na orquestra. Isso se deve a um duplo estado: não apenas os recursos técnicos da orquestra estavam muito mais maduros e organizados para uma utilização expressiva do ponto de vista da criação musical, assim como o próprio compositor os dominava de maneira muito mais segura em seu artesanato composicional do que o fazia com as técnicas de síntese e manipulação de sons fixados em fita magnética. Se de um lado as técnicas da música eletrônica da época eram insuficientes a uma manipulação sonora que permitisse um trabalho sutil no que se refere ao controle de envoltórias e à construção de sonoridades com comportamento acústico mais complexo, a própria ideia da síntese sonora foi de imensa importância para o compositor tratar a escrita instrumental de uma maneira totalmente nova. Ao invés de pensar em notas executadas com certos parâmetros de altura, duração, modo de ataque e dinâmica, os símbolos utilizados na escritura instrumental tornam-se indicadores que remetem a eventos sonoros complexos. Estes sons, mesmo não sendo propriamente representados no espaço da partitura devido sua complexidade sonora, são efetivamente presumidos como eventos musicais essenciais à concepção e a uma boa realização da obra.

Se no início da década de 1960 as limitações impostas pela aparelhagem disponível à música eletroacústica se impunham de maneira tão contundente, várias restrições técnicas que Ligeti experimentou no seu trabalho

em estúdio foram sendo superadas nas décadas seguintes⁷. Baseado na própria experiência – em que as técnicas do estúdio influenciaram de maneira decisiva não apenas a técnica composicional mas, principalmente, o pensamento composicional –, Ligeti antevê que a utilização do computador irá transformar não apenas o artesanato criativo, mas a própria imaginação dos compositores do futuro.

No decurso dos anos sessenta se estendeu a utilização de sintetizadores manipulados, seja manualmente, seja digitalmente. Mas foi apenas no fim da década que um progresso decisivo revolucionou o domínio da análise e da síntese sonoras digitais. Graças à informática, tornou-se possível realizar transitórias de ataque e de decrescimento diferenciado permitindo tornar mais flexível a rigidez dos sons produzidos por síntese eletrônica. (...)

A miniaturização dos processadores conduziu à fabricação dos computadores pessoais, o que acarretou no nascimento de uma *live computer music*. Hoje, no começo dos anos oitenta, pode-se prever que uma variedade de processadores destinados à síntese sonora estarão à nossa disposição. Isso deixa entrever uma riqueza e uma variedade de procedimentos de síntese sonora ainda imprevisíveis nos nossos dias. A nova tecnologia terá, muito provavelmente, uma influência sobre a composição: a utilização dos computadores produz um modo de pensar que pode engendrar novas ideias composicionais. (*ibidem*, p. 195-196)

As previsões de Ligeti se confirmaram, de fato, a partir de meados da década de 1990. Com efeito, é apenas a partir de então que o computador pessoal disponibilizou recursos de trabalho maduros no que se refere à criação de

⁷ Ligeti cita os avanços em síntese aditiva realizados por Jean-Claude Risset, a síntese por modulação de frequência desenvolvida por John Chowning, em Stanford, e as novidades em síntese através de computadores digitais, como a linguagem *Music V*, desenvolvida por Max Mathews. Cf. LIGETI, *Op. Cit.*

música eletroacústica e instrumental. Com isso, uma variedade cada vez maior de ambientes de programação e aplicativos com paradigmas diversos de uso foram disponibilizados aos artistas.

Certamente, os computadores e os algoritmos implementados para serem executados por essas máquinas passaram a ser utilizados para criar música desde os primeiros anos de pesquisas voltadas à computação digital eletrônica, no início da década de 1950. Aliás, como veremos, o próprio uso de uma máquina capaz de computar dados para se compor música foi conjecturado bem antes de surgirem os primeiros computadores digitais, antes mesmo do início do século XX.

Reverendo, porém, o desenvolvimento histórico da engenharia eletrônica, o surgimento de linguagens e aplicativos destinados à criação musical e sua utilização por parte de compositores, é possível perceber que apenas mais recentemente esses recursos foram de fato disponibilizados como ferramentas maduras de trabalho. Se até o final da década de 1970 o computador era um equipamento que precisava ser mantido por uma grande instituição, exigindo alto nível técnico para sua utilização, é durante a década de 1980 que o computador pessoal – trazendo à esfera privada as possibilidades de processamento de dados trazidas pela nova tecnologia – irá começar a equipar gabinetes de compositores e lhes fornecer aplicativos e ambientes computacionais com utilidade prática ao trabalho composicional. É, enfim, na década de 1990 que esses equipamentos de fato apresentam uma efetiva viabilidade econômica e comercial a ponto de impulsionar o desenvolvimento de microprocessadores cada vez mais potentes a preços acessíveis. Também é nessa época que, a partir da utilização cada vez mais disseminada dos microcomputadores, surgem aplicativos e ambientes de desenvolvimento voltados a uma utilização composicional menos restrita à pesquisa dedicada à computação musical, aproximando os recursos tecnológicos

dos compositores e musicólogos não especializados nos estudos técnicos. Como veremos, se as primeiras pesquisas em torno da composição com algoritmos necessitavam por parte do artista e/ou pesquisador um conhecimento técnico avançado, foi marcante o esforço em tornar esses recursos cada vez mais acessíveis ao "artista comum", ou seja, aquele que não possuía, pelo menos em um primeiro momento, conhecimentos técnicos específicos que permitissem sua interação com linguagens de programação e com o desenho de aplicativos, métodos computacionais e algoritmos a serem utilizados na composição musical.

Atualmente, mesmo o aprendizado de técnicas específicas de programação e desenho de procedimentos computacionais voltados à composição musical tornou-se muito mais acessível. Àqueles artistas interessados em estudar e a aprender tais recursos do ponto de vista técnico, não é necessário realizar cursos de programação ou enveredar diretamente na ciência da computação, desconectando-se do conhecimento musical tradicional. Ao contrário, existem trabalhos de grande importância didática no que se refere à introdução aos recursos computacionais voltados à composição e à criação musical.

São exemplares, nesse sentido, os livros de Heinrich Taube⁸, Eduardo Reck Miranda⁹ e mesmo tutoriais e textos presentes na documentação de aplicativos e ambientes de desenvolvimento voltados à criação musical (como *OpenMusic*, *PWGL*, *Common Music*, *Max/MSP*, *Puredata*, *SuperCollider* e tantos outros). Também são de extrema importância trabalhos que, embora não sejam destinados à didática de uma ou outra ferramenta, apontam exemplos reais em que determinados recursos computacionais foram utilizados. Dentre eles, pode-se

⁸ Cf. TAUBE, 2004.

⁹ Cf. MIRANDA, 2001.

destacar a coleção de artigos publicada por Carlos Agon¹⁰ – em que compositores e musicólogos demonstram a utilização de *OpenMusic* em casos específicos. Por último, vale lembrar que a rede mundial de computadores se tornou um imenso repositório de informações e o compositor interessado em aprender a utilizar recursos computacionais encontrará em sítios de busca, páginas colaborativas, tutoriais e em listas e fóruns de discussão um auxílio inestimável ao seu aprimoramento técnico. Nesse sentido, são sobretudo interessantes as comunidades de *softwares* de código aberto, já que os usuários/desenvolvedores tem um grande interesse em difundir o conhecimento entre interessados e, ao mesmo tempo, orientar o desenvolvimento segundo as demandas do grupo.

Entretanto, para compreender o impacto da tecnologia computacional na criação musical contemporânea, torna-se necessário uma pesquisa que vá além do estudo dos recursos técnicos disponibilizados. Se, por um lado, o estudo técnico e a pesquisa em torno das ferramentas disponibilizadas são essenciais, parece igualmente importante realizar uma reflexão que se volte às questões criativas e teóricas abertas por essa ampliação considerável do artesanato composicional. Especificamente no que se refere à composição que se vale de algoritmos e métodos computacionais isto significa investigar o que são precisamente os *algoritmos*, que atitudes do pensamento eles pressupõem quando são utilizados ou formulados e a que faculdades humanas eles favorecem do ponto de vista do conhecimento. Com isso, ao mesmo tempo que se conhecerá as possibilidades abertas por esses recursos, se conhecerá seu escopo no que se refere a atitudes de nossa consciência quando estamos envolvidos no trabalho de criar música.

¹⁰ Cf. AGON et al., 2006.

Portanto, torna-se necessário um trabalho teórico de duas vias. Primeiramente, é necessário esclarecer o que significam termos como *algoritmo* e *computação* e, a partir de um ponto de vista teórico, averiguar em que medida a música pode ser tratada e representada a partir de números e procedimentos automatizados, condições essenciais de uma composição com algoritmos. Por outro lado, é preciso delinear um breve histórico da computação musical, relacionando esse percurso com a situação contemporânea da arte e da tecnologia computacional e levantando as especificidades de uma criação musical que se vale de tais recursos.

1.2 Algoritmo: definição

A palavra *algoritmo* teve seu significado alterado por diversas vezes e, da mesma maneira, sua origem etimológica foi postulada a partir de hipóteses variadas. Atualmente, credita-se a origem da palavra ao nome do matemático persa Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī. A expressão "al-Khwārizmī", que significa "de Khwārizmī" (atualmente, uma região do Uzbequistão), seria também a fonte da palavra *algarismo*. Não é por acaso, assim, que uma das significações arcaicas de *algoritmo* era aquela que identificava por esse termo um cálculo realizado com qualquer uma das quatro operações básicas da aritmética¹¹.

Assim, enquanto na Idade Média dava-se o nome de *abacista* àquele que realizava cálculos com o auxílio de um ábaco, dava-se o nome de *algorista* àquele que se valia dos *algarismos* para realizar a mesma tarefa¹².

¹¹ Cf. KNUTH, 1969, p. 1-2; KNUTH, 1980, p. 1-6; ESSL, 2007, p. 107.

¹² Cf. KNUTH, 1969, p. 1-2.

Figura 1 - Gravura alegórica do início do século XVI representando o cálculo com o uso de algarismos e o com o uso de uma mesa de cálculo (ábaco) medieval. Fonte: REISCH, 1506¹³.

¹³ Visto que o livro não possui páginas numeradas, pode-se acessar a página específica do documento, em sua versão digitalizada, a partir do seguinte endereço:
<<http://books.google.com.br/books?id=JYEPAAAAQAAJ&pg=PT164>> [10 de dezembro de 2008].

Se essa acepção já é bastante sugestiva ao evidenciar o caráter instrumental das representações – que tornam-se ferramentas mentais para o raciocínio –, a acepção contemporânea do termo *algoritmo* é bem mais específica. Tanto para a teoria da computação quanto para a lógica, um *algoritmo* é um procedimento efetivo, finito e mecânico para se chegar à decisão ou para se computar a solução de uma determinada questão¹⁴. Por "finito", "mecânico" e "efetivo" podemos entender que o procedimento trabalha através de um número *finito* de passos *automatizados* e dentro de uma "quantidade razoável de tempo".

Donald Knuth esclarece que um algoritmo não é simplesmente um *método*, um *processo*, uma *técnica*, um *procedimento* ou uma *rotina*:

Muito além de um mero conjunto de regras que dão uma sequência de operações para a solução de um tipo específico de problema, um algoritmo tem cinco atributos importantes. (KNUTH, 1969, p.4)

Essas características são:

1. Finitude: um algoritmo precisa terminar após um número finito de passos. Se ele não termina e possui todas as outras características de um algoritmo, dizemos que se trata de um *método computacional*.

¹⁴ Cf. SHANKER, 1996, p. 432. KLEENE (1988, p. 18-21) faz uma distinção adicional entre os algoritmos feitos para dar respostas a questões "sim ou não", cujos valores são verificados por testes (*procedimentos de decisão*) e algoritmos que devem dar respostas para questões do tipo "qual?" ["what questions"], cujos valores são obtidos por computação (*procedimentos computáveis*). Os primeiros seriam algoritmos que dariam respostas a questões do tipo "é *n* um número primo?". Os últimos seriam algoritmos que dariam respostas a questões do tipo "qual é o enésimo número primo?". Entretanto, os cinco atributos de um algoritmo descritos por Knuth, transcritos mais adiante, são adequados a tratar igualmente *procedimentos de decisão* e *procedimentos computáveis*.

2. Definibilidade: um algoritmo precisa ter todos os seus passos definidos de maneira precisa, "as ações a serem executadas precisam ser especificadas de maneira rigorosa e não ambígua para cada caso".

3. Entrada: "um algoritmo tem zero ou mais entradas, ou seja, quantidades que são dadas a ele inicialmente antes que o algoritmo inicie. Essas entradas são tomadas de conjuntos específicos de objetos".

4. Saída: "um algoritmo tem uma ou mais saídas, isto é, quantidades que têm uma relação específica para com as entradas".

5. Efetividade: "todas as operações a serem efetuadas por um algoritmo precisam ser suficientemente básicas" de maneira que elas poderiam, em princípio, "ser executadas exatamente, e em um intervalo finito de tempo, por um homem utilizando lápis e papel". "Cada etapa precisa render um resultado em um período finito (e razoável!) de tempo"¹⁵.

1.3 Algoritmos e procedimentos na composição musical

A noção de algoritmo não é estranha aos procedimentos tradicionais da composição musical ocidental. De fato, um compositor que passou pelo estudo formal da composição musical e vivenciou o aprendizado de regras e fórmulas utilizadas na escrita de motetos, invenções ou fugas em aulas de contraponto não fez senão exercitar essa habilidade composicional que, em certos momentos, se assemelha àquela adquirida no estudo da matemática. Assim como quando se resolve um enunciado colocado por um problema matemático, o contraponto exige uma espécie de formalização. Trata-se de averiguar aonde se encontra o cerne de um problema, aonde está escondida a sua solução.

¹⁵ Cf. KNUTH, 1969, p.4.

Obviamente, o aluno de matemática não se coloca – pelo menos com igual relevância – a questão de um resultado esteticamente enriquecido, marcado por uma solução pessoal e característica que para o compositor é, talvez, o mais importante. Assim, estudar contraponto renascentista ou barroco requer uma compreensão histórica e estética que ao estudante de trigonometria não é necessária. Também é claro que nesse estudo há qualquer coisa que não se resume à lógica e ao trabalho intelectual, uma espécie de vivacidade melódica que o simples respeito às chamadas "regras de estilo" não pode garantir. Aqui, é antes uma habilidade de solfejar – ou seja, a habilidade relacionada a uma fluência imaginativa no que se refere à concepção musical – que possibilita que mesmo um breve estudo contrapontístico apresente-se como algo musicalmente interessante.

Enfim, pode-se dizer que, do ponto de vista de uma pedagogia da composição musical, o objetivo mais caro do estudo do contraponto talvez seja justamente o de exercitar aquela habilidade relacionada a uma convivência entre liberdade inventiva e obediência lógica, entre a fluidez imaginativa de se criar um canto e a rigidez lógica de se erigir "estruturas corretas" no que se refere à obediência a certas regras e procedimentos possíveis. Essa formalização e essa operação procedimental que o contraponto e os procedimentos composicionais em geral propõem exigem a atuação de um raciocínio lógico e formalizado que, embora conviva com demandas de natureza não racional, procura resolver "problemas musicais" a partir de uma série de passos lógicos.

Certamente, seria um exagero dizer que tais procedimentos são algorítmicos ou mesmo que eles pressupõem algoritmos. Isso seria reduzir todo um potencial poético e imprevisível da atividade criativa à dimensão da lógica dos procedimentos utilizados. Mesmo tomando-se apenas esse caráter de "obediência às regras" de um raciocínio formalizado, denominá-lo como *algorítmico* é

pressupor que nossas habilidades matemáticas sejam isoláveis de todas nossas outras faculdades – como se não incorrêssemos facilmente em "erros de cálculo"; como se, na computação dos dados musicais, não intervesse também uma aproximação, ao mesmo tempo, intuitiva que costuma se evidenciar até mesmo na perspectiva específica que uma determinada solução propõe.

Por outro lado, é possível afirmar que quando os procedimentos composicionais pressupõem a atuação de uma representação simbólica e quantitativa da música seguida por uma operação computacional sobre estas, eles passam a ser passíveis de uma tradução em termos de *algoritmos*. Isso significa dizer que eles são resolvidos em uma formalização que requer, necessariamente, a edificação e a formulação de representações matemáticas e de operações computacionais automatizadas sobre essa classe de representações.

Assim, compreender a relação entre algoritmos e composição musical é, ao mesmo tempo, compreender a própria representação no contexto da escritura musical. Sem adiantar uma questão que será abordada mais adiante a partir da filosofia de Henri Bergson, cabe adiantar a peculiaridade da representação no que se refere à apreensão da música e do tempo.

Esses processos de representação da música possuem uma característica inerente à própria *inteligência*: eles lidam com símbolos ou conceitos que passam a representar a música fora do fluxo temporal. Mesmo quando se referem idealmente a termos como *duração* ou *tempo*, essas representações situam-se além da temporalidade. *Nota, acorde, intervalo, prolação*¹⁶ são exemplos de tais abstrações. Quando se opera intelectualmente sobre elas, mesmo que se represente espacialmente o tempo ou a duração, o *fluxo do tempo*

¹⁶ Ou seja, subdivisão rítmica de pulsações.

não atua de maneira direta. Na verdade, o tempo concreto precisa ser ignorado, mesmo que momentaneamente, para que se possa erigir uma representação.

Essa característica é ressaltada diversas vezes por Iannis Xenakis, quando ele se refere ao conceito de *hors-temps*, ou *fora do tempo*.

A música ocorre tanto no espaço fora do tempo quanto no fluxo temporal. Assim, as escalas de alturas; as escalas dos modos eclesiais; as morfologias de alto nível; estruturas, arquiteturas de fuga, fórmulas matemáticas engendrando sons ou peças musicais, esses estão fora do tempo, seja no papel ou em nossa memória. A necessidade de agarrar-se contra a correnteza do rio do tempo é tão forte que certos aspectos do tempo são até mesmo arrastados para fora dele, como as durações que se tornam comutáveis. Pode-se dizer que qualquer esquema temporal, pré-concebido ou pós-concebido, é a representação fora do tempo do fluxo temporal no qual o fenômeno, as entidades, estão inscritos.

Devido ao princípio de anterioridade, o fluxo do tempo é localmente equipado com uma estrutura de ordem total, no sentido matemático. Isso quer dizer que sua imagem no nosso cérebro, uma imagem constituída de uma cadeia de eventos sucessivos, pode ser colocada em correspondência, de um para um, com os inteiros e ainda, com o uso de uma útil generalização, com os números reais (racionais e irracionais). Por isso, ele pode ser contado. Isso é o que a ciência em geral faz, e a música também, ao usar o seu próprio relógio, o metrônomo. Por virtude dessa mesma estrutura de total ordem, o tempo pode ser colocado numa correspondência, de um para um, com os pontos de uma linha. Ele pode então ser desenhado. (XENAKIS, 1989, p. 89)

Assim, ao examinar o desenvolvimento dos recursos de codificação da música ocidental, percebe-se que a utilização de símbolos para se representar a música espacialmente na partitura trouxe possibilidades ulteriores àquela de um

mero registro das ideias musicais. De fato, o aperfeiçoamento do código e da representação simbólica da música tiveram como consequência – e, de alguma maneira, como finalidade – a possibilidade de se operar fora do fluxo temporal com representações de entidades que só existem, de fato, no próprio devir temporal. Uma vez isolados em conceitos cujos parâmetros quantitativos podem ser manipulados através de operações diversas, permutados ou transformados da mesma maneira que objetos sólidos poderiam ser manipulados na extensão espacial, esses símbolos possibilitam o surgimento de procedimentos composicionais. São processos, regras e toda uma mecânica intelectual que possibilitam que aquelas entidades temporais imobilizadas em representações diversas sejam passíveis de operações diversas, tais como as peças de um jogo de tabuleiro.

Procurando na história da música ocidental, é possível perceber uma forte correlação entre o surgimento de representações da música e o subsequente aparecimento de novos procedimentos composicionais. Quando notadas com símbolos e recursos gráficos tais como aqueles disponibilizados nas partituras, essas representações apenas tornam mais evidente aquele lastro abstrato do pensamento musical que as elaborou. Muito além de se limitar a um mero registro da música que se fazia em determinada época, tais documentos nos permitem vislumbrar o pensamento que a originou, já que o registro em papel era para ele menos o resultado de um processo que a ferramenta para elaborá-lo.

De fato, é por esse registro que foi possível passar adiante uma ideia musical – então fixada com símbolos no espaço do papel –, mas também é por ele que se tornou-se possível computar e calcular certos aspectos necessários a uma criação musical que se transformava gradativamente, enquanto processo, com a própria evolução de seu registro: encontrar um jogo contrapontístico qualquer – através do qual duas ou mais melodias poderiam se sobrepôr –; compor uma peça

a várias vozes; encontrar certas fórmulas cadenciais que, pouco a pouco, acabariam por atribuir à música um direcionamento cada vez mais marcado por relações harmônicas tonais.

Ao mesmo tempo em que os elementos da notação musical disponibilizaram mecanismos para se representar a música – como a pauta e os valores temporais –, eles propiciaram à prática composicional um instrumento de cálculo musical e de especulação criativa. Tal como os algarismos e o ábaco – em sua relação com a matemática e a computação dos números –, a pauta e os símbolos gráficos utilizados para se notar a música são instrumentos que não apenas causam uma espécie de facilitação das práticas estabelecidas de criação e composição musical, mas acabam por transformá-las radicalmente, possibilitando, dentre outras coisas, uma abordagem computacional e numérica da música.

Exemplos dessa transformação são inúmeros, e podem ser investigados em diversas épocas, do início da polifonia medieval à "notação" de algoritmos de síntese e processamento de sinais em ambientes de programação disponíveis na atualidade.

Na peça *Ma fin est mon commencement et mon commencement est ma fin*, de Guillaume de Machaut, já é possível identificar a decisiva influência dos meios disponíveis à notação na escritura composicional. Nesta peça, ocorre uma das primeiras ocorrências, na história da música ocidental, da atividade abstrata de retrogradar e reverter idealmente o tempo musical representado espacialmente na partitura. No fragmento, o texto cantado aparece escrito de trás para frente, sendo necessário rodar a folha para a ler as palavras. A partir desse espelhamento, é possível ler também a retrogradação da melodia que dá origem à segunda voz (lendo-se a melodia, de traz para diante, a partir do final da segunda

pauta). Já o tenor – que aparece na última pauta – se destaca por ser uma melodia palíndroma, de maneira que, ao chegar o fim da pauta o músico deve lê-la, novamente, da direita para a esquerda.

Figura 2 - Trecho do fragmento manuscrito de *Ma fin est mon commencement et mon commencement est ma fin* de Machaut. Fonte: Oxford Bodleian Library¹⁷.

Figura 3 - Transcrição do início da peça de Machaut. Fonte: CUTHBERT, 1998 (Cf. apêndices da versão on-line da tese).

¹⁷ Disponível em: <<http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/mss/canon/pat-lat/229.htm>> [13 de dezembro de 2008]

Se os procedimentos composicionais apresentam inegável dependência com relação aos meios de representação utilizados, eles também evidenciam uma dimensão matemática e computacional do jogo criativo. De fato, não é uma coincidência que sejam justamente esse procedimentos – dependentes como são de uma representação objetiva, simbólica e quantitativa dos elementos musicais – os mais apropriados a uma tradução em termos algorítmicos.

Tome-se como exemplo uma outra técnica bastante utilizada na isorritmia do *ars nova*: a composição por combinação de parâmetros dados por séries de alturas (ou *colores* – plural de *color*) e séries de valores rítmicos (ou *taleae* – plural de *talea*). Tal procedimento, utilizado por Machaut e Philippe de Vitry, encontra fácil tradução em termos computacionais, sendo que, a partir de dois vetores ou listas – utilizados para a guardar números que representem, respectivamente, alturas e durações rítmicas – e alguns métodos ou funções – que permitam tomar os elementos de cada uma das listas de maneira circular – se tem praticamente todas as peças necessárias para implementar algoritmicamente tal procedimento composicional.

A partir, por exemplo, de uma série de pulsos com os seguintes valores de duração (3 1 2 3 -2 1 1 2) e uma série de alturas com as seguintes notas (67 69 71 69 69 69 67 69 67 69 67 67 65 64 67 69 72 72 71 72 74 72 74 74 72 72 74 71 72 71 69) é possível construir uma melodia que se formará com a combinação entre alturas e durações¹⁸. O procedimento combinará os parâmetros, salvo quando houver pausa, voltando sempre ao início de cada uma das listas após ter utilizado seu último elemento. (Fig. 4)

¹⁸ As pausas foram representadas com números negativos. 1 representa a semínima, 1/2 a colcheia e assim por diante. Já as alturas foram representadas indexadas a partir de 60 tendo como referência o dó "central" (261,65 Hz) e equivalendo cada unidade a um semitom. Tal numeração das alturas corresponde àquela convencionada pela especificação MIDI.

Figura 4 – Abstração em PWGL que realiza o procedimento composicional de combinar as alturas de uma *color* aos valores rítmicos de uma *talea*.

Figura 5 - Modelação algorítmica dos procedimentos composicionais utilizados por Messiaen para elaborar a parte do piano de *Liturgie de Cristal*. (cf. CD de dados)

Esse mesmo pensamento paramétrico foi utilizado por Olivier Messiaen para elaborar as partes do piano e do violoncelo de *Liturgie de Cristal*, primeiro movimento de *Quatuor pour la fin du Temps*¹⁹. É, aliás, interessante reparar que, diferentemente das partes de piano e violoncelo, as partes do violino e da clarineta são muito menos mecanizadas em sua escritura, sendo, por isso mesmo, muitíssimo mais difíceis de serem modeladas ou aproximadas algoritmicamente.

Outros estilos composicionais encontram a mesma dependência, em um nível técnico e procedimental, com os meios de representação de que se valem. De fato, obras como *Oferenda Musical* de Johann Sebastian Bach – em que os procedimentos contrapontísticos são ressaltados por uma utilização incomum dos símbolos da notação musical – são especialmente interessantes por evidenciar essa intrínseca relação entre procedimentos composicionais e a representação no nível da própria grafia musical.

Ao mesmo tempo em que demonstram as possibilidades que a representação musical dispõe em termos de procedimentos, tais peças evidenciam esse caráter lúdico que a composição musical adquire quando se vale desses processos. Se a representação simbólica estabelece objetos ou peças com as quais se pode operar a partir de certas regras e procedimentos, o processo criativo torna-se, ele mesmo, um jogo. Neste jogo, o compositor é quem formula as regras, as peças e, inclusive, os blefes possíveis.

É justamente esta a marca distintiva que a composição musical adquire de maneira ainda mais radical no século XX ao atribuir ao compositor a possibilidade e a responsabilidade de formular cada vez de modo mais sintético suas próprias regras e, a partir delas, estabelecer suas próprias representações e

¹⁹ Deve-se ressaltar, no entanto, que Messiaen se inspirou nas *taleas* e *râgas* indianas para criar seus padrões rítmicos.

procedimentos. Procurando compreender esse momento histórico que inaugura-se principalmente com a liberdade formal e sonora de Claude Debussy e com o estabelecimento de regras e representações tão arbitrárias quanto as de Arnold Schönberg, percebemos que a grande inovação dessa música é a de atribuir cada vez mais ao compositor a possibilidade de sistematizar os axiomas de sua criação. Desde então, espera-se que o compositor formule, junto às suas ideias composicionais, uma série de edificações simbólicas e um repertório procedimental que lhe irão fornecer, ao mesmo tempo, seu "material composicional" e "procedimentos composicionais" – termos e conceitos que não seriam utilizados por um compositor do século XVII, por exemplo.

De fato, é sobretudo a partir do dodecafonismo que se estabelece o que se poderia chamar de uma nova lógica contrapontística, que tende a apreender a composição a partir de procedimentos de computação. Tal como os procedimentos isorrítmicos vistos anteriormente, essa espécie de matemática serial se evidencia a partir de sua fácil tradução em termos algorítmicos, sendo que as representações computacionais de procedimentos de transposição, inversão e retrogradação sobre os quais se baseia são facilmente modeláveis a partir de poucas linhas de código na maioria das linguagens de programação.

Tanto num caso, como no outro, a relativa "facilidade" de modelação não indica, absolutamente, uma correspondente simplicidade musical. Ela antes evidencia o fato de que o raciocínio que inventa e utiliza tais procedimentos é o mesmo que soma e multiplica números e que opera sobre os objetos de seu interesse representando-os, eles e suas relações, a partir de parâmetros quantitativos e numéricos.

Isso não significa necessariamente o surgimento de uma música totalmente numérica ou que o serialismo integral seja o objetivo de uma música

que se vale de maneira tão nítida dessas representações. Pelo contrário, percebe-se também nas músicas que se valem dessas reduções numéricas a possibilidade de um novo contraponto em que o jogo é aquele de se safar das regras estabelecidas e alcançar uma liberdade expressiva particular. Exemplo disso está na utilização das técnicas dodecafônicas que Luigi Dallapiccola faz em obras como o *Quaderno Musicale di Annalibera*, alcançando uma sonoridade harmônica e um resultado composicional bastante particulares. No mesmo sentido, pode-se observar uma liberdade semelhante na utilização de técnicas seriais no pensamento composicional de Luciano Berio, onde uma determinada força poética/expressiva se contrapõe ao rigor dos procedimentos estabelecidos²⁰.

A questão da *representação* será aprofundada com mais cuidado no capítulo seguinte. O que cabe ressaltar, de toda maneira, é que todos esses procedimentos expõem uma dependência intrínseca com relação às representações quantitativas, espaciais e objetivas da música. De fato, é difícil conceber o surgimento dessas entidades e dos procedimentos que sobre elas operam sem conceber, ao mesmo tempo, a existência dessa operação que Xenakis identifica como "trazer para fora do tempo" através da representação. Seja no espaço externo de uma folha de papel, naquele da tela do computador ou naquele interno de uma abstração intelectual, aquilo que foi vivenciado com toda uma carga de temporalidade implícita é traduzido em um espaço onde o tempo não escoar e, por isso, atribui ao que é ali representado o mesmo estatismo dos objetos dispostos no espaço. É essa operação que permite, enfim, o surgimento de operações de *computação* de elementos musicais.

²⁰ Evidentemente, o mesmo vale para outros compositores que utilizaram as técnicas seriais em suas composições. Assim, na obra musical de compositores como Arnold Schönberg, Anton Webern ou Alban Berg – participantes de uma mesma escola composicional – é igualmente nítida essa diferença quanto à expressividade musical sedimentada nas composições apesar da atuação de recursos procedimentais e processos semiautomatizados na atividade composicional.

Certamente, termos como *computação musical* e *composição com algoritmos* remetem hoje a um aparelho particular, o microcomputador eletrônico. Entretanto, antes de delinear o percurso histórico através do qual esses aparelhos vieram a ser utilizados na criação musical, será proveitoso expor com maiores detalhes o pensamento filosófico de Henri Bergson.

Conceitualmente e num nível metodológico, o escopo filosófico de Bergson é bastante apropriado a uma reflexão crítica a respeito da utilização de recursos computacionais na criação musical. No presente trabalho, o pensamento do filósofo será importante na elaboração da reflexão teórica a respeito da composição com recursos algorítmicos – apresentada no quarto capítulo deste trabalho – e fundamentará a aproximação a partir da qual serão expostas as composições realizadas durante as pesquisas em processos criativos – no último capítulo.

CAPÍTULO 2. Música, inteligência e intuição

Este capítulo aborda a questão da representação numérica e simbólica da música a partir de conceitos e ideias expostos nos principais textos de Henri Bergson. Embora o interesse de Bergson não esteja especificamente voltado à música e muito menos à criação musical com o uso de algoritmos, o ferramental teórico por ele erigido é perfeitamente adequado a uma discussão que retire as representações intelectuais de uma posição privilegiada do ponto de vista do conhecimento humano. Ao mesmo tempo em que desconstrói um mito que atribui à inteligência o poder de possuir acesso a tudo o que é possível de se conhecer, Bergson devolve a ela seu poder de análise e síntese, entregando à intuição outras atribuições igualmente importantes relacionadas principalmente à invenção e a uma apreensão não representativa da realidade. Ao final do capítulo, os conceitos e as ideias do filósofo são relacionados a uma questão colocada por Pierre Schaeffer, apresentada na primeira seção do capítulo.

As ideias e os conceitos expostos nessa seção serão retomados na reflexão teórica, no quarto capítulo, a respeito de questões pertinentes à composição com algoritmos. Ao mesmo tempo, o escopo filosófico de Bergson – sempre atento a um otimismo exagerado no que diz respeito às capacidades da representação e da inteligência – foi decisivo no que se refere à tomada de uma perspectiva teórica específica no plano da análise musical que se evidenciará no último capítulo, quando serão abordadas duas peças compostas durante a pesquisa em processos criativos – *Heliotrópia* (2007) e *canto diviso* (2008).

2.1 A música tratada como número

Em um texto publicado em 1971 Pierre Schaeffer faz as seguintes colocações:

A verdadeira questão não é, portanto, aquela de uma informática musical, nem dos computadores com a música. A verdadeira questão é: quais são as relações da música com o cálculo? Pode a música ser resolvida pelos números? Se sim, ela é evidentemente feita para ser tratada por computadores. Senão, os computadores vão desviar, durante muito tempo, as pesquisas em direção a impasses. Ou enfim, melhor questão ainda: o que é que, na música, pode ser jurisdicionado pelo cálculo? Se souberem responder a essa questão, saberão, ao mesmo tempo, aquilo que se deve remeter aos calculadores e aquilo que se deve remeter aos intuitivos. (SCHAEFFER, 1971, p. 58)

O autor, que no prefácio do *Tratado dos objetos musicais* (1966) transmite o ensinamento herdado de seu pai, "*trabalha teu instrumento*", se mostra preocupado com uma confiança exagerada depositada nesses novos instrumentos. Seja no seu uso musicológico ou no seu uso composicional, Schaeffer acredita que o computador – que ele denomina como um novo "deus feito por nossas mãos"²¹ – pode levar toda uma geração de jovens músicos a um desvio de seus objetivos musicais iniciais:

Ainda uma vez, eu não tenho nada contra os computadores, mas antes contra aquilo que eles dissimuladamente depositam de falsa auto-confiança em toda uma jovem geração de músicos que, fascinados pelo écran, são induzidos a desvendar seus bastidores, sendo

²¹ Cf. SCHAEFFER, 1971, p. 57.

logo barrados por cadeias de Markov onde se lhes exige senhas em *algol* ou *fortran*. (SCHAEFFER, 1971, p. 65)

A um compositor afeito às novas tecnologias e que se empenhou em utilizar instrumentos que nas décadas de 1940-50 ainda eram tão exógenos à criação musical quanto o computador permaneceria até pouco tempo depois, é de se estranhar tamanha cautela, para não dizer aversão.

Contudo, as reservas levantadas por Schaeffer dizem respeito tanto sobre a máquina que tanto critica quanto sobre o próprio compositor que resiste em utilizá-la.

A máquina, já está claro, não foi criada para processar matéria e, nem mesmo, o som – como é o caso, respectivamente, dos aparelhos de uma fábrica e dos aparelhos analógicos utilizados nos primeiros anos da música eletroacústica que manipulavam sons a partir de sua transcrição analógica. De fato, o computador é uma máquina cujo objeto é o número, ele só opera sobre outros símbolos e sinais a partir do momento em que estes possam ser digitalizados e reduzidos a uma representação numérica. Quanto ao compositor, trata-se de um músico com uma estética muito específica. Schaeffer se interessava na manipulação do som enquanto matéria plástica e sensorial e, ao mesmo tempo, se mostrava bastante resistente a uma abordagem numérica da música – típica da escola germânica, seja no serialismo ou na música eletrônica.

Evidentemente, é importante ressaltar que na época em que Schaeffer escreveu esse texto, as pesquisas em computação musical ainda se davam, quase que exclusivamente, no plano de uma utilização dos algoritmos para gerar materiais e procedimentos que representavam parâmetros tradicionais da notação musical (altura, momento de ataque, duração, etc.) através de números. Trata-se

de uma utilização do computador voltada à representação musical a partir de valores numéricos – análogos aos símbolos especializados na partitura pela notação tradicional –, e à manipulação destes dados musicais através de processos computacionais. Assim, é apenas na década de 1970 que começaram pesquisas mais empenhadas na digitalização do som, tecnologia que permitirá transferir técnicas de estúdio da música eletroacústica para o domínio computacional²².

Enfim, pode-se dizer que as observações de Schaeffer são, em seu conteúdo mais geral, contrárias a utilização de computadores na composição musical. Se não se tratasse de um compositor habituado a utilizar novos recursos tecnológicos, caberia suspeitar mesmo de uma atitude tecnofóbica.

Entretanto, embora as questões levantadas tenham sido elaboradas a partir de um ponto de vista muito específico tanto no que se refere à estética schaefferiana quanto às possibilidades computacionais da época, elas não são de se ignorar. As críticas levantadas chamam a atenção para o tecnicismo, para o labirinto lógico do código computacional, para a especificidade técnica da programação. Embora a crítica também seja carregada ideologicamente, ela aponta para uma ideologia cientificista corrente na criação musical, sobretudo a partir do serialismo integral. Segundo Schaeffer, o computador não é simplesmente uma nova tecnologia colocada à disposição de pesquisadores e artistas, trata-se da "irrupção de um mito" que coloca tudo sob o domínio digital do número, e que pode vir a renegar outras maneiras – a saber, aquelas intuitivas – de se tratar não apenas a música, como também as outras artes.²³

²² A questão da abordagem empregada em diversas fases históricas das pesquisas em computação musical voltadas à composição serão aprofundadas com mais detalhes no terceiro capítulo do trabalho.

²³ *Ibid.*, p. 58.

A argumentação de Schaeffer pauta-se, sobretudo, em uma oposição entre dois modos essencialmente diferentes de se aproximar de algo: *intuição* e *cálculo*. Para procurar uma resposta viável à questão colocada por Schaeffer levando em consideração essas duas possíveis aproximações, será profícuo buscar uma definição mais precisa de *inteligência* e *intuição*, tais como elaborados na partir da perspectiva filosófica de Henri Bergson.

Tais conceitos serão necessários, nos capítulos seguintes, à definição da perspectiva específica do presente trabalho em relação à questão das representações numéricas e das operações de computação na criação musical, delimitando, ao mesmo tempo, as possibilidades e os limites práticos de uma abordagem numérica e computacional da música.

2.2 Alguns conceitos e ideias de Henri Bergson

*É preciso forçar as coisas e, por um ato de vontade, arrastar a inteligência para fora de sua casa.*²⁴

Henri Bergson

Pode-se dizer que o conceito de *intuição* está difuso em toda a obra de Henri Bergson e se revela ao mesmo tempo como um conceito caro à reflexão filosófica mas, também, como uma maneira específica de apreender a própria filosofia. Assim, *intuição* é ao mesmo tempo um objeto de estudo e um método de trabalho.

Cabe dizer que o que Bergson desenvolve em termos de uma metodologia intuitiva não é senão um caso especial da *intuição* apreendida num sentido mais geral. Trata-se de dar legitimidade a uma faculdade da consciência que vinha sendo renegada pela tradição filosófica, marcadamente influenciada

²⁴ Cf. BERGSON, 2005, p. 211.

pelo idealismo e pelo materialismo. Trata-se de fazer com que não apenas a *inteligência* pense a si mesma no ato filosófico, mas que, também, a *intuição* volte sobre si mesma, levando a filosofia a atuar não apenas no domínio da especulação intelectual, mas também naquele da experiência concreta.

2.2.1 Extensivo e inextensivo:

A genealogia do conceito *intuição* pode ser traçada tendo como ponto de partida as primeiras reflexões do filósofo, em *Essai sur les données immédiates de la conscience* (1888)²⁵. Nesse texto, a tese central do pensamento filosófico de Henri Bergson é esboçada: a demarcação de uma diferença de natureza entre tempo e espaço, e, conseqüentemente, daquilo que nos é possível alcançar a partir do que há de qualitativo na experiência concreta da *duração* – a partir de ações, sensações e sentimentos – e do que é possível apreender a partir do que há de quantitativo na extensão espacial da matéria – a partir de representações, abstrações e do pensamento intelectual.

A diferenciação de natureza entre o espaço e o tempo e de como nos relacionamos com um e outro é um projeto claro do filósofo e se evidencia desde as linhas iniciais do prefácio dessa primeira obra.

Nós nos exprimimos por palavras, e nós pensamos ordinariamente através do espaço. Em outros termos, a linguagem exige que nós estabeleçamos entre nossas ideias as mesmas distinções nítidas e precisas, a mesma descontinuidade que há entre os objetos materiais. Essa assimilação é útil na vida prática e necessária à maior parte das ciências. Mas poderíamos nos perguntar se as dificuldades insuperáveis que certos problemas filosóficos levantam não viriam do fato de que se obstina em justapor no

²⁵ Cf. BERGSON, 2003a.

espaço fenômenos que não ocupam em nada o espaço, e se, descartando as imagens grosseiras entorno das quais se luta, não se lhes colocaria um termo. Quando uma tradução ilegítima do inextensivo em extensivo, da qualidade em quantidade, instalou a contradição no cerne mesmo da questão colocada é de se espantar que a contradição encontre-se nas soluções que se lhe dá? (BERGSON, 2003a, p.7)

Bergson sustenta que nossas representações intelectuais são moldadas a partir da nossa percepção de objetos no espaço. Por essa razão surgiria uma dificuldade intrínseca à nossa representação intelectual, frequentemente amparada pela linguagem, no que se refere a apreender o tempo enquanto fluxo: uma incompreensão natural da inteligência no que se refere ao tempo, voltada sempre a uma tentativa de agarrar o devir.

Na busca de apartar espaço e tempo, extensão e duração, quantidade e qualidade, Bergson irá delinear os conceitos fundamentais de sua filosofia. Contudo, o esforço bergsoniano em demarcar diferenças de natureza entre binômios como "matéria e memória", "extensivo e intensivo" ou "tempo e espaço" não é aquele de tornar tais extremos incomunicáveis e nem, por outro lado, aquele de elaborar uma filosofia dialética, interessada em resolver diferenças em termos comuns. Pelo contrário, trata-se de restituir a cada parte o que lhe é de direito e, apenas após essa retificação, procurar a maneira como esses extremos convergem de fato. Se em um primeiro momento Bergson parece renegar o extensivo, a quantidade e o espaço, deve-se ter em mente que não se trata de eliminar a extensão, a matéria ou aquilo que nos é apreensível pela inteligência. Seu objetivo é antes o de evitar uma projeção da *extensão* no que o filósofo irá delimitar pelo conceito de *duração*. Sua questão é fazer com que não se atribua ao tempo e às nossas faculdades de experimentá-lo enquanto *duração concreta* características que foram tomadas de empréstimo do espaço e de nossas

faculdades de percebê-lo ou pensá-lo enquanto *extensão*. Se pelo espaço e pela extensão material nossa inteligência consegue, sobretudo através da ciência – que é onde se sente mais a vontade –, conceber e conhecer uma parte do real, Bergson chama a atenção para essa outra "metade do real" que, segundo ele, não seria de se alcançar pelo pensamento intelectual, mas a partir da *intuição*.

2.2.2 A duração e a memória:

Certamente, ao procurar uma palavra para evocar a imagem fundamental do pensamento bergsoniano, é com o conceito de *duração* que nos deparamos. É a *duração* que fundamenta o ato livre no *Essai*, que intercepta *percepção e lembrança* em *Matière et Mémoire* (1896)²⁶ e que permite criar uma teoria a respeito das tendências divergentes da evolução da vida – de onde o filósofo engendrará a demarcação daquilo que é próprio à *inteligência* e aquilo que é próprio à *intuição* – em *L'Évolution créatrice* (1907)²⁷. É, enfim, a *duração* que possibilita a *intuição*, entendida como método filosófico ou como faculdade do espírito.

Ora, se uma certa intuição encontra-se sempre no coração da doutrina de um filósofo, uma das originalidades de Bergson está em que sua própria doutrina organizou a própria intuição como um verdadeiro método, método para eliminar os falsos problemas, para colocar os problemas com verdade, método que os coloca então em termos de *duração*. (...) Sem dúvida, é a duração que julga a intuição, como Bergson lembrou várias vezes, mas, ainda assim, é somente a intuição que pode, quando tomou consciência de si como método, buscar duração nas coisas, evocar a duração,

²⁶ Cf. BERGSON, 2003b; BERGSON, 1999.

²⁷ Cf. BERGSON, 2003c; BERGSON, 2005.

requerer a duração, precisamente porque ela deve à duração tudo o que ela é. (DELEUZE, 1999, p.125-126)²⁸

O conceito de *duração* é elaborado inicialmente no segundo capítulo do *Essai*. Ali, Bergson contrapõe a multiplicidade dos números àquela multiplicidade qualitativa e indivisível das sensações, sentimentos e dos estados de consciência. Essa *duração*, o filósofo procura destilar no seu estado puro *de direito*, ou seja, subtraída do espaço que invariavelmente com ela se mescla em nossa consciência quando edificamos representações e abstrações que, invariavelmente, são moldadas a partir da espacialidade do mundo material.

É verdade que nós contamos os momentos sucessivos da duração, e que, por suas relações com o número, o tempo nos aparece primeiro como uma grandeza mensurável, completamente análoga ao espaço. Mas há aqui uma importante distinção a fazer. Eu digo por exemplo que um minuto vem a se expirar, e eu entendo por isso que um pêndulo, que marca os segundos, executou sessenta oscilações. Se eu me represento essas sessenta oscilações todas de uma só vez e por uma só apercepção do espírito, eu excluo por hipótese a idéia de uma sucessão: eu penso, não em sessenta batidas que se sucedem, mas em sessenta pontos em uma linha fixa, onde cada um simboliza, por assim dizer, uma oscilação do pêndulo. – Se, por outro lado, eu quero me representar essas sessenta oscilações sucessivamente, mas sem nada mudar quanto ao seu modo de produção no espaço, eu deverei pensar em cada oscilação excluindo a lembrança daquela que a precedeu, já que o espaço não conserva dela nenhum traço: mas por isso mesmo eu me condenaria a restar incessantemente no

²⁸ Vale observar que, embora Deleuze se refira à intuição entendida como um "método filosófico", pode-se dizer que a relação entre duração e intuição permanece estreita num contexto menos restrito à metodologia filosófica.

presente, eu renunciaria a pensar em uma sucessão ou uma duração. Se eu enfim conservo, combinada à oscilação presente, a lembrança da oscilação que a precedeu, chegaria de duas escolhas a uma: ou eu estaria a justapor as duas imagens, e nós reincidentiríamos então sobre nossa primeira hipótese; ou eu as aperceberia uma na outra, se penetrando e se organizando entre elas como as notas de uma melodia, de maneira a formar isso que nós chamaremos uma multiplicidade indistinta ou qualitativa, sem nenhuma semelhança para com o número: eu obteria assim a imagem da duração pura, mas também eu me teria apartado inteiramente da idéia de um meio homogêneo ou de uma quantidade mensurável. Interrogando apuradamente a consciência, eu reconheceria que ela procede assim toda vez que ela se abstém de representar a duração simbolicamente. (BERGSON, 2003a, p.50)²⁹

Se no *Essai* Bergson fundamenta o ato livre a partir da *duração*, em *Matière et Mémoire* a duração é abordada no que diz respeito à *percepção* e à *memória*. Abster-se de uma representação e dos símbolos é dar preferência à ação, à "faculdade que temos de operar mudanças nas coisas"³⁰. Contudo, trata-se também de privilegiar a percepção que, no seu estado puro, não seria senão a medida dessa capacidade de agir, a expressão da "indeterminação do movimento ou da ação que seguirá o estímulo recolhido"³¹. Nesse sentido, a percepção é uma ação virtual. Trata-se de uma ação que temos à disposição: o corpo é capaz de realizá-la e é por isso que o objeto dessa ação virtual é perceptível³².

²⁹ Atente-se para o fato de que enquanto as duas primeiras atitudes propostas são representativas – diferenciando-se apenas por abstrair uma a uma ou de uma vez só as badaladas idealizadas de um pêndulo –, a terceira atitude não é: trata-se de uma apercepção, um movimento da consciência em direção àquilo que é percebido.

³⁰ Cf. BERGSON, 1999, p.66.

³¹ *Ibid.*, p.67.

³² Deve-se ressaltar que "ação virtual" não é equivalente à "ação possível". Sobre o *possível*, Bergson resalta que este só se torna "possibilitado" *a posteriori*, como uma representação espacial do devir temporal que torna-se tão materializado como se fosse traçado de um caminho

Mas a percepção concreta não é limitada ao "estado presente", ao nosso momento atual. Bergson ressalta que nessa percepção ainda não destilada àquilo que lhe é essencial – a saber, a *extensão* e a *matéria* – já atua aquilo que está relacionado à *memória*, que, para Bergson, é o próprio *espírito*. É, portanto, a *memória* que possibilita a atualização de lembranças passadas a partir de ações reais ou virtuais de nosso corpo. Aliás, é apenas por intermédio da ação e da percepção que é possível lembrar. Assim, se posso representar-me uma lembrança por intermédio do intelecto, só posso realmente lembrar uma lembrança por intermédio do corpo, de suas ações e percepções.

Tomando um exemplo de Bergson: realizo várias leituras para aprender uma lição. Enquanto me represento a lição a partir das leituras sucessivas – que posso inclusive localizá-las num breve histórico de meu estudo –, estou completamente fora daquilo que essa lição faz reviver quando a lembro de fato. Na representação, penso somente nos momentos que me levaram a aprendê-la mas não sou capaz de revivê-la ela mesma. Já quando lembro uma lição, não há ali um trabalho de representação, não é um pensamento, em senso estrito, que me faz lembrar: é uma ação real ou virtual que me leva a revivê-la. Nesse sentido, se, por exemplo, utilizo a fórmula de Pitágoras para calcular a área de um triângulo, não é absolutamente necessário que me represente o momento ou os momentos de minha infância em que aquela lição foi aprendida, através de quais e quais passos de minha consciência aprendi o que é um triângulo, um ângulo, um lado, um cateto, uma hipotenusa, uma raiz quadrada e, enfim, uma "fórmula de

que se reparte em vias secundárias. Por isso, uma ação virtual não é *possível* no sentido de "poder haver sido realizada". Ela só é *possível* enquanto promessa de ação, enquanto possibilidade arbitrária de vir a ocorrer. Trata-se de uma ação que *será possibilitada* e não de uma ação que *foi possível*. Em outros termos, enquanto a *ação possível* se relaciona com as *possibilidades*, a *ação virtual* tem mais a ver com as *potências*. Com relação ao *possível*, na filosofia de Bergson, recomenda-se a leitura do terceiro capítulo do *Essai sur les donnés immédiates de la conscience* e do ensaio *O possível e o real* (terceiro capítulo de *O pensamento e o movente*).

Pitágoras". A lição de calcular a área do triângulo é atualizada quando lembro dela. Assim como a lembrança da lição de Bergson – aprendida, é verdade, a partir de várias leituras que posso, se quiser, representar-me – não foi buscada num passado que me estaria à disposição como os objetos estão na extensão material. Ao contrário, a lição de como calcular a área de um triângulo é tão atual quanto a área que me interessa calcular: uma lembrança, quando lembrada, faz parte do atual. Se a representação da lembrança me aparece como uma possibilidade, a atualização da lembrança me é necessária e torna-se útil. Mais que mera representação abstrata e esquemática, a atualização da lembrança se torna um instrumento intelectual. Ela permanece uma representação – sempre intelectual e objetiva – mas enquanto instrumento, passa a mediar meu contato com a realidade concreta, auxiliando-me, por assim dizer, a tocar e tatear o mundo.

É por esse caráter instrumental e útil da representação atualizada que, quando se aprende algo que é imediatamente compreendido, aquilo pode vir a apresentar uma aura de "já conhecido". É como se atualizássemos, imediatamente com a lição, várias intuições anteriores a ela, necessárias a sua compreensão: como se lembrássemos de algo que, de fato, havíamos acabado de aprender.

Nas palavras de Bergson, uma lembrança, quando atualizada,

é vivida, ela é 'agida', mais que representada; – eu poderia acreditá-la inata, se não me agradasse evocar ao mesmo tempo, como outras tantas representações, as leituras sucessivas que me serviram para aprendê-la. (BERGSON, 1999, p. 87-88)

Bergson procura, então, demarcar duas memórias³³. A primeira seria capaz de representar o passado, registrando o que Bergson chama de "imagens-lembranças". Essa memória agiria sob uma impulsão espontânea, registrando fatos e datas sem "segunda intenção de utilidade ou de aplicação prática". Em oposição a essa *memória espontânea* existiria uma memória motora, responsável por armazenar aquilo que Bergson denomina "lembrança-hábito". Ela estaria mais voltada a ação que à representação; do passado, ela só reteria "os movimentos inteligentemente coordenados que representam seu esforço acumulado". A primeira estaria orientada ao passado e à representação; a segunda estaria voltada para ação, "assentada no presente e considerando apenas o futuro", ela não representa, ela "encena".

Como o objetivo de *Matière et Mémoire* é cercar aquilo que é essencial à matéria e aquilo que é essencial à memória, – separando por um esforço de análise aquilo que uma imprime à outra –, são as "lembranças-imagens" que serão consideradas quando o autor fala de *memória*. Em outras palavras, é à *memória representativa* ou *espontânea* que Bergson se refere quando fala de *memória* sem atribuir à palavra nenhum adendo. A outra memória, que é mais um prolongamento de ações que uma atualização de lembranças, Bergson diz que ela estaria relacionada a uma certa conformação tomada pelo nosso sistema nervoso que modificaria a relação mais ou menos automatizada entre estímulos e reações. Assim, enquanto a *memória espontânea* poderia ser remetida ao que o filósofo denomina por *espírito*, a segunda estaria intimamente relacionada à *matéria* e ao *corpo*. A primeira, precisa ser chamada à atualidade pelo corpo – através de ações e percepções –; a segunda, é a própria conformação de uma materialidade corporal, um hábito que molda a defasagem entre os estímulos e as respostas em

³³ Cf. BERGSON, 1999, p.88 *et seq.*

um certo ritmo repetitivo que tende a subjugar a indeterminação entre aquilo que o cérebro recebe e devolve em termos de movimentos e ações.

Contudo, é na atualização de lembranças, nas ações presentes e na percepção atual que estamos situados. Independentemente de quão longínqua pareça ter sido alcançada uma *lembrança-imagem*, é para o plano da atualidade que a trazemos quando dela nos lembramos. Por isso, a *memória* com suas *lembranças-imagens* restaria completamente inútil se nossa consciência atual não elegeisse entre todas as imagens passadas apenas aquelas que "são capazes de se coordenar à percepção atual e de formar com ela um conjunto *útil*."³⁴

Assim, se a lembrança e a percepção dependem das ações reais e virtuais, a *duração* é o que lhes dá a existência. De fato, assim como é impossível a um movimento ocorrer sem a mobilidade, é impossível, à ação e à percepção, agir sem uma *duração* que prolongue o passado na atualidade e incline os efeitos desta ação sobre o porvir. É por isso que Bergson ressalta que a *duração* possui uma *espessura*. Ela não está relacionada ao ponto ideal que nos representamos de maneira esquemática quando pensamos em *instantes*, mas com a temporalidade concreta em que ocorrem nossas ações e percepções.

...não se trata aqui de um instante matemático. (...) Mas o presente real, concreto, vivido, aquele a que me refiro quando falo de minha percepção presente, este ocupa necessariamente uma duração. Onde portanto se situa essa duração? Estará aquém, estará além do ponto matemático

³⁴ Bergson diz que é justamente essa convivência de imagens passadas – sem a eleição de imagens mais "adequadas" ou "úteis" com relação ao plano atual – que ocorre quando sonhamos. De fato, no sonho tudo é útil e inútil, por assim dizer, e encontra um momento distinto de igualdade no plano de uma utilidade prática. "... afrouxe por um instante a tensão dos fios que vão da periferia à periferia passando pelo centro [do cérebro], e logo as imagens obscurecidas reaparecerão em plena luz: é esta última condição que se realiza certamente no sono quando sonhamos". (*Ibid.*, p. 92.).

que determino idealmente quando penso no instante presente? Evidentemente está aquém e além ao mesmo tempo, e o que chamo "meu presente" estende-se ao mesmo tempo sobre meu passado e sobre meu futuro. Sobre meu passado em primeiro lugar, pois "o momento em que falo já está distante de mim"; sobre meu futuro a seguir, pois é sobre o futuro que esse momento está inclinado, é para o futuro que eu tendo, e se eu pudesse fixar esse indivisível presente, esse elemento infinitesimal da curva do tempo, é a direção do futuro que ele mostraria. É preciso portanto que o estado psicológico que chamo "meu presente" seja ao mesmo tempo uma percepção do passado imediato e uma determinação do futuro imediato. (BERGSON, 1999, p.161)

Nossa percepção pura, com efeito, por mais rápida que a suponhamos, ocupa uma certa espessura de duração, de sorte que nossas percepções sucessivas não são jamais momentos reais das coisas, como supusemos até aqui, mas momentos de nossa consciência. O papel teórico da consciência na percepção exterior, dizíamos nós, seria o de ligar entre si, pelo fio contínuo da nossa memória, visões instantâneas do real. Mas, na verdade, não há jamais instantâneo para nós. Naquilo que chamamos por esse nome existe já um trabalho de nossa memória, e conseqüentemente de nossa consciência, que prolonga uns nos outros, de maneira a captá-los numa intuição relativamente simples, momentos tão numerosos quanto os de um tempo indefinidamente divisível. (*Ibid.*, p.73)

É nesse liame entre percepções passadas e ações emergentes, entre estímulos recebidos e reações indeterminadas que se situa a *duração*, tal qual a entende o filósofo. Ela fundamenta ao mesmo tempo a experiência que temos do nosso estado atual, a atualização de lembranças sedimentadas em nossa memória e a liberdade e a indeterminação de nossas ações emergentes. É, por assim dizer, "na *duração*" que torna-se possível uma experiência da atualidade impregnada daquilo que a consciência ainda carrega de ações e percepções

passadas e, ao mesmo tempo, impulsionada por promessas de ações e movimentos livres.

A *duração* à qual Bergson se refere não é, portanto, aquela que se pode contar ou medir com unidades de tempo – o que implicaria "imprimir" e fixar num espaço ideal rastros do movimento e da ação que não se dão no espaço, mas no tempo. É esse procedimento usual – e que Bergson reconhece como de extrema utilidade à inteligência e ao pensamento científico/matemático – que o filósofo não aceita como pressuposto legítimo para se construir uma filosofia que leve em conta a *duração* em si mesma. Se para o físico e mesmo para o músico é interessante e extremamente útil a possibilidade de se realizar medições e cálculos com símbolos que passam a representar "espaços de tempo" (os quais nos habituamos a chamar de durações), tomar essa representação como uma legítima e completa apreensão da *duração* é um equívoco, pois submetê-la a uma representação espacial é já desprezá-la no que ela tem de concreto. É nesse sentido, sobretudo, que a notação musical jamais concorda com a performance e a realização temporal, pois se a primeira representa idealmente o tempo e se permite anotar e representar a música, a segunda realiza-se no tempo e não está, de maneira nenhuma, relacionada a uma representação, mas a uma ação.

Vale ressaltar que, por essa diferença profunda entre representação e ação – a primeira pensando no espaço, a segunda realizando-se no tempo –, existe entre os dois verbos uma espécie de incompreensão mútua, várias vezes apontada por Bergson. Para a ação, representar é um luxo impossível: não há tempo de representar quando nos situamos na *duração* – tudo se apresenta como novo e representar é sair desse "jorro de novidade" e agarrar-se ao passado. Já para a representação, a ação poderia ser acelerada a ponto de ser desnecessária: a *duração* é apreendida apenas no que apresenta de caráter deficitário com relação a um plano estático e ideal. Nessa perspectiva idealizada, não existe de

fato uma apreensão positiva do devir: a duração e o fluxo real do tempo são representados, no máximo, como um atraso.

... o filme poderia desenrolar-se dez vezes, cem vezes, mil vezes mais rápido sem que nada se visse naquilo que ele desenrola; caso fosse infinitamente rápido, caso o desenrolamento (desta vez fora do aparelho) se tornasse instantâneo, seriam ainda as mesmas imagens. Portanto, a sucessão, assim entendida, nada acrescenta; antes retira algo; marca um déficit; traduz uma deficiência de nossa percepção, condenada a detalhar o filme imagem por imagem ao invés de apreendê-lo globalmente. Enfim, o tempo assim considerado não é mais que um espaço ideal no qual supusemos alinhados todos os acontecimentos passados, presentes ou futuros com, em acréscimo, um impedimento para eles de nos aparecerem em bloco: o desenrolamento em duração seria esse próprio inacabamento, a adição de uma quantidade negativa. Tal é, consciente ou inconscientemente, o pensamento da maior parte dos filósofos, em conformidade, aliás, com as exigências do entendimento, com as necessidades da linguagem, com o simbolismo da ciência. *Nenhum deles procurou atributos positivos no tempo*. Tratam a sucessão como uma coexistência malsucedida, e a duração como uma privação da eternidade. (BERGSON, 2006, p.11-12)

Contudo, se a *representação* intelectual incide facilmente nesse equívoco, Bergson procura na *ação* e na *intuição* possibilidades positivas no que se refere a apreensão da *duração concreta*. Em outros termos, Bergson aponta para a necessidade de investigarmos, ao lado de nossas funções inteligentes de apreender a realidade, uma outra faculdade, que nos permitiria entrar em contato com o próprio tempo ao invés de reduzi-lo indefinidamente a representações espaciais.

2.2.3 Impulso vital, *instinto* e *inteligência*

Havendo elaborado uma teoria a respeito da *duração*, da *liberdade*, e da relação entre *corpo/matéria* e *espírito/memória*, Bergson se lança a ampliar suas ideias em busca de abarcar, a partir da perspectiva filosófica consolidada nas obras anteriores, uma teoria da vida. Assim, em *L'Évolution créatrice*, ele se propõe a investigar as tendências divergentes da evolução da vida e, a partir disso, relacionar a questão da vida àquela do conhecimento³⁵.

Nessa obra, Bergson retoma a oposição entre *ação* e *representação*. No entanto, enquanto em *Matière et Mémoire*, a *ação* é endereçada ao corpo e a *representação* é endereçada ao espírito, agora é o *instinto* que age e a *inteligência* que representa. De certa maneira, trata-se de uma ampliação do sistema filosófico, anteriormente elaborado para investigar a relação entre matéria e memória no homem, para o quadro geral entre matéria e vida. Aí está a razão pela qual Bergson trata a própria a evolução da vida de maneira extremamente análoga à memória³⁶.

Contudo, a teoria da vida de Bergson é também uma teoria do conhecimento. Seu interesse na evolução é também aquele de saber como seria possível a um ser conhecer algo. De onde surge a consciência de um ser?

³⁵ Vale lembrar que a perspectiva filosófica de Bergson se preocupa mais com *tendências* que com *essências* e inclui a própria mobilidade no cerne de uma metodologia filosófica. Nesse sentido, o próprio filósofo esclarece o que entende por *tendência*, afastando de sua acepção do termo aquela significação estática que lhe é atribuída por uma matemática probabilística: "Não existem coisas feitas, mas apenas coisas que se fazem, nada de *estados* que se mantêm, mas apenas estados que mudam. (...) A consciência que temos de nossa própria pessoa em seu contínuo escoamento, nos introduz no interior de uma realidade que devemos tomar como modelo para nos representarmos as outras. *Toda realidade é portanto tendência, se conviermos em chamar tendência uma mudança de direção em estado nascente*" (Cf. BERGSON, 2006, p. 218-219). A questão das *tendências* em Bergson é tratada por Gilles Deleuze em *Bergsonismo* (Cf. DELEUZE, 1999, p. 14).

³⁶ Cf. BERGSON, 2005, p. 181.

Existiria uma distinção de natureza entre a inteligência do homem e o instinto de outros animais? Haveria uma possibilidade de o homem travar um contato de outra natureza com a realidade que não fosse pela representação intelectual?

Primeiramente, o filósofo reconhecerá tendências divergentes nas quais a evolução da vida teria se bifurcado ao desenvolver-se. Na *vida vegetativa*, teria procurado extrair da matéria inorgânica os recursos materiais necessários à sua sobrevivência. Na vida *animada*, teria se subdividido em *vida instintiva* e *vida racional*, a primeira voltada à ação e a uma compreensão *simpática* de um número limitado de objetos, a segunda voltada à representação e a uma compreensão *cinematográfica* ou *analítica* de um número indefinido de objetos.

O erro capital, aquele que, transmitindo-se desde Aristóteles, viciou a maior parte dos filósofos da natureza, é o de ver na vida vegetativa, na vida instintiva e na vida racional três graus sucessivos de uma mesma tendência que se desenvolve, ao passo que são três direções divergentes de uma atividade que se cindiu ao crescer. A diferença entre elas não é uma diferença de intensidade, nem, de modo mais geral, de grau, mas de natureza. (BERGSON, 2005, p. 147)

Cara a essa distinção de tendências divergentes é a noção de *consciência*. Bergson a define como "uma diferença aritmética entre atividade virtual e atividade real. Ela mede o afastamento entre a representação e a ação"³⁷. Assim, o filósofo aponta uma grande diferença entre uma consciência nula e uma consciência anulada. A primeira, se daria pela fusão completa da ação com a representação: por um ponto nulo tanto da primeira quanto da segunda. Já a consciência anulada – como aquela de um sonâmbulo, por exemplo, – se daria

³⁷ *Ibid.*, p. 157.

por uma anulação da representação pela ação: "*A representação é entupida pela ação*"³⁸.

Pode-se dizer que a inteligência da vida racional tende à consciência por ser capaz de criar esse espaço diferencial entre ação e representação. Já o instinto, embora inconsciente como o inorgânico, não possui consciência nula como é o caso deste, mas uma consciência anulada: a representação que ele gostaria de propor fica sem vias frente o dinamismo das ações. De maneira oposta à inteligência, o instinto tende à ação, à atuação, mas também à inconsciência.

Bergson depura outras características das tendências de uma vida *instintiva* e de uma vida *inteligente*. O *instinto* tende à construção biológica de certos instrumentos (órgãos) acabados que não precisam jamais ser elaborados e aprendidos para serem utilizados. Já a *inteligência* busca incessantemente fabricar instrumentos que jamais terminam de ser aperfeiçoados e melhorados³⁹. O *instinto* faz com que o conhecimento se exteriorize em ações sobre as coisas. A *inteligência* tende a interiorizar o conhecimento em relações entre as coisas, em diferenças de grau que as distanciam umas das outras⁴⁰.

A *inteligência*, orientada à fabricação a partir da matéria bruta, representa-se tudo a partir da extensão da matéria, da possibilidade de decompor e recompor a matéria indefinidamente: com efeito, ela só se representa o descontínuo. Diferentemente da ação do *instinto*, a *inteligência* precisa pensar em pontos de uma trajetória quando tenta apreender o movimento: "prendemo-nos antes de tudo às posições atuais ou futuras e não ao *progresso* que passa de uma

³⁸ *Ibid.*, p. 156.

³⁹ Cf. BERGSON, 2005, p.149-152.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 157-161.

posição a outra, *progresso* que é o próprio movimento"⁴¹. Assim, quando a inteligência "quer representar-se o movimento, reconstrói-o com imobilidades que justapõe umas às outras"⁴², à semelhança de um filme. Essas imobilidades e descontinuidades são passíveis, através de decomposição e fabricação, de uma manipulação intelectual que, ao seu dispor, move e recompõe tais "átomos" como bem deseja.

A lógica de decompor e recompor está na base de toda a inteligência: análise e ressíntese a partir do analisado. É por essa necessidade de modelos, por essa operação de desconstruir para compreender que a inteligência seria incapaz, sozinha, de criar, mas apenas de re-compor.

Quanto à invenção propriamente dita, que é no entanto o ponto de partida da própria indústria, nossa inteligência não consegue apreendê-la em seu jorro, isto é, naquilo que tem de indivisível, nem em sua genialidade, isto é, naquilo que tem de criador. Explicá-la consiste sempre em resolvê-la, ela imprevisível e nova, em elementos conhecidos ou antigos, arranjados em uma ordem diferente. A inteligência admite tão pouco a novidade completa quanto o devir radical. O que significa que deixa escapar, aqui também, um aspecto essencial da vida, como se não fosse feita para pensar tal objeto. (*Ibid.*, p. 178)

O *instinto*, por outro lado, não conhece a representação ou a imobilidade, ele vive a atualidade da ação e do movimento, ele flui junto à duração. Por essa razão, não lhe é possível conceber a possibilidade de imobilidades sucessivas ou de uma descontinuidade da extensão material: só lhe

⁴¹ *Ibid.*, p. 168.

⁴² *Op. cit.*

é permitido atualizar permanentemente as coisas, sem jamais representar, segmentar ou interromper.

Por não representar o passado e não procurar calcular as modificações entre as partes que poderiam possibilitar uma certa previsão do porvir, o instinto puro vive na *diferença*⁴³. Se a inteligência constrói mecanismos que lhe permitem desconstruir para reconstruir, desorganizar para reorganizar, é no instinto que viveria algo relacionado à criação, à invenção: estaria nele o estopim para que algo novo surgisse, algo que não fosse mera reordenação ou permutação de elementos anteriores.

Na síntese de Bergson: "Há coisas que só a inteligência é capaz de procurar, mas que, por si mesma, não encontrará nunca. Essas coisas, apenas o instinto as encontraria; mas não as procurará nunca"⁴⁴.

2.2.4 Intuição

Após a demarcação das particularidades da inteligência e do instinto, Bergson chega ao conceito de *intuição*. Assim, em *L'Évolution Créatrice a intuição* surge como uma espécie de continuação do *instinto* no conhecimento humano, como um modo de conhecer oposto e ao mesmo tempo complementar à *inteligência*.

Na definição de Bergson a *intuição* é seria o instinto desinteressado, capaz de refletir sobre seu objeto⁴⁵. Diferentemente da inteligência, que operaria tomando várias vistas exteriores de seu objeto de interesse, a intuição seria capaz

⁴³ Para uma especulação mais profunda a respeito da *diferença* em Bergson, ver "A concepção da diferença em Bergson" (DELEUZE, 1999, p. 95-123).

⁴⁴ Cf. BERGSON, 2005, p. 164.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 191. Ver citação mais adiante.

de apreendê-lo de dentro: sua compreensão não seria por análise, mas por *simpatia*⁴⁶.

A inteligência, por intermédio da ciência que é obra sua, franquear-nos-á cada vez mais completamente o segredo das operações físicas; da vida, ela só nos traz e, aliás, só pretende nos trazer uma tradução em elementos de inércia. Dá a volta toda, tomando, de fora, o maior número possível de vistas desse objeto, que ela atrai para seu terreno, em vez de entrar no dele. Mas é para o interior mesmo da vida que nos conduziria a *intuição*, isto é, o instinto tornado desinteressado, consciente de si mesmo, capaz de refletir sobre seu objeto e ampliá-lo indefinidamente. Que um esforço desse tipo não seja impossível, já o mostra a existência, no homem, de uma faculdade estética ao lado da percepção normal. Nosso olho percebe os traços do ser vivo, mas justapostos uns aos outros e não organizados em si. Escapa-lhe a intenção da vida, o movimento simples que corre através das linhas, que as liga umas às outras e lhes dá uma significação. É essa intenção que o artista visa recuperar, recolocando-se no interior do objeto por uma espécie de simpatia, desfazendo, por um esforço de intuição, a barreira que o espaço interpõe entre ele e o modelo. (*Ibid.*, p. 192)

Bergson sustenta que, embora a *intuição* não trave um conhecimento exato e praticamente útil que a *inteligência* seria capaz de buscar a partir da *análise*, ela seria capaz de nos dirigir a uma apreciação da própria *duração*. O

⁴⁶ Bergson utiliza a palavra *simpatia* a partir de seu sentido etimológico quando descreve a relação instintiva entre o esfecídeo e a lagarta. O filósofo supõe que o primeiro "saiba" como envenenar os centros nervosos da segunda por haver entre os dois (então considerados como atividades, mais que como organismos) uma relação *simpática* que informasse o esfecídeo sobre a vulnerabilidade da lagarta. Bergson ressalta que tal não poderia ser uma explicação da ciência a respeito da relação entre esses dois seres pois pressuporia a *ação* anterior à *organização*. Contudo, ele argumenta: "ou a filosofia não tem nada a ver com isso, ou o seu papel começa ali onde termina o da ciência" (*Ibid.*, p. 188).

filósofo ressalta que essa experiência concreta da *duração*, que pode se apresentar mais ou menos comprimida ou com maior ou menor espessura à nossa experiência concreta, estaria na base das invenções humanas, mesmo quando estas são posteriormente elaboradas pela inteligência científica⁴⁷. Assim, apenas após esse estalo fundamental – que somente a intuição seria capaz de fornecer – é que o trabalho da inteligência teria seus átomos fundamentais para decompor e recompor, analisar e re-sintetizar⁴⁸. Por essa razão, o filósofo acredita que deveria haver espaço para um conhecimento que não se limitasse à apreensão científica/racional da realidade, mas que procurasse uma compreensão simpática/intuitiva das coisas de maneira semelhante ao que ocorre com relação à nossa faculdade estética. Essa *intuição* seria a base de uma metafísica que não procuraria prolongar o trabalho da inteligência científica, mas que buscaria complementá-la a partir de um conhecimento menos analítico, mas mais criativo.

O tempo é invenção ou não é nada. Mas a física não pode levar em conta o tempo-invenção, adstrita que está ao método cinematográfico. (...)

Portanto, parece que, paralelamente a essa física, deveria ter se constituído um segundo gênero de conhecimento, que teria retido aquilo que a física deixava escapar. (...) Não nos teríamos mais perguntado onde um móvel estará, que configuração um sistema assumirá, por que estado uma mudança passará em todo e qualquer momento: os momentos do tempo, que não são mais que paradas de nossa atenção, teriam sido abolidos; é o escoamento do tempo, é o próprio fluxo real que teríamos procurado seguir. O primeiro gênero de conhecimento tem a vantagem de nos permitir prever o porvir e de nos tornar, em certa medida, senhores dos acontecimentos; em

⁴⁷ Cf. BERGSON, 2006, p. 214-218.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 223.

compensação, retém da realidade movente apenas imobilidades possíveis, isto é, vistas tomadas dessa realidade por nosso espírito: antes simboliza o real e o transpõe em humano do que o expressa. O outro conhecimento, caso seja possível, será inútil praticamente, não estenderá nosso império sobre a natureza, contrariará mesmo algumas aspirações naturais da inteligência; mas, caso vingasse, seria a própria realidade que ele abarcaria num esforço definitivo. Com isso, não apenas completariamos a inteligência e seu conhecimento da matéria, habituando-a a instalar-se no movente: desenvolvendo também uma outra faculdade, complementar daquela, abrir-se-ia uma perspectiva sobre a outra metade do real. Pois, assim que nos reencontramos em presença da verdadeira duração, vemos que esta significa criação e que, se aquilo que se desfaz dura, só pode ser por sua solidariedade com aquilo que se faz. (...) À inteligência, enfim, acrescentariamos a intuição. (BERGSON, 2005, p. 369-370)

Nossa consciência, funcionando de maneira semelhante ao filme cinematográfico – que retira amostras da realidade movente em quadros imóveis – é capaz de simular a mobilidade em que se criam movimentos e ações com imobilidades rapidamente justapostas. No entanto, Bergson aponta a impossibilidade de se reconstituir a própria realidade movente a partir do imóvel. Assim, se com o método cinematográfico pode-se ir do movente para o fixo e torna-se possível representar a mobilidade, não seria possível ir da pura representação intelectual à ação concreta e à duração: a tradução simbólica da realidade não seria passível de ser revertida e tornar-se novamente a própria realidade.

Como alternativa a esse método, a intuição não tentaria represar o fluxo movente e tomar seus momentos sucessivos como um movimento real. Seu papel seria o de se jogar nesse fluxo e buscar de dentro da mobilidade e da

duração concreta um conhecimento que, como dissemos, não seria orientado à análise, mas à criação.

Por essa razão, Bergson vê na duração e no conhecimento intuitivo que dela se aproxima uma possibilidade de desconstruir enganos aos quais a inteligência nos levaria no seu trabalho de traduzir a mobilidade em imóveis justapostos, e substituir a realidade por uma maquete esquemática que a representa. Acreditando ter reconstituído o tempo com imobilidades, considerando o devir como atraso, desconhecendo a compreensão não analítica da intuição, a inteligência seria incapaz de compreender a criação, a liberdade e a duração concreta. Através dela, certamente nos seria dada essa possibilidade ressaltada por Bergson de nos tornarmos "senhores dos acontecimentos", mas é a intuição que nos permitiria vivenciar e experimentar os acontecimentos, sem tentar agarrar a realidade em representações.

2.2.5 *Homo faber, Homo sapiens*

O pensamento de Bergson acaba tocando diversas vezes o tema das atividades de fabricação humanas, seja aquelas marcadas por um artesanato manual, seja aquelas marcadas por um processo automatizado e industrial de produção. Se na indústria a inteligência faz pouco da *duração* e se brinda com a aceleração do processo de fabricação – intuído pelo artesão cujo trabalho foi, posteriormente à sua invenção original, condenado à obsolescência –, é fundamentalmente na arte – e, de uma maneira mais geral, na criação – que a *duração* torna-se o elemento indissociável de todo o processo de fabricação.

Se à inteligência e à indústria essa inclinação indisfarçada à aceleração dos processos é de extrema evidente e útil – recompondo-se um mesmo produto a partir de um processo cada vez mais "eficiente" –, a um artesanato que exige a intervenção de um processo de criação e maturação onde o tempo é

essencialmente fundamental àquilo que é elaborado, a duração não seria passível de ser igualada a um coeficiente quantitativo, passível de uma manipulação cujos efeitos não se perceberia naquilo que é criado. Ao contrário, a duração sedimenta sua própria expressividade no processo, deixa marcas naquilo que se cria e se consubstancia e se materializa na própria criação.

Apesar de a fabricação ser essencial tanto à arte quanto à indústria, é patente que, na primeira, a *duração* faz parte do processo, tornando-o criador e original, constituindo mesmo a própria criação e o próprio ato de criar. Já para a indústria, todo esforço está justamente em subtrair duração e novidade, recompondo sempre o mesmo com o mesmo, homogeneizando o "processo" e o "produto" que, ao em vez de criativo, se reduz à análise e à ressíntese.

Por fim, é importante dizer que se por um momento a filosofia de Bergson pode parecer ir contra a inteligência e sua mecânica automatizada de analisar e recompor, isso só é verdade quando essa inteligência quer ocupar a função da intuição. Aliás, em inúmeras passagens Bergson reconhece a importância do conhecimento técnico e do conhecimento científico e a pertinência do método analítico para tratar de questões da física e da ciência, de uma maneira geral.

Entretanto, o filósofo chama atenção para a falsa inteligência que renega o papel de um esforço intuitivo e julga-se competente em tudo o que há, transferindo ao seu próprio discurso uma autoridade onisciente e substituindo o mundo pelos esquemas conceituais que o espelham, refletindo apenas sobre as representações que ela própria constrói.

Colocamos muito alto a inteligência. Mas temos em medíocre estima o "homem inteligente", hábil em falar verossimilmente de todas as coisas. (...)

Apreciamos, de nossa parte, o conhecimento científico e a competência técnica tanto quanto a visão intuitiva. Acreditamos que é da essência do homem criar material e moralmente, fabricar coisas e fabricar-se a si próprio. *Homo faber*, tal é a definição que propomos. O *Homo sapiens*, nascido da reflexão do *Homo faber* sobre sua fabricação, parece-nos igualmente digno de estima enquanto resolve pela pura inteligência os problemas que só dela dependem: na escolha desses problemas um filósofo pode se enganar, um outro filósofo irá desfazer o engano; ambos terão trabalhado com todo o empenho; ambos poderão merecer nosso reconhecimento e nossa admiração. *Homo faber*, *Homo sapiens*, diante de ambos, que, aliás, tendem a confundir-se um com o outro, nós nos inclinamos. O único que nos seja antipático é o *Homo loquax*, cujo pensamento, quando ele pensa, é apenas uma reflexão sobre sua palavra. (BERGSON, 2006, p. 95)

2.3 Pode a música ser representada por números e tratada por operações de cálculo e computação?

Será proveitoso guardar algumas das questões de Bergson e do seu tratamento de conceitos como *intuição*, *inteligência* e *representação* para discutir a questão da composição com algoritmos de um ponto de vista que não se restrinja às questões técnicas, mas que contemple sob o ponto de vista da criação musical a questão: "o que implica e pressupõe uma composição musical que se serve de algoritmos e métodos computacionais?".

Independentemente do fato de que a própria ideia de *intuição* seja um conceito e, portanto, uma representação intelectual, concedamos aos argumentos do filósofo de que a inteligência, por mais apurada, potente e difusa que se pretenda, não pode abarcar tudo. De fato, a representação, mesmo que multifacetada e hiper-detalhada, é sempre representação e, por isso mesmo, um afastamento da realidade. Trata-se da tradução intelectual de algo que já se

apresentava anteriormente ou que, pelo menos, permite-se ser traduzido e representado de variadas maneiras.

Resta, portanto, definir a perspectiva específica de uma composição com algoritmos e, frente às observações levantadas por Schaeffer e à teoria filosófica de Bergson a respeito da inteligência e da intuição, buscar um ponto onde se possa verificar as possíveis consequências da questão: pode a música ser representada por números e tratada por operações de cálculo e computação?

Certamente não se trata aqui de normatizar uma estética criativa, mas de averiguar as reais possibilidades colocadas para uma composição musical que se utiliza de algoritmos, métodos computacionais e representações numéricas. Assim, uma resposta a essa questão deveria contemplar esse caráter especialmente distinto que a música possui do ponto de vista do conhecimento humano. Nesse sentido, se não é possível concordar com o ponto de vista específico de Schaeffer – apressado demais ao renegar a utilização dos computadores por um possível efeito ao mesmo tempo mítico e racionalista desencadeado em seus utilizadores –, vale conservar sua observação sobre o esse caráter da música que não somente é multidisciplinar, mas, mais que isso, permite um conhecimento que é, ele mesmo, múltiplo. É pertinente, assim, sua afirmação de que "a música, em um plano epistemológico" e daquele "de uma pedagogia da inteligência, ocupa um lugar privilegiado" e único⁴⁹.

A partir dos conceitos e do tratamento filosófico elaborado por Bergson a respeito da questão da inteligência, deve-se esclarecer que não se trata de buscar um ponto de resolução dialética. Trata-se, antes, de procurar seguir as necessidades inerentes a uma reflexão que não violente essa característica da

⁴⁹ Cf. SCHAEFFER, 1971, p.64.

música – e, por extensão, da criação musical – de ser apreendida por modos fundamentalmente distintos do nosso conhecimento que propiciam, simultaneamente, a sensatez de nossas representações e a sensibilidade de nossas intuições.

Primeiramente, pode-se responder à pergunta de Schaeffer afirmativamente. De fato, parte da música é perfeitamente adequada a uma representação através de números e à manipulação numérica. A inteligência do cálculo, que estaria inevitavelmente subentendida no tratamento computacional, é efetivamente necessária a certos momentos ou processos de representações e procedimentos usuais da composição musical. Como prova disso tem-se as representações rítmicas, as divisões da escala, o pentagrama, as séries e, enfim, todos os procedimentos e representações que se valem de valores quantitativos, passíveis de serem operados de maneira numérica ou proto-numérica, disfarçando em conceitos da linguagem quantidades que subentendem o número e uma matemática musical. Sempre que a composição musical se vale dessa faculdade matemático-abstrata, ela leva a música ao plano extensivo, e é por isso que é sobretudo na notação musical que esse caráter se torna mais evidente. De fato, é em peças contrapontísticas – seja naquelas de um Machaut, como a que vimos no primeiro capítulo, de um Bach, de um Brahms ou de um Webern – que esse plano espacial da folha de papel da partitura torna-se essencial à escritura, permitindo que a composição seja pensada e elaborada de maneira muito parecida com a qual um arquiteto planeja sua obra; alheio à materialidade concreta do edifício que irá construir, ele, no entanto, permanece próximo da dimensão extensiva do espaço, evocando-a em seus desenhos e esquemas.

Nesse sentido, todos os instrumentos que apresentam essa possibilidade de tratar a música por procedimentos computacionais, traduzindo-a e codificando-a em termos numéricos, mostram-se inegavelmente valiosos e úteis à

criação e ao conhecimento musical. Assim como a notação, eles dão vazão a um raciocínio especulativo que mostra-se essencial à escritura musical.

Entretanto, nem tudo é passível de ser tratado por essa inteligência *calculista*. Parte da música é abordada de maneira mais adequada por um conhecimento de outra natureza, ao qual a linguagem parece mais propícia que o cálculo. Ainda estaríamos representando a música – ou melhor dizendo, parte da música –, mas as operações de cálculo e computação não seriam mais imediatamente úteis. Ao contrário, ao invés de recorrer a uma matemática musical, recorreríamos a conceitos, metáforas e imagens correntemente utilizados nas ciências humanas, na filosofia e na literatura, de maneira geral. Se essa representação não-numérica da música seria incapaz de identificar quantidades e relações entre quantidades com as quais poderíamos operar computacionalmente, ela permitiria pensar a música e procurar representar com as palavras e com as imagens que elas evocam certas qualidades sensíveis que não seriam apreensíveis senão pela própria escuta e por uma relação subjetiva mesmo com a música. Essa tradução, sempre incompleta como é da própria natureza da representação e da linguagem, poderia, no entanto, evocar certas intuições advindas de uma relação não representativa com a música.

Mas mesmo essas duas representações, uma numérica e outra conceitual, não dão conta de toda a música. De um lado, se a representação numérica apreendesse a totalidade da música, essa equivaleria à matemática. De outro, se a representação a partir de conceitos, palavras e símbolos fosse capaz de apreender toda a música, ela se tornaria passível de ser traduzida tal como o são as linguagens e a teríamos igualado à poesia ou a qualquer outro discurso que as palavras e os conceitos nos permitem edificar.

Assim, torna-se necessário reconhecer que a música apresenta uma característica relacionada à ação concreta. Nesse nível, nenhuma representação caberia sem que tivéssemos retornado a um tratamento numérico ou conceitual. Enfim, torna-se nítido esse plano intensivo e inextensivo que Bergson nos falava quando se referia às *sensações* e aos *sentimentos*, no primeiro capítulo do *Essai sur les données immédiates de la conscience*. Ao mesmo tempo, é também no plano do intensivo que poderíamos procurar uma explicação coerente no que se refere a essa faculdade estética intimamente relacionada à intuição, através da qual compreendemos uma coisa colocando-nos em ressonância com ela. Nessa ressonância, compreendemos antes o todo das sensações e sentimentos que a música emana do que a ordenação dos elementos objetivos ou representativos que a constituem. Se através dessa abordagem não-representativa não nos é possível ter um *conhecimento sintético* – preocupado em encontrar pela análise os elementos daquilo que estuda –, a partir dela torna-se possível um *conhecimento simpático*, que se coloca em sintonia com seu objeto e busca apreender o caráter intensivo e inextensivo daquilo que pretende abordar.

Enfim, torna-se necessário reconhecer esse potencial intrínseco à música de nos permitir entrar em contato com ela tanto a partir das representações numéricas e conceituais quanto por esse processo que propicia, por intermédio das sensações e dos sentimentos, algo que é inexplicável e mesmo irrepresentável, embora profundamente expressivo e fundador do que se pode entender pelo termo *experiência estética*. Se no escopo do estudo e da prática da composição que se vale de processos algorítmicos e computacionais torna-se evidente a prevalência de uma abordagem numérica, será essencial ter em mente essas outras faculdades, indispensáveis a qualquer criação musical, sejam aquelas da performance e da composição – por mais intermediadas que sejam por processos automatizados – ou aquela de uma escuta que é, também ela, criadora.

Entretanto, antes de abordar especificamente no plano da criação musical as questões emergentes de uma composição com algoritmos, será útil estudar o processo através do qual os recursos computacionais da atualidade vieram a se estabelecer. Em um primeiro momento, isso significa um afastamento momentâneo das questões filosóficas e teóricas que o presente trabalho pretende abordar.

Assim, no próximo capítulo será realizada uma exposição a respeito de como se deu o percurso histórico que levou ao surgimento dos computadores eletrônicos digitais e de como eles vieram a se tornar instrumentos disponibilizados à composição. No quarto capítulo, a reflexão teórica será retomada abordando, especificamente no contexto da composição com algoritmos, a relevância de aproximações concomitantemente racionais e intuitivas nos processos de criação musical.

CAPÍTULO 3. Computação musical e composição com algoritmos: contextualização histórica

Neste capítulo será apresentado o percurso histórico que possibilitou o surgimento da computação musical e, mais especificamente, das práticas de criação musical que se valem de recursos computacionais implementados em máquinas capazes de operar sobre representações numéricas e/ou simbólicas da música de maneira automatizada ou semi-automatizada.

Na primeira seção são apresentados os primeiros instrumentos inventados para auxiliar ou automatizar a realização de operações de cálculo, contextualizando-se brevemente o surgimento do computador eletrônico. Em seguida, são apresentadas as primeiras pesquisas voltadas à composição musical com recursos computacionais, ressaltando-se a especificidade desses primeiros estudos tanto no que se refere a sua posição pretensamente científica frente à atividade criativa quanto no que se refere às limitações técnicas impostas pelos primeiros computadores eletrônicos digitais. A terceira seção trata dos recursos de computação do áudio, desde seu surgimento até sua maturação em aplicativos e ambientes de programação diversos como *Max/MSP*, *Pure Data*, *SuperCollider*, *Audiosculpt*, *Snd* e outros. Nessa seção, destaca-se ainda o fenômeno da digitalização dos materiais e ferramentas da música eletroacústica a partir do momento em que computadores pessoais passam a ser capazes de simular uma variedade de instrumentos e métodos eletroacústicos a partir dos recursos computacionais, transferindo para o universo digital do computador pessoal as técnicas do estúdio. Por último, é abordada a computação de representações

simbólicas da música a partir de aplicativos e ambientes de programação voltados à representação de materiais e procedimentos composicionais em termos de algoritmos ou métodos computacionais. Nessa última seção também são discutidos aqueles aplicativos que, embora não pressuponham um pensamento computacional ou algorítmico por parte do compositor, vieram a se tornar úteis como ferramentas de trabalho para a composição contemporânea, auxiliando o trabalho de notação e editoração de partituras, seja através da mimese de recursos tradicionais – como o papel pautado representado em aplicativos de notação como *Finale* ou *Sibelius*, por exemplo – seja através da automação de processos de gravura digital de partituras.

3.1 Máquinas para computar

No início do século XX, Kurt Gödel, Alonzo Church, Emil Post e Alan Turing, entre outros matemáticos e lógicos, realizaram contribuições essenciais para uma emergente ciência da computação. Efetivamente, os recursos materiais e a engenharia ainda precisariam aguardar algum tempo até que fossem realizados esforços mais concretos em se construir máquinas de computar sofisticadas, que permitissem a realização de operações computacionais de maneira automatizada a partir de um conjunto determinado de instruções. Contudo, as contribuições desses pesquisadores no campo teórico permitiram estabelecer questões pertinentes a uma *teoria da computação*, formalizando o mecanismo básico de um computador digital e as limitações computacionais para qualquer máquina desse tipo antes mesmo de sua efetiva construção.

Para o campo da computação eletrônica digital, estas teorizações tiveram consequências práticas. A idealização de uma máquina capaz de realizar

"todas as possíveis computações numéricas"⁵⁰ e os esforços de John von Neumann, em 1944, em traduzir um conjunto de procedimentos matemáticos em uma linguagem de instruções realizáveis por uma máquina de computar consolidaram as bases do computador eletrônico digital que conhecemos.

Anteriormente, várias máquinas e aparelhos haviam sido construídos ou idealizados com o fim de se automatizar processos computacionais. O ábaco, os "ossos de Napier" (1623), a máquina de soma de Blaise Pascal (1642) e a máquina de multiplicação de Gottfried Wilhelm Leibniz (1674) são exemplos bastante conhecidos⁵¹. Embora automatizassem certas operações de computação, estes aparelhos não eram *programáveis*, ou seja, eles não poderiam ter suas funções de computação alteradas por um conjunto de instruções, a menos que fossem modificados no nível de suas engrenagens, de seu *hardware*.

Por volta de 1830 Charles Babbage idealiza sua *máquina analítica*, um computador mecânico que não chegou a ser concluído mas que poderia ser programado com cartões perfurados – ideia que retirou de um tear do engenheiro francês Joseph Marie Jacquard, que utilizava cartões perfurados para criar padrões na tecelagem⁵². Cartões perfurados seriam utilizados, mais de um século depois, para a programação dos primeiros computadores eletrônicos.

⁵⁰ Cf. COOPER, 1983, p.22

⁵¹ Para uma criteriosa história das técnicas de computação bem como explanação das máquinas e aparelhos citados, ver WILLIAMS, 1997.

⁵² Cf. GRENNBERG(2007: p. 9-11), FARRER et al. (1985: p.4) e HOFSTADTER (1980: p.25).

Figura 6 - O tear de Jacquard, cujos padrões de tecelagem são controlados por cartões perfurados.

Figura 7 - Modelo de testes da máquina analítica de Babbage construído em 1871. Fonte: Science Museum/Science & Society Picture/Londres. Disponível em: <<http://www.sciencemuseum.org.uk/images/1030/10297676.aspx>> [13 de dezembro de 2008]

Para a máquina analítica, a Condessa Ada Lovelace idealizou aquele que é considerado o primeiro aplicativo computacional da história. Através das engrenagens da máquina de Babbage, o *software* de Lovelace seria capaz de calcular números de Bernoulli. Ao traduzir e comentar um texto do italiano Luigi Menabrea, que descrevia a máquina de Babbage, Lovelace acaba por antecipar a possibilidade de se utilizar essas máquinas de cálculo para fins de outra espécie. Mais especificamente, ela especula sobre a possibilidade de se operar sobre representações numéricas da "ciência da harmonia" e da composição musical.

O mecanismo operante pode, inclusive, ser posto em ação independentemente do objeto sobre o qual opera (embora, é claro, nenhum *resultado* pudesse então ser elaborado). Novamente, ele poderia agir sobre outras coisas além de *números*, fossem encontrados objetos cujas relações mútuas fundamentais pudessem ser expressas por aquelas da ciência abstrata das operações, e que pudessem ser também suscetíveis de adaptações para a ação da notação operacional e do mecanismo da máquina. Supondo, por exemplo, que as relações fundamentais das alturas afinadas na ciência da harmonia e na composição musical fossem suscetíveis de tal expressão e tais adaptações, a máquina poderia compor peças de música elaboradas e científicas, com qualquer nível de complexidade e de extensão. (LOVELACE, 1843)⁵³

A máquina analítica ainda contava com um sistema de engrenagens que possibilitava armazenar temporariamente uma série de números em um mecanismo de memória que funcionava de maneira independente ao mecanismo

⁵³ O texto de Lovelace encontra-se publicado na internet no endereço <http://www.fourmilab.ch/babbage/sketch.html>, onde é possível encontrar outros textos e materiais referentes aos inventos de Babbage. Referências ao comentário de Lovelace supracitado podem ser encontrados em fontes secundárias como BOWLES (1970: p.4), MIRANDA (2001: p. xvi) e ARIZA (2005: p. 60).

de processamento. Apesar de antecipar, dessa maneira, os princípios básicos da computação moderna, a máquina de Babbage não se estabeleceu como um antecessor direto dos computadores do século XX.

É apenas com a eminência e a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que inicia-se uma corrida tecnológica fortemente voltada ao aprimoramento dos recursos computacionais disponíveis às atividades militares. É, portanto, para calcular trajetos balísticos, criar sistemas de criptografia e criptoanálise e, enfim, auxiliar militares a vencerem seus adversários no terreno da espionagem e da guerra que surgirão os primeiros computadores modernos.

Destas primeiras máquinas, cabe destacar o Z3 (que, apesar de mecânico, é o primeiro computador reprogramável e foi patrocinado pelo Instituto Alemão de Pesquisa Aeronáutica)⁵⁴, o ABC – Atanasoff-Berry Computer – (o primeiro computador digital eletrônico)⁵⁵, Colossus (utilizado pelos ingleses na decodificação de mensagens criptografadas dos alemães, tendo como chefe de operações o próprio Alan Turing)⁵⁶, Mark I (o primeiro computador totalmente automatizado de larga escala, produzido pela IBM)⁵⁷ e o ENIAC (primeiro computador eletrônico digital totalmente reprogramável, utilizado para cálculo de trajetos balísticos pela Marinha dos Estados Unidos)⁵⁸.

Evidentemente, o fim da Segunda Guerra não desvinculou totalmente as pesquisas em tecnologia computacional de setores voltados à guerra e à espionagem. Com o início da Guerra Fria, continuaram a ser feitos esforços não apenas no desenho de equipamentos como no aprimoramento de algoritmos e

⁵⁴ WILLIAMS, 1997, p. 214-219.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 265.

⁵⁶ *Ibid.*, p. 284-289.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 235-243.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 266-283.

procedimentos computacionais diversos que auxiliassem, principalmente, os serviços de inteligência. Entretanto, grandes instituições governamentais e civis não envolvidas diretamente com o setor militar passarão a ter acesso a essas grandes máquinas para fins que não necessariamente se restringiriam às atividades de guerra e espionagem. Assim, é sobretudo no ambiente das instituições acadêmicas e de pesquisa que surgirão as primeiras iniciativas em se utilizar essas máquinas no trabalho artístico.

3.2 Música programada: primórdios da computação musical

A primeira experiência mais sistematizada em se criar música com o auxílio de computadores eletrônicos foi realizada por Lejaren Hiller e Leonard Isaacson, entre 1955 e 1956. Os pesquisadores utilizaram o computador *Illiack I*, da Universidade de Illinois, para compor quatro *experimentos* musicais, reunidos na *Illiack Suite*, para quarteto de cordas.

Para gerar os eventos musicais, foi utilizada uma implementação do chamado método de Monte-Carlo⁵⁹ na linguagem Fortran:

Nós propusemos que a composição da música poderia ser tratada pelo método de Monte-Carlo. Nós conseguimos atuar a partir desta proposição reduzindo o processo de gerar música pelo computador a duas operações básicas. Na primeira operação, o computador foi instruído a gerar sequências de inteiros que eram igualadas às notas da escala musical e, em certos experimentos, também a padrões rítmicos, dinâmica, e instruções como *arco*, *pizzicato* e *col legno*. Esses inteiros randômicos, que

⁵⁹ Em resumo, um algoritmo que utiliza o método de Monte-Carlo opera através de muitos dados iniciais, obtidos randomicamente ou pseudo-randomicamente, que, em seguida, são filtrados deterministicamente a partir de certas regras.

podem ser gerados numa taxa de até cerca de um milhar por segundo, foram então processados na segunda e mais complexa operação, na qual cada inteiro randômico era examinado por uma série de testes aritméticos expressando várias regras de composição, selecionando-os ou rejeitando-os, dependendo de quais regras estivessem sob efeito. Se aceito, o inteiro randômico era usado para construir a "composição" e era armazenado no computador até que a "composição" completa estivesse pronta para ser impressa. Por outro lado, se fosse rejeitado, um novo inteiro randômico era gerado e examinado. Esse processo era repetido até que uma nota satisfatória fosse encontrada ou até que se tornasse evidente que tal nota não existia, caso em que parte da "composição" assim composta era automaticamente apagada para permitir um novo começo. (HILLER e ISAACSON, 1979, p. 3-4)

Figura 8 - O computador *Illi*ac I, utilizado por Hiller e Isaacson. Fonte: Universidade de Illinois⁶⁰.

Figura 9 - tambor de memória de 64 kb de *Illi*ac I. Fonte: Universidade de Illinois⁶¹.

É interessante reparar que Hiller e Isaacson colocam a palavra *composição* entre aspas e, ao longo do livro, denominam cada um dos movimentos da suíte com a palavra *experimento*, à semelhança do que Lovelace definia como "peças de música elaboradas e científicas". Aparentemente, pelo

⁶⁰ Cf. <<http://physics.illinois.edu/history/ILLIAC-I.asp>>. [13 de dezembro de 2008]

⁶¹ *Id.*

menos nesses momentos iniciais, os pesquisadores não se viam como compositores utilizando recursos computacionais, mas como pesquisadores que procuravam modelar, a partir de seus algoritmos, procedimentos composicionais que seriam desenvolvidos de maneira cada vez mais autônoma pelos computadores.

Sobre as regras utilizadas, deve-se dizer que, nos dois primeiros *experimentos*, elas se assemelham com aquelas ensinadas nos manuais de contraponto e harmonia. No primeiro *experimento* são estabelecidas restrições como a proibição de certos intervalos e de certas estruturas acordais, a obrigatoriedade de certas resoluções, a proibição de quintas paralelas, etc. Já no segundo, o código foi reelaborado para a escritura de um contraponto de primeira espécie a quatro vozes e de maneira a sistematizar o repertório de regras. Permaneceu, contudo, a intenção de formalizar algoritmicamente regras clássicas de contraponto.

No terceiro experimento, são introduzidas outras restrições, relacionadas ao controle temporal dos eventos com o fim de se realizar um contraponto um pouco mais complexo que aquele de primeira espécie, o controle da dinâmica e mesmo das técnicas utilizadas na execução – indicações como *legato*, *staccato*, *pizzicato* e *sul ponticello*. Além disso, as alturas não são mais organizadas de maneira diatônica. Os autores fazem testes com alturas totalmente randômicas e depois estabelecem regras baseadas em uma harmonia de trítonos e resoluções. Na parte final deste terceiro experimento, são utilizados algoritmos para gerar séries dodecafônicas.

O quarto experimento difere dos anteriores por usar cadeias de Markov⁶² ao invés da técnica de Monte-Carlo. Este último movimento foi escrito em um momento posterior aos primeiros três, que, segundo Hiller, já haviam sido apresentados em concerto em julho de 1956.

Em outro texto, o próprio Hiller comenta algumas experiências anteriores às da *Illiad Suite* que teriam sido realizadas, precedendo a especulação dos anos seguintes sobre criação de música através de computadores. São relevantes nesse sentido as contribuições de Pinkerton (composição de canções através de tabelas de probabilidade, sem a utilização de um computador eletrônico), Klein e Bolitho (que geraram a canção *Push-Button Bertha* através do computador Datatron), Brooks, Hopkins, Neumann e Wright (que utilizaram 37 hinos como modelo para tabelas de probabilidade a partir da qual, dados gerados randomicamente, eram escolhidos ou rejeitados) e Caplin (que, numa carta a Hiller, declara ter implementado algoritmicamente o *Musikalisches Würfelspiel* de Mozart no computador Mark e, posteriormente, no computador Mercury)⁶³.

Hiller ainda cita outros estudos e composições realizados na Universidade de Illinois, o trabalho realizado por Max Mathews e John Pierce nos laboratórios Bell com os programas Music IV e Music V, as músicas compostas com auxílio de computadores de James Tenney e o trabalho da Madre Harriet

⁶² Uma cadeia de Markov é um método estocástico em que a sequência de um número determinado de elementos é derivada a partir do uso de tabelas de probabilidade de transição. Assim, se tivermos um repertório de elementos A, B, C, D, e E em uma cadeia de Markov de primeiro grau, teremos uma tabela de 5 colunas e 5 linhas que dirá a probabilidade de que, após o surgimento de um dos elementos, siga-se outro, inclusive ele próprio. Pelo mesmo método é possível realizar análises Markovianas, que permitem inferir padrões de recorrência em sequências de elementos e gerar uma tabela que pode ser utilizada para gerar sequências semelhantes. Para ilustrar tal recurso, ver síntese markoviana de textos, no CD de dados que acompanha a dissertação, baseada em uma tabela de probabilidades feita a partir da análise computacional do poema *E agora José?*, de Carlos Drummond de Andrade.

⁶³ Cf. HILLER, 1970, p. 44-49.

Padberg, que compôs seu *Canon and Free Fugue* a partir de uma afinação baseada na divisão linear da oitava em 24 partes, na correspondência de letras de palavras com as notas de sua afinação e na construção de ritmos "a partir das razões entre consoantes e vogais"⁶⁴. Também são citados: o trabalho de Iannis Xenakis (na França), D. Champenowne, Stanley Gill e D. A. Papworth (na Inglaterra), Gottfried Michael Koenig (que trabalhava, na época, no seu *Project 1*, em Colônia), Knut Wiggen (em Estocolmo), e outros.

Algumas observações podem ser feitas a respeito deste período inicial da composição com uso de computadores. Primeiramente, pode-se observar uma metodologia algorítmica fortemente voltada à utilização de processos estocásticos e de métodos não determinísticos, o que foi fortemente influenciado pela *teoria da informação* de Shannon (1948) e pelos conceitos de *organização* e *caos*⁶⁵. Em segundo lugar, percebe-se que, inclusive pelas limitações técnicas, grande parte dos esforços em computação musical não está voltada à *síntese* ou ao processamento do som, mas à utilização dos processos computacionais para lidar com representações musicais tradicionais que, primeiramente aritmetizadas, poderiam ser, posteriormente, transcritas em uma partitura tradicional. Em terceiro lugar, é marcante o alto nível de dependência dos artistas e pesquisadores a grandes instituições, capazes de adquirir e manter um computador eletrônico digital. Por último, é de se levar em conta a especificidade técnica do trabalho, que nessa época é realizado em linguagens como Fortran e ALGOL codificadas com o auxílio de cartões perfurados.

⁶⁴ Cf. HILLER, 1970, p. 71.

⁶⁵ Hiller faz referências diretas aos conceitos de *caos* e *ordem* e à teoria de Shannon. Cf. HILLER, 1979, p. 16-35.

3.3 A computação do áudio

Das primeiras iniciativas citadas por Hiller, deve-se destacar os aplicativos Music IV e Music V, de Max Mathews. Estes são a base de toda uma geração de *compiladores de formas de onda*⁶⁶ que buscam representar o próprio som (sua variação de pressão no ar) computacionalmente. O paradigma desses aplicativos de dividir a operação de síntese em *instrumento* (ou *orquestra*) e *partitura* é a mesma que foi utilizada pelos seus sucessores, como *Csound*, de Barry Vercoe. A importância do trabalho de Max Mathews é de tal ordem que até hoje repercute no desenvolvimento dos principais aplicativos voltados à computação musical dedicados à síntese e processamento do som, como *Max/MSP*, *Pure Data*, *Nyquist*, *SuperCollider*, *Common Lisp Music/Snd* e outros.

Esses *compiladores de áudio* tiveram uma grande importância a partir da década de 1980 em diante, pois trouxeram, paulatinamente, as técnicas e as práticas da música eletroacústica para o universo computacional. Assim, se antes era necessário um estúdio repleto de módulos e aparelhos que se interligavam, o computador pessoal irá integrar todas essas funções e incorporar às ferramentas tradicionais outras até então inexistentes. No que se refere às técnicas da música eletroacústica francesa – baseadas, sobretudo, no processamento do som – recursos de processamento digital de sinais (como FFT, *Cepstrum*, *Linear Predictive Coding*, *Wavelets*, *Delay digital*, etc.) irão colocar à disposição do compositor possibilidades até então impensáveis de manipulação do som captado. No que se refere às técnicas da *elektronische Musik* – voltadas, principalmente, à síntese e à organização do material sintetizado – processos cada vez mais

⁶⁶ Para uma categorização dos principais aplicativos musicais desenvolvidos até o final da década de 1980 e uma discussão histórica do desenvolvimento da composição com computadores, cf. LOY (1989).

complexos serão utilizados para gerar novos timbres: modulação de frequência, modulação em anel, síntese por modelamento físico, síntese granular, sonificação de dados diversos, utilização de novas técnicas algorítmicas – como, por exemplo, algoritmos bioinspirados (algoritmos genéticos, redes neurais, modelação de sistemas imunológicos, etc.).

Durante a década de 1980, começam a ser desenvolvidos uma geração de aplicativos computacionais voltados à síntese e ao processamento de áudio em tempo real. Miller Puckette, o criador dos aplicativos Max/MSP e Pure Data, cita o sistema GROOVE e o programa RTSKED, de Max Mathews e Synthetic Performer, de Barry Vercoe como as primeiras iniciativas de síntese (e controle de síntese) do som em tempo real. Neste texto, Puckette ainda faz referências a *Oedit*, uma interface de programação para *orquestras* do Music11 (antecessor direto do Csound)⁶⁷ que já possuía uma interface gráfica baseada em *patches*⁶⁸.

A partir de 1984, começa a ser desenvolvido em um computador 4X, no IRCAM, o programa que seria conhecido como *Max*, assim denominado por Puckette e Vercoe para demonstrar reconhecimento à "influência fundamental" de RTSKED, de Max Mathews, no seu desenvolvimento. Sua primeira utilização em palco se dá em 1987 com as peças *Alone*, de Thierry Lancino e *Jupiter*, de Philippe Manoury. Puckette tentou implementar o paradigma de controle do *Max* em dois ambientes *Lisp* antes de, em meados de 1987, começar a reescrevê-lo na

⁶⁷ Cf. PUCKETTE, 2002, p. 2-4

⁶⁸ Um *patch* é uma abstração computacional que representa de maneira gráfica módulos que realizam operações computacionais diversas, permitindo interligá-los como se fossem um circuito. Este paradigma de interface facilita consideravelmente a programação para usuários que não possuem fluência em programação de computadores a partir de linguagens mais estabelecidas, como C, C++, Common Lisp, Java, etc. O paradigma de programação visual a partir de *patches* é utilizado em programas de composição com algoritmos (*PatchWork*, *OpenMusic* e *PWGL*), sistemas musicais interativos (*Max/MSP* e *Pure Data*) e mesmo em alguns programas de síntese e processamento de som em tempo diferido (*Sonic Birth* e *CLAM*).

linguagem C, em um *Macintosh*. Em 1988, o novo *Max* estreou a peça *Pluton*, de Manoury, sendo que a parte de áudio era computada no 4X, e a conexão era feita por um cabo MIDI. Devido às limitações técnicas da época, e à solução encontrada de colocar a interface gráfica em separado do programa que gerava áudio, *Max* acabou por se tornar um programa para manipulação de dados musicais formatados pelo protocolo MIDI, muito embora a intenção fosse de criar um sistema autônomo de síntese e processamento de som em tempo real⁶⁹. Nos anos seguintes, o programa mudou várias vezes de arquitetura, tanto no que se refere ao controle e quanto ao processamento de áudio.

Em 1997, tendo saído do IRCAM e ingressado na Universidade de San Diego, Puckette começa a trabalhar no *Pure Data* (ou *PD*), um programa de código aberto que incorporava algumas melhorias com relação ao *Max*, além de implementar uma série de funções para o processamento de áudio que Puckette havia escrito em 1991 e reunido num componente de processamento chamado FTS⁷⁰ (que era utilizado para a geração de áudio no ISPW – *Ircam Sound Processing Workstation*). Estes objetos foram incorporados, com algumas modificações, no MSP, de David Zicarelli, que continuou o desenvolvimento comercial de *Max* através da empresa *Cycling'74*⁷¹. Tanto *Pure Data*⁷² quanto *Max/MSP*⁷³ são ativamente desenvolvidos atualmente, possuindo extensões diversas para tratamento de sinais, comunicação em rede, processamento de vídeo, renderização de imagens e outras funções.

⁶⁹ Cf. PUCKETTE, 2002: p. 6.

⁷⁰ Sigla de *Faster than sound*, "mais rápido que o som".

⁷¹ Op. cit., p. 5-6.

⁷² Cf. <http://puredata.info>.

⁷³ Cf. <http://www.cycling74.com/products/max5>.

Em 1996 foi lançado comercialmente o aplicativo *SuperCollider*⁷⁴, criado por James McCartney. Tendo sido desenvolvido a partir de uma biblioteca para o *Max* denominada *Pyrite Max*, *SuperCollider* se tornou um software autônomo. Em 2002, seu código foi publicado sob a licença *GNU General Public License*, tornando-se um software livre e de código aberto. Diferentemente de *Max*, a interface de programação de *SuperCollider* é em texto, permitindo, contudo, a construção de interfaces gráficas. *SuperCollider* é orientado a objetos e pode ser usado tanto em síntese, processamento e composição algorítmica como em sistemas musicais interativos, sintetizando e processando áudio em tempo real ou em tempo diferido.

Outros programas notáveis em *computação de áudio* através de programação são: *CLM/Snd (Common Lisp Music)*⁷⁵, de William (Bill) Schottstaedt – uma extensão de Lisp para síntese/processamento/edição de som –, *Chuck*⁷⁶, criado em 2003 por Ge Wang e Perry Cook – que, assim como *SuperCollider*, é capaz de *live coding*⁷⁷ – e *Nyquist*⁷⁸, de Roger Dannenberg – baseado em Lisp.

Enquanto esses ambientes de programação para computação de áudio possuem uma grande gama de uso (tendendo a integrar cada vez mais funções e permitindo ao usuário a programação de aplicativos muito específicos), uma outra vertente de aplicativos possui um formato mais fechado. Neles, o usuário utiliza o aplicativo para editar, sequenciar, sintetizar ou processar áudio. Assim, vários editores de áudio comerciais ou de código aberto foram lançados, dos quais

⁷⁴ Cf. <http://www.audiosynth.com/> e <http://supercollider.sourceforge.net/>

⁷⁵ Cf. <<http://ccrma.stanford.edu/software/clm/>> [13 de dezembro de 2008]

⁷⁶ Cf. <<http://chuck.cs.princeton.edu/>> [13 de dezembro de 2008]

⁷⁷ *Live Coding* é o nome dado ao processo de escrever o software, em tempo real, como parte de uma performance.

⁷⁸ Cf. <<http://www.cs.cmu.edu/~music/music.software.html>> [13 de dezembro de 2008]

podemos citar: *SoundForge*⁷⁹, *Adobe Audition*⁸⁰, *Audacity*⁸¹, *Reason*⁸², *Metasynth*⁸³, *Ardour*⁸⁴, *Rosegarden*⁸⁵, *Traverso DAW*⁸⁶ e *Bias Peak*⁸⁷.

Com possibilidades um pouco mais diversificadas, mas também reduzindo o contato do usuário com a programação, temos aplicativos voltados à análise do som por FFT, análise de formantes, visualização espectral, anotação de áudio, etc. Estes programas são um pouco mais específicos, sendo utilizados em áreas como análise acústica, linguística, etnomusicologia, composição espectral, composição eletroacústica, performance assistida por computador e outras áreas. Dentre eles, podemos citar: *AudioSculpt*⁸⁸, *Spear*⁸⁹, *Acousmographie*⁹⁰, *Tartini*⁹¹, *Wavesurfer*⁹², *Praat*⁹³ e *CLAM Annotator*⁹⁴.

3.4 Computação de representações musicais simbólicas

Se o trabalho de Mathews fundou as bases para uma série de aplicativos e ferramentas computacionais voltados ao processamento, análise e síntese de representações do som digitalizado em áudio, outros pesquisadores e compositores buscaram utilizar os algoritmos e os processos computacionais para

⁷⁹ Cf. <<http://www.sonycreativesoftware.com/>> [13 de dezembro de 2008]

⁸⁰ Cf. <<http://www.adobe.com/br/products/audition/>> [13 de dezembro de 2008]

⁸¹ Cf. <<http://audacity.sourceforge.net/>> [13 de dezembro de 2008]

⁸² Cf. <<http://www.propellerheads.se/reason/>> [13 de dezembro de 2008]

⁸³ Cf. <<http://www.metasynth.com/>> [13 de dezembro de 2008]

⁸⁴ Cf. <<http://ardour.org/>> [13 de dezembro de 2008]

⁸⁵ Cf. <<http://www.rosegardenmusic.com/>> [13 de dezembro de 2008]

⁸⁶ Cf. <<http://traverso-daw.org/>> [13 de dezembro de 2008]

⁸⁷ Cf. <<http://www.bias-inc.com/products/>> [13 de dezembro de 2008]

⁸⁸ Cf. <http://www.ircam.fr/logiciels_forum.html> [13 de dezembro de 2008]

⁸⁹ Cf. <<http://www.klingbeil.com/spear/>> [13 de dezembro de 2008]

⁹⁰ Cf. <<http://www.ina.fr/entreprise/activites/recherches-musicales/acousmographie.html>> [13 de dezembro de 2008]

⁹¹ Cf. <<http://miracle.otago.ac.nz/postgrads/tartini/>> [13 de dezembro de 2008]

⁹² Cf. <<http://www.speech.kth.se/wavesurfer/>> [13 de dezembro de 2008]

⁹³ Cf. <<http://www.fon.hum.uva.nl/praat/>> [13 de dezembro de 2008]

⁹⁴ Cf. <<http://www.clam.iua.upf.edu/>> [13 de dezembro de 2008]

uma utilização composicional mais associada às representações tradicionais da partitura. Seguindo a linha iniciada por Hiller, eles não estavam preocupados em utilizar o computador para gerar áudio, mas para realizar, com ele, cálculos e procedimentos composicionais.

Em 1977, William Buxton⁹⁵ procura estabelecer duas correntes nesse tipo de uso de computadores no processo composicional. A primeira corrente ele chama de "*Composing Programs*", ou *programas que compõem*. Com eles, as composições tendem a ser geradas de uma maneira automatizada e com pouca interação humana durante o processo de geração das estruturas musicais. Segundo ele, os *Project 1* e *Project 2* de Gottfried Michael Koenig, as experiências de Hiller e Isaacson e o trabalho de Iannis Xenakis se enquadrariam neste tipo de aproximação. A segunda corrente, Buxton batiza como *Composição Assistida por Computador* ("Computer Aided Composition"):

A discussão acima jogou luz sobre dois principais problemas que dizem respeito aos programas que compõem. Primeiro, foi ilustrado que quanto mais conhecimento e poder é construído em um programa, tão menos geral é sua aplicação musical (...). Em segundo lugar, chamamos atenção para a limitação em nossa habilidade de formalizar uma base de tomadas de decisão musical. Como resultado dessas limitações, em muitos sistemas escolheu-se por uma alternativa aos programas que compõem. Esta nós chamaremos de "composição assistida por computador". Nós temos conhecimento que num senso geral, esse termo poderia cobrir o uso de qualquer sistema computacional (da síntese do som aos programas que compõem) na criação de música; entretanto, para os propósitos deste levantamento se tenciona um escopo mais limitado. (*Ibid.*, p.63)

⁹⁵ Cf. BUXTON, 1977, p. 59.

Buxton descreve os programas *Score* e *Pod* e conclui afirmando que esses sistemas têm um potencial maior de serem utilizados e aprendidos por usuários, além de possibilitarem aos compositores

"uma melhor compreensão do processo composicional e, através disso, permitir o desenvolvimento de melhores ferramentas tecnológicas para o seu ofício" (BUXTON, 1977, p. 64).

Essa divisão é reelaborada por Otto Laske, que ao analisar os *Project 1* e *Project 2*, de Koenig, aponta para o fato de que com o primeiro, o usuário é claramente alguém que procura "sentido musical encarnado nos resultados computacionais" enquanto no *Project 2* "é um *designer* que define ambos, a base de dados e os procedimentos"⁹⁶. A partir dessa observação, Laske coloca a *composição assistida por computador* como um espaço intermediário entre à *máquina que compõe* ("Composing Machine") e à *composição manual*.

Figura 10: Reprodução do esquema de Laske. No artigo original, consta a seguinte explicação "Trajetória que demonstra o grau de controle do compositor sobre o processo composicional. Setas indicam diferentes aproximações à composição assistida por computador". Fonte: Laske, 1981, p. 55.

⁹⁶ Cf. LASKE, 1981, p. 54.

Nessa área denominada *composição assistida por computador* pode-se identificar duas grandes linhas de aplicativos e ambientes voltados à computação simbólica da música. A primeira é baseada nas pesquisas realizadas no IRCAM (Paris, França), a partir do aplicativo *Patchwork*. A segunda é baseada nas pesquisas realizadas em torno de uma série de extensões e aplicativos em Common Lisp (*Common Music* e suas extensões).

Patchwork foi desenvolvido no IRCAM a partir de 1989, por Mikael Laurson. Anteriormente a ele, alguns aplicativos já haviam sido desenvolvidos com o fim de fornecer recursos computacionais à composição: *Formes*, 1982 – servia de interface para o sintetizador *CHANT* –; *CRIME*, 1985-86 – mais voltado ao cálculo composicional –; *PreForm*, 1986 – que trazia a parte de controle interfaceada graficamente – e *Esquisse*, 1988 – um ambiente baseado em *PreForm*, que introduzia a noção de *bibliotecas* de procedimentos composicionais⁹⁷. *Esquisse* foi incorporado como *biblioteca* ao *Patchwork*, e vários dos conceitos introduzidos em *Formes*, *Crime* e *PreForm*, influíram no seu desenvolvimento.

Basicamente, o programa representava certas funções e dados em *Common Lisp* em *caixas* que eram conectadas a partir de *cordas*. O conceito de *patch* é o mesmo utilizado no *Max*, mas o funcionamento do aplicativo é bem diferente, já que não há processamento em tempo real. Em outras palavras, enquanto as cordas de *Max/MSP* e *Pure Data* representam fluxo de dados entre módulos de processamento, aquelas de *Patchwork* representam a relação entre funções e variáveis (que, nas linguagens da família *Lisp*, podem ser outras funções ou macros). A partir de 1991 o aplicativo continua a ser desenvolvido por Camillo Rueda, Jacques Duthen, Gérard Assayag e Carlos Augusto Agon, a partir

⁹⁷ Cf. MALT, 2000, p. 213-217.

do MCL (*Mac Common Lisp*, da empresa Digitool). Entre os compositores que utilizaram e ajudaram a desenvolver *Patchwork* estão, entre outros: Jean Baptiste Barrière, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Mikhail Malt, Joshua Fineberg, Tristan Murail, Örjan Sandred, André Riotte e Brian Ferneyhough.

A partir de 1996, começa a ser desenvolvido, por Carlos Agon e Gerard Assayag, um aplicativo baseado no *Patchwork*, chamado *OpenMusic*⁹⁸. *OpenMusic* utiliza uma extensão de Common Lisp para programação orientada a objetos (*CLOS – Common Lisp Object System*) e tem sido desenvolvido de maneira a integrar síntese de som, manipulação espectral (através do programa *SDIF-Edit*, de Jean Bresson) e novas funcionalidades – como a interconexão com sistemas interativos (*Max/MSP*).

Mikael Laurson continuou a desenvolver o programa original e em 2007 começou a distribuir as versões *beta* de um novo aplicativo, PWGL⁹⁹. PWGL tem, basicamente, as mesmas funcionalidades de *Patchwork*, mas com significativas melhorias. Dentre elas, pode-se mencionar: a interface gráfica baseada em *OpenGL*, síntese/análise/processamento de som em tempo real, um aplicativo de edição de partituras altamente estruturado (*ENP – Expressive Notation Package*) e a utilização de uma linguagem de programação por *regras*, *PWGLConstraints*.

Common Music, de Heinrich Taube, começa a ser desenvolvido como uma biblioteca de ferramentas composicionais para a linguagem de composição *Pla*¹⁰⁰, desenvolvida por William Schottstaedt, em 1983, no CCRMA (*Center for Computer Research in Music and Acoustics*) – Stanford. *Pla* era escrito na linguagem *SAIL*, que por sua vez era uma variante de *ALGOL* utilizada no

⁹⁸ Cf. ASSAYAG *et al.*, 1999, p. 64-71.

⁹⁹ Cf. <<http://www2.siba.fi/PWGL/>> [13 de dezembro de 2008]

¹⁰⁰ SCHOTTSTAEDT, 1983, p.11-12.

Laboratório de Inteligência Artificial de Stanford. Taube¹⁰¹ relata que uma preocupação central no desenvolvimento de *CM* foi permitir que o aplicativo fosse portátil em várias plataformas e por isso foi escrito em *Common Lisp* (utilizando *CLOS*) e, posteriormente, também em *Scheme* (um outro dialeto de Lisp). A partir de 1989, Taube começa a estruturar *Common Music*, primeiramente em Stanford, e depois no *Institut für Musik und Akustik*, no *Zentrum für Kunst und Medientechnologie*, de Karlsruhe (Alemanha).

Em resumo, *Common Music* é a implementação em *Common Lisp* e *Scheme* de uma série de ferramentas úteis ao trabalho composicional (funções que criam padrões, cadeias de Markov, conversões de valores midi para Hertz, etc.) e de ferramentas que permitem *renderizar* a música composta/planejada algoritmicamente (através de MIDI, de síntese, etc.)¹⁰². A parte de planejamento e manipulação composicional forma o núcleo de *Common Music*. Já a parte de *renderização* musical (áudio ou MIDI) ou visual (partitura ou gráficos) é realizada por programas que funcionam de maneira associada ao programa. São eles: *Fonus* e *Common Music Notation* (geração de partituras), *Common Lisp Music*, *Csound* e *SuperCollider* (síntese), *Midishare* e *Portmidi* (entrada e saída MIDI), *Plotter* (visualização de dados), *RTS* e *Receive* (processamento em tempo-real) e *Open Sound Control* (protocolo que permite interligar *CM* com outros programas, como *Pure Data*). O desenvolvimento atual de *Common Music* está ligado à Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign (Estados Unidos)¹⁰³. É importante mencionar que *Common Music* convida seu utilizador a ter uma compreensão maior das linguagens *Common Lisp* e *Scheme* ao não interpor entre o trabalho de programação interfaces gráficas baseadas em *patches*. Assim, na maioria das

¹⁰¹ Cf. TAUBE, 1991, p.21.

¹⁰² Cf. TAUBE, 1997, p. 29-34.

¹⁰³ Cf. <<http://commonmusic.sourceforge.net/doc/cm.html>> [14 de dezembro de 2008].

vezes em que utiliza *Common Music* como suporte computacional para procedimentos composicionais algorítmicos, o compositor acaba sendo obrigado a compreender de uma maneira um mais direta o próprio código que está utilizando/programando. Recentemente, *CM* tem sido desenvolvido sobre a implementação *Chicken* de *Scheme*, tendo ganhado um ambiente de programação próprio chamado *Grace* e abandonado a sintaxe em *Common Lisp*.

Outros ambientes de composição com algoritmos dignos de nota são *Strasheela*¹⁰⁴ – baseado na linguagem de programação *Oz*¹⁰⁵ –, de Torsten Anders e *AthenaCL*¹⁰⁶ – baseado em *Python* –, de Christopher Ariza.

Além destes aplicativos, voltados à manipulação algorítmica de representações musicais, deve-se mencionar outros cujo fim é criar ferramentas que mediam computacionalmente a notação musical. Destes, podemos citar *Sibelius*, *Finale*, *NoteAbility* (sucessor do *Notewriter*) e *ENP* – com os quais o usuário utiliza uma interface gráfica que simula a partitura e seus símbolos gráficos – e *ABC*, *CMN* e *LilyPond* – que são linguagens com as quais o usuário escreve em código o que será posteriormente compilado, via *PostScript*, em uma partitura.

É importante dizer que existe uma forte tendência de integração de funções e de escopo de atuação, nos aplicativos e linguagens em desenvolvimento. Assim, os programas e linguagens voltados à computação de representações simbólicas da música têm incorporado funções de síntese e processamento de áudio e mesmo de edição de partituras (*PWGL*, *OpenMusic* e *Common Music* são bons exemplos). Da mesma maneira, programas voltados ao

¹⁰⁴ Cf. ANDERS (2007) e <<http://strasheela.sourceforge.net/>> [14 de dezembro de 2008].

¹⁰⁵ Cf. <<http://www.mozart-oz.org/>> [14 de dezembro de 2008].

¹⁰⁶ Cf. ARIZA (2005) e <http://www.flexatone.net/athena.html>

processamento de áudio acabam por incorporar extensões voltadas à computação de representações simbólicas da música. Este é o caso de *Max/MSP*, que possui objetos de visualização em partitura de notas MIDI, e de *Pure Data*, cujos usuários/desenvolvedores tem buscado desenvolver extensões semelhantes¹⁰⁷.

Por último, cabe ressaltar outros esforços que não estão voltados à implementação de grandes ambientes ou linguagens de programação voltados à composição com algoritmos, mas na utilização de algoritmos específicos para uma ou uma série de composições ou experimentos.

David Cope, por exemplo, vem desenvolvendo, desde o início da década de 1980 o seu EMI (*Experiments in Musical Intelligence*). Em síntese, EMI compreende um conjunto de funções e de representações musicais catalogadas que, em conjunto, são capazes de "compor" no *estilo* de uma música a partir de uma amostra musical. Este tipo de composição algorítmica está baseada em reconhecimento de padrões, análise estatística, criação e utilização de uma base de dados de *assinaturas* (ou características) composicionais, utilização de modelos de gramática generativa, utilização um modelo do autor baseado nas teorias de Schenker (que o autor denomina SPEAC), redes aumentadas de transição (*Augmented transition networks*) e comparação de *assinaturas* entre a composição gerada e o modelo original. Com o EMI, David Cope já realizou composições no estilo de Palestrina, Bach, Mozart, Mendelsohn, Beethoven, Brahms, Bártok e mesmo de música tradicional de Bali. O trabalho algorítmico de Cope é, evidentemente, complexo e altamente estruturado, visto que realmente mostra-se capaz de simular estilos composicionais diversos¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Cf. BITTENCOURT, 2007.

¹⁰⁸ Cf. COPE (1991) e COPE (1992).

Por último, vale ressaltar que é justamente o paradigma da modelação e da simulação de processos diversos que parece orientar o desenvolvimento de uma grande parte dos aplicativos e ambientes mencionados. Esse paradigma é sobretudo evidente nos aplicativos mais comerciais, seja naqueles voltados à gravação, edição e mixagem de áudio digital, seja naqueles voltados à edição ou gravura digital de partituras. É patente, em vários desses *softwares*, a intenção de mimetizar interfaces tradicionais de notação e de processamento do som (como é o caso de alguns módulos VST que simulam, inclusive, a interface de controle de alguns módulos de processamento). Entretanto, não deixa de ser esse mesmo processo que parece orientar o desenvolvimento de *softwares* menos padronizados. Assim, fica claro que processos voltados a uma pesquisa em torno de uma "inteligência musical artificial" apenas levam esse paradigma mais longe, ressaltando uma relação eminentemente mimética com relação aos processos criativos humanos.

Contudo, não é o interesse aqui ressaltar as características específicas e mesmo as ideologias que orientam a pesquisa, o desenvolvimento e mesmo a utilização de certos aplicativos, técnicas de programação e *softwares*. Interessará, porém, investigar de que maneira os recursos que foram apresentados nesse capítulo vêm transformando o artesanato composicional. Para tanto, é necessário colocar sob um ponto de vista crítico questões que emergem de uma composição musical que se vale de recursos algorítmicos e computacionais implementados de maneira a serem executados ou até mesmo elaborados por máquinas – o que será empreendido no próximo capítulo.

CAPÍTULO 4. Composição com algoritmos: definição e discussão

Neste capítulo é definida a *composição com algoritmos*, sendo levantadas questões colocadas por tal prática e apresentado, também, o conceito de *contato composicional*.

Na primeira seção é exposto o conceito de *composição com algoritmos*, buscando-se abarcar sob este termo diferentes práticas criativas que contam com uso de processos computacionais e algorítmicos. Em seguida, são levantadas questões teóricas a respeito da composição com algoritmos, sendo abordados problemas pertinentes à criação musical contemporânea que se vale de recursos computacionais. Na última seção, em contraposição ao conceito de *controle composicional*, é apresentada a ideia de *contato composicional*, trazendo os temas filosóficos abordados no segundo capítulo ao universo de uma reflexão teórica sobre a criação musical que se vale tanto do raciocínio intelectual quanto de uma expressividade intrínseca aos processos criativos e à *duração* que eles demandam.

4.1 A composição com algoritmos: definição

Composição com algoritmos é aquela prática de criação que, em algum momento, se utiliza de instruções automatizadas ou semiautomatizadas para realizar procedimentos composicionais sobre representações numéricas da música. Como foi visto, essas representações implicam a identificação de determinadas entidades musicais que, tão logo apreendidas pela inteligência, são

retiradas do fluxo temporal e indexadas através de representações como símbolos ou números.

Sobre essa definição serão feitos apenas alguns comentários a título de esclarecimento, sendo que as especificidades da *composição com algoritmos*, tal como aqui é definida, serão discutidas na seção seguinte.

Primeiramente, deve-se observar que, no contexto das ferramentas tecnológicas atuais, essas instruções *automatizadas* ou *semiautomatizadas* geralmente são formalizadas em algoritmos ou métodos computacionais a serem executados por um computador eletrônico. Ainda assim, vale lembrar que várias técnicas algorítmicas utilizadas na composição atual foram desenvolvidas e ainda são utilizadas sem o uso de computadores¹⁰⁹.

Já a expressão "representações numéricas da música" é entendida aqui da maneira mais ampla possível. De fato, os recursos tecnológicos da atualidade são característicos por potencializarem uma tradução digital de quase qualquer tipo de evento sensível, como uma imagem, um som ou uma palavra. Uma vez traduzida em números, a entidade em questão passa a ser representada por um conjunto de dados que pode ser manipulado computacionalmente. Nesse sentido, qualquer dado numérico torna-se um dado musical quando passa a ser utilizado na atividade criativa de um compositor, o que evidentemente expande as possibilidades expressivas dos compositores e favorece consideravelmente as pesquisas interdisciplinares no campo da criação artística.

¹⁰⁹ Deve-se observar que o inverso desta situação também ocorre frequentemente. Ou seja, vários aplicativos e *softwares* não induzem a uma concepção algorítmica da composição musical já que apresentam recursos modelados computacionalmente que não implicam na tomada de uma perspectiva computacional por parte do compositor. Tal é o caso de softwares de que simulam recursos composicionais tais como o papel pautado, por exemplo. Apesar de limitarem os símbolos possíveis ou induzirem à utilização de certos recursos de escritura que se encontram mais bem implementados que outros, tais aplicativos não costumam induzir a composição musical a uma racionalização ou a uma "procedimentalização".

Embora a definição aqui apresentada seja ampla, abarcando sob o mesmo termo maneiras substancialmente diversas de se utilizar os recursos computacionais na composição musical, ela mostra-se vantajosa por três motivos.

Primeiramente, ela supera discussões que ocorrem num nível meramente instrumental que buscam definir a composição pelas ferramentas utilizadas. Assim, utilizar o computador não necessariamente implica em realizar composição *algorítmica*, visto que é possível utilizar programas de notação musical de maneira bastante empírica, sem recorrer a procedimentos algorítmicos elaborados para o trabalho composicional. Da mesma maneira, a composição a partir de um suporte como o papel pode ser altamente computacional, o que demonstram várias obras ligadas ao serialismo integral ou ao minimalismo.

Em segundo lugar, propõe-se uma nuance maior com relação aos automatismos na composição musical. Como será visto mais adiante, não parece adequado o entendimento de que o nível de automatismo possa definir quanto um processo composicional está ou não "nas mãos" daquele que compõe, mas sim o quanto essa composição e os processos nela utilizados se relacionam a uma sedimentação de características particulares de quem a cria, sejam essas características conscientes ou não. A essa relação de "sedimentação de características" remete-se o que será denominado *contato composicional*, conceito que será elaborado na última parte do capítulo.

Finalmente, a opção em tratar os recursos algorítmicos na composição musical sob um termo que abarca diferentes maneiras de utilizar as novas ferramentas parece coerente em um momento que surgem instrumentos computacionais cada vez mais maduros e diversificados destinados à composição musical. Portanto, termos como *composição assistida por computador*, *composição algorítmica* e outros não parecem mais adequados a um tratamento

conceitual da composição com os recursos em questão. Na perspectiva do presente trabalho, uma abordagem dessas práticas criativas deve evidenciar os desafios e as particularidades emergentes para aquele ofício composicional onde convivem diferentes abordagens metodológicas, ferramentas de trabalho e possibilidades técnicas.

4.2 Questões de uma composição com algoritmos

Quando se pensa em uma composição com algoritmos, rapidamente se pensa também em regras; no rigor de um processo mecanizado. A apreensão do senso comum do que é um algoritmo pode levar a crer que uma *composição com algoritmos* é o sinônimo de uma composição sem liberdade, onde processos de decisão são automatizados, onde a intervenção artesanal do homem é tolhida em favor de uma intervenção processual ou mesmo industrial da máquina.

Ao mesmo tempo, tende-se a pensar na composição a partir dessas regras como uma criação que esvazia a música de sonoridades, que se preocupa apenas com representações como *notas*, símbolos ou números. Nesse sentido, é como se o processo de *composição* viesse a se tornar um processo matemático, como se a composição e os processos de criação sofressem um processo de *digitalização*: algo que tem um certo comportamento contínuo no tempo passa a ser representado de maneira discreta por símbolos ou números.

Foi ressaltado, no primeiro capítulo, a importância do pensamento serial – e mais especificamente do dodecafonismo – para o surgimento de uma tal atitude para com a música. Em tempos mais recentes, Brian Ferneyhough e Iannis Xenakis são dois grandes expoentes de uma matemática musical altamente complexa e elaborada. Enquanto Ferneyhough utiliza essa arquitetura numérica em favor de uma rede de relações temporais altamente interconectada, Xenakis

utilizava esses processos como uma maneira de construir relações que, pelo que ele próprio descreve, não necessariamente precisariam ser sonoras.

De fato, no prefácio de *Musiques Formelles*, Xenakis chega a sugerir que os sons são apenas uma maneira particular de materializar certas estruturas criadas pela inteligência e que, nesse sentido, outras entidades poderiam materializá-las tão bem quanto o fazem os sons.

Estes esforços conduziram a um tipo de abstração e formalização do ato da composição musical. Esta abstração, esta formalização, encontraram em certos campos da matemática, como tantas outras ciências, um apoio que, pensamos nós, é fecundo. O emprego fatal das matemáticas não é, de tal forma, o que caracteriza a atitude destas pesquisas; é sobretudo a necessidade de considerar os sons, a música, como um vasto reservatório (pelo menos em potência) de meios musicais, nos quais o conhecimento das leis do pensamento e as criações estruturadas do pensamento podem encontrar um meio de materialização (= comunicação) absolutamente novo.

A título disto, o som belo ou feio não tem sentido, nem a música que deles provém; a quantidade de inteligência carregada pelas sonoridades deve ser o verdadeiro critério desta ou daquela música. (XENAKIS, 1981, p. 9-10)

Por outro lado, a dependência a recursos tecnicamente elaborados, a cálculos numéricos, a técnicas e procedimentos oriundos das ciências exatas tende a caracterizar a atividade composicional como uma espécie de ciência. Como se o compositor, inseguro numa época que lhe permite total liberdade expressiva, se convertesse em um engenheiro musical, passando a lidar com a música e os processos composicionais de maneira cada vez mais revestida por uma abordagem racional, característica do trabalho científico.

Mas o raciocínio não é e nem deve se tornar um presídio à atividade criadora nem algo que nos prive de uma apreensão de outra natureza. Ao contrário, o fascínio colocado pelos trabalhos de criação, na arte ou na ciência, está nesse contraponto entre a inteligência e a intuição, entre uma apreensão representativa e a imprevisibilidade libertadora da experiência concreta. Enfim, problemas como esses devem ser tratados não apenas para que possamos entender o que caracteriza compor com o uso de ferramentas algorítmicas, mas, principalmente, esclarecer o que exatamente consiste essa capacidade de criar.

Nos tópicos seguintes, serão abordadas questões referentes a essa composição procedimental e formalizada, pressuposta pelos algoritmos e pelo uso dos computadores. Entretanto, é necessário esclarecer que o objetivo não é tanto aquele de realizar um inventário de questões e problemas provenientes do uso de ferramentas computacionais e algorítmicas na criação musical. O que interessa aqui é discutir essa característica dos processos de criação musical de colocar em diálogo possibilidades de composição e imaginação musical ora pautados em representações e esquematismos abstratos – que se valem de cálculos e arquiteturas de trajetórias e estruturas – e ora dados por um processo *simpático* de sedimentação de características expressivas naquilo que é criado – processo que não necessariamente é inconsciente, mas que definitivamente caracteriza-se pela imprevisibilidade.

4.2.1 Automatismo e autonomia

Os algoritmos trazem à tona a questão da utilização de procedimentos mecanizados na composição musical. Esses automatismos criam problemas de ordem prática ao compositor: ele será obrigado a ponderar e mensurar até que ponto vale a pena entregar a tomada de decisões composicionais a métodos definidos algorítmicamente. Sua posição ficará entre dois extremos, bastante

ideais: a composição sem nenhum automatismo, onde toda decisão e todo processo de composição passa por um processo de manufatura e de decisão intrínseca à sua vontade e autonomia; ou uma composição totalmente mecanizada, entregue ao máximo a processos algorítmicos.

Ora, uma composição totalmente livre é, de fato, impossível, visto a própria complexidade dos processos de criação, onde sempre atuam regras e decisões que não são totalmente provenientes do compositor. Assim, quando pensamos na influência de toda uma cultura musical adquirida, na influência dos meios de representação e notação conhecidos, assim como nas limitações e nas possibilidades instrumentais disponíveis, fica evidente que a liberdade do compositor não é ilimitada e tão pouco desvinculada de uma realidade dada. Em outras palavras, é impossível definir uma *manufatura total*: para compor é necessário utilizar algum instrumento ou ferramenta que, por si só, já conforma possibilidades e impossibilidades de ordem técnica que, como dissemos no primeiro capítulo, logo passam a influir esteticamente o processo¹¹⁰.

Por outro lado, existe um mesmo grau de utopia quando se pensa em uma composição *totalmente mecanizada*. Tal seria a criação musical de um *algoritmo autômato*, capaz de compor por si só. Contudo, mesmo que sejamos obrigados a remontar ao autor de um algoritmo ou de um *software*, encontra-se ali um fator decisivo: o programador em questão decidiu-se por certos métodos e recursos computacionais que estão representados no algoritmo ou *software* no qual implementou certas possibilidades de tratamento do material composicional e

¹¹⁰ Assim como vimos a partir da obra *Ma fin est ma commencement...* de Machaut (p.25-26), as representações da notação musical incutem efeitos estéticos próprios que, no entanto, permitem ao compositor encontrar sua própria expressividade composicional. No caso da música medieval, imposições de estilo como a busca de certos padrões de consonância intervalar criam certos limites para o pensamento composicional, que nem por isso torna-se menos inventivo.

imprimiu, na forma de um aplicativo computacional, uma liberdade relacionada à composição musical. Se todo o processo que se segue dessa decisão é ou não esperado ou decidido por esse programador/compositor, deve-se ao fato de que a representação algorítmica requer o acompanhamento de um ser humano para ser executada ou mesmo que algumas de suas decisões foram automatizadas a partir de regras cuja execução não se dá de maneira linear e previsível.

De qualquer modo, não existe composição onde não existe decisão. Mesmo em uma música que seja baseada na transcrição de processos mecânicos, mesmo em um algoritmo que utilize inteligência computacional altamente estruturada, mesmo nos processos onde dados randômicos ou não determinados passam a influir no resultado e, enfim, até mesmo em processos onde o automatismo parece ter tomado conta de todas as possibilidades de criação, em todas essas situações existe uma interferência de maior ou menor grau de um compositor/programador, seja na elaboração dos processos algorítmicos, seja no disparo dos mecanismos automatizados, seja na filtragem dos dados gerados.

Assim, o que ocorre, na prática, é que o compositor deve aprender a lidar com os processos mecanizados, a medir as consequências desses processos, aprender a *solfejar* esses processos no contexto de seus processos de criação. O problema não é outro senão aquele, mencionado no primeiro capítulo, da composição contrapontística. Ao utilizar tais recursos, o compositor precisa treinar um novo tipo de *solfejo*, que leva em conta características particulares das novas regras, que leva em conta as brechas dessas regras que lhe permitem expressar suas características particulares. São essas brechas, aliás, que o serialismo integral e o minimalismo parecem, tão severamente, ter procurado

eliminar a partir de uma repetição do tipo mecânica, que procura suprimir ao máximo o surgimento de particularidades composicionais¹¹¹.

4.2.2 Formalização e modelação

No contexto da utilização dos computadores na composição com algoritmos, surge um problema relacionado à formalização dos procedimentos e dos materiais composicionais. Enquanto para um compositor pode ser extremamente óbvio o que significa transpor, retrogradar ou inverter uma série, essas operações devem ser traduzidas em operações muito bem definidas de modo a poderem ser executadas por um computador:

Um dos principais problemas em EAC [escritura assistida por computador], e na informática em geral, concerne à diferença existente entre a linguagem que o homem se serve para se exprimir, e as linguagens formais que regem o comportamento dos computadores. O compositor lida [évolue] normalmente no reino do sentido, das significações, onde a sintaxe está ao serviço da semântica. A língua que ele utiliza para se exprimir possui uma gramática, um léxico razoavelmente estável e regras de sintaxe. Entretanto, e isso é o mais importante, essa língua possui uma grande margem de ambiguidade, ambiguidade que permite analogias, metáforas e toda uma série de formas de relação incertas, das quais se nutre frequentemente o imaginário do compositor. Não se deve esquecer que a ambiguidade, o inesperado e a irregularidade fazem parte da obra de arte. O computador, ao contrário, pertence a um mundo diverso, um mundo puramente sintático, regido por regras estritas de transformação e de cálculo. Esse universo particular não tolera a ambiguidade, toda mensagem enviada a um sistema informático qualquer deve ser conformada a

¹¹¹ Para uma crítica mais aprofundada dessas tendências do minimalismo e do serialismo integral pautada nos conceitos de *repetição* e *diferença* de Deleuze, cf. FERRAZ, 1998, p. 33-69.

um código pré-estabelecido. As instruções deverão ser formalmente explicitadas, já que a máquina não sabe interpretar ordens em função de situações particulares ou de contextos gerais (salvo, é claro, se isso for previsto na sua programação!). (MALT, 2005, p. 88)

Assim, apesar de esforços voltados a uma programação menos linear a partir de técnicas de programação e modelos diversos como lógica fuzzy, programação genética ou inteligência simulada, o ato de codificação depende, pelo menos no atual estágio tecnológico, da formalização. Os processos e os materiais composicionais devem ser codificados em uma linguagem computacional que pode ser mais ou menos estruturada, mas que, todavia, não permitirá instruções ambíguas ou que não respeitem sua rígida sintaxe. Assim, se alguma instrução não for muito bem formalizada, inevitavelmente surgirá um problema. Se ocorrer um erro de formalização, surgirão resultados imprevistos; se ocorrer um erro de sintaxe, o computador será incapaz de executar as operações requeridas por não ser capaz de interpretar as instruções.

Deste problema, deriva-se aquele da *modelação* composicional. O compositor que pretende utilizar algoritmos em sua composição conseguirá fazê-lo apenas naqueles casos em que seus processos e materiais composicionais forem passíveis de uma representação algorítmica formal. Assim, é muito mais simples modelar processos composicionais baseados em regras do que modelar processos cujas regras não são claras ou evidentes. Por exemplo, é bem mais simples modelar os procedimentos composicionais do serialismo do que modelar uma improvisação de jazz, ou um recitativo de Bach. Numa abordagem mais sistêmica, seria possível dizer que, quanto aos processos composicionais, a composição com algoritmos torna-se mais fácil de ser formalizada/modelada naqueles casos em que existe um maior grau de invariância procedimental, e, inversamente, um tanto mais complexa – do ponto de vista técnico – quanto maior

for a diversidade dos processos e procedimentos requeridos. Já de um ponto de vista bergsoniano, seria possível afirmar que quanto mais *livre* se configurar um pensamento musical mais difícil será mimetizá-lo a partir de representações que, inevitavelmente, estariam baseadas em operações de análise/síntese. Evidentemente, será possível, analisar *a posteriori* o que foi composto e criar algo semelhante (haja visto o trabalho, anteriormente mencionado, de David Cope). Entretanto, dificilmente se imprimirá, nessa representação, uma inventividade equivalente que permita não apenas a composição de variações fidedignas a um estilo, mas a criação original que traz impressa na sua composição uma marca de liberdade, uma *intuição* original.

Não é de interesse desse trabalho entrar em uma questão específica da computação atual relacionada à chamada *inteligência artificial*. Entretanto, seria de se observar que, mesmo se o avanço tecnológico permitir a modelação computacional de algo que estaria mais relacionado à intuição do que à inteligência – uma espécie de *intuição computacional* –, nossa observação permaneceria válida. Assim, o que se refere a um procedimento de ordem intelectual/computacional é mais facilmente traduzido a algoritmos do que aquilo que é necessariamente impreciso justamente por trazer em si as marcas de um processo intuitivo.

A composição através de computadores que demandam por formulações não-ambíguas de certas instruções composicionais traduzidas em forma algoritmos é uma prática que coloca a formalização como "uma necessidade, ou mesmo um imperativo"¹¹². Se essa característica particular da composição com algoritmos apresenta consequências técnicas para a criação musical, não se pode negar que ela também tem consequências de ordem

¹¹² Cf. MALT, 2005, p. 81.

estética. Assim, não é por acaso que o serialismo tenha sempre prezado a formalização dos processos e colocado o chamado "rigor composicional" como um dos critérios para se *valorar* uma obra.

Entretanto, vale lembrar que a *elegância* que o matemático e o programador procuram – aquela de se demonstrar todos os passos, de se resolver um problema de "maneira inteligente", de se construir uma bela *prova* – não necessariamente coincidem com a *elegância* que busca a composição musical. Assim, como foi exposto anteriormente, não existe correspondência direta entre o grau de elaboração das representações algorítmicas utilizadas e o resultado musical alcançado. Evidentemente, o fato de uma peça se valer de inúmeros recursos de programação e pressupor conhecimentos efetivamente avançados do ponto de vista da computação não garante à música em questão nenhuma sofisticação correlata no que se refere à sua apresentação enquanto obra de arte. Isso se dá pelo fato de que não há correspondência entre a complexidade de uma representação musical e a complexidade daquilo que ela procura representar, seja no nível sensorial, seja na sua própria constituição real.

4.2.3 Entre o auxílio e o empecilho computacional

Um dos possíveis nomes dados à *composição com algoritmos* é aquele de *composição assistida por computador*. Como foi dito no capítulo anterior, esse termo surgiu em um contexto em que os compositores reclamavam por uma maior interferência nos processos algorítmicos que, até então, se fechavam a uma manipulação mais interativa, seja por causa de sua implementação pouco amigável em termos de interface com o usuário, seja pela estruturação de funções, programas e linguagens com pouca flexibilidade de utilização. Até então, compor com algoritmos implementados em uma máquina era uma atividade que dependia da formalização de vários processos e resultava num aplicativo

computacional descartável ou muito particularmente reutilizável: ele não servia a uma reutilização, não se mostraria suficientemente flexível para compor uma peça baseada em outros algoritmos, outros materiais, outros processos e procedimentos composicionais.

Ao fim dos anos 1970, uma ansiedade se faz sentir no meio da música ligada às novas tecnologias. Já que a intuição musical não havia chegado a estar em fase com os cálculos informáticos, os músicos tentaram encontrar um nova via; (...)

Na França, no começo dos anos 1980, uma equipe de pesquisadores (Assayag, Baisnée, Cointe, Rodet) e de compositores principalmente em conexão com o Ircam (Barrière, Dalbavie, Dufourt, Lindberg, Malherbe, Manoury, Riotte, Risset e Saariaho), impelidos principalmente pela necessidade de controle do material vindouro da síntese sonora, conduziram uma série de reflexões sobre os diversos aspectos de controle do processo musical pelo computador. Um aspecto importante dessas reflexões é uma tomada de consciência teórica desta nova via de utilização do computador na composição. (MALT, 2005, p. 83-85)

Nesse trabalho de capital importância para o estudo da composição com algoritmos, Malt cita um texto de Tristan Murail¹¹³ em que o compositor defende que um sistema de *composição assistida por computador* deveria ser "interativo" e "convivial", à semelhança de sistemas como aqueles de *design assistido por computador* (CAD). De fato, sistemas de *composição com algoritmos* passaram a ser um tanto mais *conviviais* a partir do início da década de 1980 e os trabalhos composicionais realizados mostram de maneira evidente como estes

¹¹³ MURAIL, Tristan. 1984. "Spectres et lutins" in *L'Ircam: Une pensée Musicale*. Paris: Éditions des archives contemporaines, p. 167-181.

sistemas permitiram criações musicais diversificadas, seja no que se refere à sua orientação estética quanto no que se refere aos recursos técnicos utilizados.

Uma possível definição de *composição assistida por computador* diz que tal prática pode ser caracterizada como "todo o procedimento informático capaz de acelerar o processo de criação de um compositor"¹¹⁴. Nessa definição, existe um conceito anteriormente definido que é aquele de *ajuda* ou *assistência* composicional. Assim, Malt defende que a própria notação, o piano (como recurso instrumental na orquestração) e mesmo as metáforas e as imagens composicionais são *ajudas* ou *assistências* à composição.

A esse conceito de Malt da *assistência*, pode-se aplicar novamente aquele de *representação*. Assim, a notação, o piano utilizado no ofício da orquestração e mesmo conceitos utilizados no processo composicional são, precisamente, representações musicais: instrumentos reais ou abstratos que passam a ser de extrema importância para o desenvolvimento do trabalho composicional. Da mesma maneira que as representações digitais, elas são de grande utilidade por possibilitar uma tradução em termos representativos de fenômenos intimamente relacionados à intuição do compositor e às imagens confusas ou imprecisas por ela emanadas.

Entretanto, pode-se discordar de uma apreensão eminentemente positiva dessas representações. Enquanto é possível afirmar que elas efetivamente são de utilidade ao processo composicional, é preciso dizer que elas nem sempre *ajudam*, *auxiliam* ou *facilitam* o processo composicional. Na verdade, necessidades impostas pelas representações computacionais da música como aquela de formalizar um processo composicional podem se configurar como um

¹¹⁴ Cf. Malt, 2000, p.31.

empecilho ao trabalho criativo por obrigar o compositor a relacionar-se de maneira racional com os materiais e procedimentos por ele utilizados. Assim, se para alguns compositores ou para alguns momentos da atividade criativa essa formalização pode ser proveitosa – delineando de maneira analítica procedimentos e processos que não haviam sido anteriormente identificados de maneira racional –, ela também tende a privilegiar uma relação formal com a composição musical e a refrear uma relação intuitiva e não analítica com o próprio processo de criação.

No mesmo sentido, uma segunda observação deve ser feita: os processos algorítmicos que devem ser formalizados para a interpretação e execução em um computador não necessariamente *aceleram* o processo composicional. O trabalho de se formalizar uma ideia composicional em uma linguagem computacional, verificar sua pertinência e verificar se os resultados musicais correspondem àqueles imaginados pode acarretar em problemas que, na realidade, retardariam o trabalho composicional. Assim, a utilização dos recursos algorítmicos faz com que surjam representações e procedimentos para com os quais o *solfejo* composicional não foi anteriormente exercitado e podem mesmo obrigar o compositor a um processo de reeducação musical. Dessa maneira, um compositor que se põe a trabalhar com o *meio* computacional logo se depara com aquele labirinto antevisto por Schaeffer: cadeias de Markov, linguagens de programação, técnicas muito específicas que exigem um aprendizado técnico. Além desse aprendizado, é necessário um segundo estágio, que não mais se resume a dominar os recursos técnicos disponíveis, mas a fazê-los passíveis de uma expressividade musical particular.

O grande fascínio que emerge de uma composição com algoritmos talvez seja o contrário daquele que se poderia explicar por questões relacionadas a uma eficiência passível de ser mais facilmente alcançada através do uso de

determinadas ferramentas composicionais. Pelo contrário, é uma certa curiosidade que parece mover o compositor interessado nesses novos meios. Seu fascínio está em *complicar* (no sentido de "tornar mais complexo") o processo composicional: incluir novas possibilidades de criação em sua prática composicional. Essa "complexificação" não está relacionada com o nível de elaboração dos algoritmos, nem com as dificuldades técnicas do trabalho, mas em fertilizar a imaginação composicional com novas maneiras de lidar com a criação musical, encontrando possibilidades expressivas até então desconhecidas.

Por último, vale lembrar o que foi dito a respeito da *duração* e da *intuição*, no segundo capítulo. Por estar intimamente relacionado a um processo de criação e maturação de ideias, pode-se considerar que o processo composicional é um processo essencialmente artesanal. Isso significa dizer que a *duração* desse processo de criação é tanto o tempo que ele exige para vir a ser elaborado quanto o tempo que ele carrega decantado em sua própria configuração final ou momentânea. É nesse sentido que a *duração* se "consubstancia"¹¹⁵, para usar o termo de Bergson, com a criação realizada. Por isso, um processo composicional, mesmo valendo-se de recursos que automatizam certos procedimentos, não poderia ser acelerado sem se tornar um outro processo, totalmente diferente do primeiro.

Assim, mesmo se por acaso, e segundo algum critério quantitativo específico, acontecer de se averiguar que um compositor passou a trabalhar mais rapidamente ou com maior fluência a partir do momento que incluiu recursos computacionais em seu trabalho criativo, dizer que ele trabalha "mais rápido" não significa dizer que ele realiza um trabalho que demorava um intervalo de tempo Δt em um tempo menor que Δt . Antes de tudo, afirmar que um compositor trabalha

¹¹⁵ Cf. BERGSON, 2005, p. 368. (epígrafe do presente trabalho)

mais rápido é afirmar que ele passou a trabalhar com recursos diferentes dos que ele possuía anteriormente, que seu processo composicional foi radicalmente transformado e que ele agora compõe músicas que antes não imaginaria compor. Em outras palavras, a utilização de novas ferramentas de trabalho poderia mesmo acarretar em um certo "aumento de produtividade" quantitativa da atividade composicional. Contudo, mesmo que isso ocorra – o que não é, em absoluto, uma consequência necessária da utilização de recursos algorítmicos e computacionais –, essa *aceleração* seria indefinidamente menos relevante do que a transformação do próprio processo criativo, com consequências reais relacionadas antes ao resultado estético que à uma modificação que se resumisse aos chamados "meios de produção".

4.2.4 O procedimento terceirizado

Ambientes de *composição com algoritmos* como *OpenMusic*, *PWGL* ou *Common Music* possuem implementações algorítmicas de técnicas e procedimentos composicionais. Através destes procedimentos, o "usuário" pode realizar operações simples – como a transposição de uma nota – ou relativamente complicadas – como a quantificação, para uma escritura musical, de uma série de durações em milissegundos.

Tais implementações possuem uma característica bastante particular, herdada da própria natureza dos algoritmos: uma vez bem implementadas em uma linguagem que pode ser interpretada por uma máquina, não necessitam ser reelaboradas para serem utilizadas. Diferentemente do que acontece no aprendizado de uma técnica composicional em uma aula de composição ou na análise de uma peça visando compreender os processos nela utilizados, o algoritmo não precisa ter suas instruções internas compreendidas, nem mesmo superficialmente, para ser utilizado. Assim, os mecanismos composicionais nele

elaborados podem se tornar truques composicionais. De fato, os algoritmos formalizados computacionalmente têm um efeito semelhante sobre os processos composicionais àquele que a tecnologia da impressão mecanizada tem sobre a escritura musical: eles eliminam o processo da cópia à mão, que, forçosamente, implicaria em alguma compreensão, mesmo que pequena, daquilo que se copia.

Essa espécie de terceirização dos procedimentos musicais, distribuídos para uma utilização "instantânea", apresenta problemas no que se refere ao ofício composicional. Se a utilização mecânica de procedimentos é criticada quando herdada por um jovem compositor que reproduz fielmente procedimentos aprendidos nos ensinamentos de seu mestre, que dirá uma utilização que nem mesmo passa por uma compreensão do funcionamento interno do processo?

Assim, da mesma maneira que programas tradicionais de notação tendem a influenciar a escrita composicional daqueles que os utilizam, ao oferecer-lhes um repertório padrão de símbolos e de possibilidades mais convenientes de escritura, os ambientes de composição com algoritmos podem influenciar, em maior ou menor grau, as possibilidades computacionais e procedimentais do processo composicional. Em ambientes como *OpenMusic*, *PWGL* e *Common Music*, um jovem estudante de composição encontra disponíveis para uma utilização imediata, técnicas e procedimentos composicionais utilizados por compositores da escola espectral, por Brian Ferneyhough, por Magnus Lindberg e outros compositores importantes da cena musical contemporânea. Assim como as representações de ordem mais primordial, a utilização desses procedimentos implica na redução de um procedimento intimamente relacionado a toda uma estética criativa a um *cliché* algorítmico que, uma vez formatado em uma biblioteca de algoritmos e ou em uma série de funções computacionais, pode ser utilizado de maneira ingênua por um

compositor interessado em aplicar tais procedimentos em seu processo composicional.

Contudo, é importante dizer que a reutilização de um algoritmo não necessariamente implica na ignorância de seu funcionamento, numa assimilação mecânica de suas limitações ou, ainda, na reprodução superficial de estilos composicionais. A própria utilização das técnicas dodecafônicas não implica em ignorar as particularidades composicionais do serialismo – muito embora seja possível compor música dodecafônica dessa maneira. Assim, a reutilização de técnicas composicionais não leva, necessariamente, à mimese de características composicionais: Luigi Dallapiccola, Anton Webern e Arnold Schönberg, por exemplo, utilizaram procedimentos composicionais muito semelhantes, e que, anos mais tarde seriam notados algorítmicamente, mas utilizaram esses procedimentos com propósitos expressivos bem diferentes. Em um serialismo mais avançado, o mesmo pode ser dito a respeito de Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen e Luciano Berio.

Assim, é importante para um compositor que está lidando com um código previamente escrito, procurar se familiarizar com os processos que este código formaliza. Talvez seja nesse sentido, sobretudo, que é muito interessante que as plataformas e os ambientes de composição com algoritmos licenciem seus códigos de maneira a permitir livre acesso a quem as queira utilizar, estudar e modificar.

Além desse aspecto técnico, é de extrema importância uma reflexão crítica a respeito das opções estéticas estabelecidas e um estudo de análise musical que coloque os procedimentos utilizados por compositores de diversas épocas e estilos em uma perspectiva que contemple o projeto estético e as particularidades expressivas que contextualizam a aplicação de determinadas

técnicas. Nesse mesmo sentido, coloca-se de maneira evidente a necessidade, por parte dos compositores que se propõem a trabalhar com os recursos algorítmicos, de buscar uma expressividade própria, independentemente dos procedimentos e representações empregados. Em outras palavras, trata-se da necessidade de se buscar uma expressividade musical particular e, em função dessa expressão particular e de um projeto estético específico, verificar a pertinência desta ou daquela técnica, de um ou outro procedimento.

4.3 Contato composicional

Como foi visto, os procedimentos e as representações algorítmicas colocam questões relevantes à composição musical contemporânea. Os novos recursos disponibilizados exigem um aprendizado por parte dos compositores interessados em utilizá-los enquanto ferramentas expressivas. Ao mesmo tempo, essas ferramentas colocam problemas e questões novas ao artesanato composicional, ultrapassando seu caráter meramente instrumental. De posse desses recursos e das possibilidades por eles abertas, o compositor precisará lidar com desafios colocados por essa composição com algoritmos. No uso das ferramentas computacionais, ele perceberá que elas não apenas expandem suas possibilidades de ação, mas conformam essas possibilidades num sentido muito específico: aquele de analisar, formalizar e representar elementos de sua música de maneira que eles sejam suscetíveis de serem implementados ou modelados pela inteligência, e, quando possível, por procedimentos computacionais.

Evidentemente, o compositor não estará obrigado a seguir essa espécie de inclinação ao formalismo e submeter todo seu processo criativo às imposições de uma *inteligência* que, segundo Bergson, só abarca "metade do real". Entretanto, existe o risco de se apreender como derradeira essa parte da

realidade que pode ser representada pela inteligência, recortando da experiência concreta apenas conceitos que possam ser manipulados de maneira racional e, em grande parte, reduzidos a uma representação computacional. Da mesma maneira, uma personalidade reticente quanto às abordagens numéricas (como é a posição de Schaeffer) correrá o risco de fechar os olhos às possibilidades abertas pelos recursos disponibilizados, renegando uma apreensão analítico-sintética que é de inegável importância às atividades criativas de maneira geral.

As questões que foram levantadas na seção anterior evidenciam esse espaço conflituoso da composição que é a própria relação entre compositor e composição, seja no processo artesanal da criação, seja no espaço de reflexão teórica ou na própria fruição da música.

No que se refere especificamente ao processo artesanal, geralmente utiliza-se o termo "controle composicional" para se evidenciar ou discutir o quanto um compositor se relaciona com sua obra, quanto ele presume saber "o que" e "como" compôs. O termo é utilizado inclusive para se discutir a respeito do domínio de certos recursos técnicos chegando a ser utilizado como parâmetro estético para se qualificar a habilidade de um compositor em imprimir, sempre através de uma suposta consciência plena daquilo que realiza, conformações musicalmente interessantes em seu "material composicional".

Entretanto, as questões levantadas a respeito da composição com algoritmos e aquelas que foram abordadas no estudo da filosofia de Bergson levaram a pesquisa apresentada neste trabalho à busca de um conceito que permitisse tratar com igual distinção tanto a abordagem intelectual que o tratamento algorítmico requer quanto a abordagem intuitiva que, como foi visto, está intimamente associada ao artesanato de que dependem, intrinsecamente, os processos criativos. Assim, tanto a questão da consciência dos procedimentos

utilizados, a ideia de que as ferramentas criam possibilidades ao mesmo tempo que conformam limites e mesmo aquela questão da automatização do processo composicional não encontrariam escape para uma especulação teórica mais profunda a partir do conceito de *controle* composicional, mas a partir daquele de um *contato* do compositor com o processo criativo. Esse processo – que vai desde as primeiras ideias e intuições passando pela escritura, interpretação por parte de um músico até chegar na escuta, também ela, criadora – requer, por parte de todos os seus agentes, uma participação que está muito mais ligada às sensações e às intuições, que são parte constitutiva de todo o processo criativo, que à inteligência analítico-sintética.

A ideia de *controle* evidencia justamente essa última faculdade, essa capacidade de recortar arbitrariamente aquilo que já foi criado, mas pouco explica a respeito do próprio processo de criação. No contexto da composição com algoritmos, a automatização pode levar ao extremo o que se denomina por *controle*. Numa peça que utilize somente princípios seriais para balizar todos os parâmetros possíveis, por exemplo, o nível de *controle* será evidentemente alto, visto que o compositor planeja (e portanto, analisa), a partir de suas instruções altamente definidas, o processo algorítmico que às executa (e, portanto, sintetiza). No entanto, o grau de *contato* do compositor com a execução das instruções composicionais e com o resultado obtido pode ser muito baixo: a própria apresentação dos eventos gerados pode lhe parecer alheia; ele pode ser incapaz de *solfejar*, a partir de seus recursos diversos de imaginação musical, aquilo que gerou.

O que se está chamando aqui de *contato* está relacionado ao feito composicional da peça: o processo de manipular os símbolos musicais, as sonoridades ou qualquer material que se denomine "musical". Nesse processo, que pode ser artesanal ou altamente automatizado, o compositor pode utilizar

muitos processos mecânicos ou escrever nota a nota, talhando com custo sua música. Poderá escrevê-la em detalhes, procurando especificar ao máximo um resultado musical, ou improvisar, abstendo-se de planejar e criando sua composição no fluxo da *duração*.

De toda maneira, não é o nível de *controle* que poderia, pelo menos por ele mesmo, referenciar uma discussão a respeito de como um compositor se relaciona com sua composição ou, de uma maneira ainda mais abrangente, de como uma pessoa se relaciona com uma música. A questão primordial é investigar o quanto há de *interferência*, consciente ou inconsciente, nessa relação entre criador e criação.

Do ponto de vista da composição, isso significa afirmar que, a partir do momento em que o contato entre compositor e seu processo criativo se torna intenso, tanto mais se sedimentarão características pessoais nos seus materiais, procedimentos e até mesmo nos processos algorítmicos elaborados e utilizados. Na manufatura que gera a composição e nos mecanismos algorítmicos elaborados se perceberá uma espécie de caligrafia composicional que expressa, ao mesmo tempo, o artesanato, a intuição e o raciocínio de quem compõe.

Nessa sedimentação de características expressivas se reflete aquela *duração* que Bergson se referia quando exemplificava no trabalho do pintor um elemento não calculável, que não nos é possível deduzir, que não permite que concebamos o resultado final de um processo criativo a partir dos elementos materiais dados e mesmo de uma ideia esquemática que nos represente o "estilo" e a maneira de trabalhar do artista.

Assim, seja o processo criativo de um compositor voltado a uma manufatura direta do material composicional ou a uma crescente tendência de tornar o trabalho procedimental, o *contato* torna-se igualmente evidente na medida

em que haja a atuação de uma força de sedimentação expressiva. No primeiro caso, se poderá perceber certas preferências de notação, de articulação, de lirismo e até mesmo a apresentação plástica da partitura poderá refletir a expressividade particular do compositor. No segundo caso, o procedimento engendrado, a maneira de pensar e construir processos algorítmicos pode ser igualmente expressiva, revelando o teor estético de certas estratégias composicionais. Não se tratará de um procedimento algorítmico utilizado pela comodidade de automatizar a composição, mas de um engenho cujo mecanismo reflete aquele do pensamento de quem o criou. Nas palavras do compositor Edgar Alandia, em tais obras musicais é como se pudéssemos assistir às estratégias e ao mecanismo interno do raciocínio de um habilidoso enxadrista, de maneira similar à qual nos é possível perceber a habilidade motora de um jogador de futebol¹¹⁶. Por isso, é evidente em obras de compositores como Anton Webern e Johann Sebastian Bach algo que se assemelha à impressão digital de um intelecto: reconhecemos na obra desses compositores não apenas uma maneira de se criar música, mas uma maneira particular de pensar e mesmo raciocinar a música.

Essencial ao processo de contato é a possibilidade que possuímos de arquitetar, calcular e planejar. A partir disso, pode-se antever estratégias, antecipar possibilidades e se edificar algo que, de alguma maneira, já estava construído como uma representação intelectual, mas que, no entanto, carecia de ser transportado da mera especulação à realidade da criação. Contudo, é igualmente essencial a possibilidade de se surpreender; de repentinamente compreender algo novo através de um abalo que somente uma intuição poderia

¹¹⁶ Anotações pessoais de aulas da oficina "*Panorâmica das poéticas musicais e problemas da linguagem na música contemporânea*" ministrada por Edgar Alandia no 35º Festival de Inverno da UFMG. Diamantina, 14 a 18 de Julho de 2003.

causar. Longe de surgir da análise ou do planejamento, tal choque viria do inesperado e da realidade movente da *duração*.

Quando operamos com representações abstratas da inteligência ou quando nos valemos dos processos simpáticos da intuição e deixamos, ao mesmo tempo, nossa marca expressiva nas criações e técnicas que utilizamos para fabricá-las, evidencia-se o que foi aqui denominado por *contato*. Para se materializar, este processo depende, evidentemente, de técnicas e instrumentos, tornando caro e necessário o estudo e o aprendizado dos recursos disponíveis. Contudo, a mera utilização destes recursos não garante o sopro de vida de uma criação artística, razão pela qual é igualmente imprescindível uma investigação que se volte sobre as intenções poéticas que movem a criação musical – investigação que não se realizará sem a intervenção de faculdades intuitivas do conhecimento.

CAPÍTULO 5. Composições/criações

Neste último capítulo, serão apresentados processos criativos empreendidos no decorrer da pesquisa. Primeiramente, serão expostas as peças *Heliotrópia* (2007) e *canto diviso* (2008). Em um segundo momento, serão abordadas criações técnicas e pesquisas em composição com algoritmos que, até o presente momento, não foram utilizadas em nenhuma composição, mas que encontram-se intimamente ligadas às minhas pesquisas atuais e que deverão ser aplicados em projetos composicionais em andamento.

Como material de apoio, foram incluídas partituras, gravações, vídeos, textos, aplicativos e códigos computacionais no CD de dados que acompanha esse trabalho e nos apêndices A, B e C¹¹⁷. O CD possui um índice com *links* que direcionam aos materiais relacionados a cada uma das seções desse capítulo.

Vale ressaltar que os itens 5.3 e 5.4 desse capítulo e os apêndices que a eles se referem possuem alguma especificidade técnica, servindo apenas para expor minhas pesquisas técnicas e artísticas recentes relacionadas à utilização de recursos técnicos computacionais.

¹¹⁷ Para ver os dados do CD basta abrir o arquivo index.html em um navegador. Ver arquivo Leia_me.txt para mais informações.

5.1 *Heliotrópia*¹¹⁸

Heliotrópia, peça de câmara composta entre os anos de 2005 e 2007, possui uma instrumentação que conta com três flautas, clarineta, piano a quatro mãos, dois violões, violoncelo e contrabaixo. A peça foi especialmente composta para a Camerata Experimental da Fundação de Educação Artística, grupo que tinha como integrantes jovens estudantes de música vinculados à Fundação de Educação Artística (Belo Horizonte – MG) e era coordenado por Sérgio Ribeiro Lacerda e por mim. *Heliotrópia* teve uma versão preliminar concluída em 2005, com instrumentação e estruturação composicionais diferentes daqueles encontrados na versão definitiva, totalmente reescrita em 2007 no contexto dos estudos de mestrado. A peça é dedicada ao compositor boliviano Edgar Alandia e dura cerca de 5 minutos. Sua estreia ocorreu no dia 6 de junho de 2007 na sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Belo Horizonte).

Apesar de ser plausível realizar uma análise formal da peça, o objetivo aqui não será aquele de destacar de maneira detalhada seções ou procedimentos nela utilizados. A principal razão pela qual isso não será feito é a de que *Heliotrópia* não foi composta a partir de um esquema formal a ser cumprido e nem mesmo contou com uma participação relevante de um processo composicional baseado na ampla utilização de técnicas e procedimentos composicionais formalizados. Os processos e procedimentos criativos não foram planejados a priori, mas deduzidos, encontrados ou reelaborados de maneira intuitiva durante o processo de composição. Assim, parece-me mais interessante delinear as ideias

¹¹⁸ O texto que serviu de base para esta seção foi publicado, em forma de comunicação de pesquisa, nos Anais do XVI Congresso da ANPPOM, em 2007 (Cf. Padovani, 2007). Apesar daquele texto ter fornecido as primeiras linhas da perspectiva teórica sobre o qual o presente trabalho se pauta, algumas modificações, adições e correções tornaram-se necessárias. O texto original se encontra no CD-ROM, em formato pdf.

poéticas ligadas à composição da peça e destacar como estas ideias foram realizadas musicalmente em certos trechos. Algumas das realizações composicionais foram encontradas de maneira bastante intuitiva enquanto outras foram formalizadas em algoritmos que geraram a escritura que serviu de base para determinados trechos.

5.1.1 Ideias poéticas e perspectiva filosófica

a) Heliotropismo e continuidade

O título reflete a ideia de um crescimento natural, de uma espécie de evolução interna da peça. Esse nome foi escolhido por refletir uma intuição decorrente do processo composicional de que a peça tendia a seguir um impulso próprio no que se refere a continuidade entre trechos compostos e trechos a compor. De fato, *heliotropismo* é um termo da biologia que designa a característica particular de certos organismos: a de orientar-se pela luz do sol.

Da mesma maneira que uma espécie viva é inercialmente orientada em determinada tendência evolutiva, cada novo trecho composto da peça parecia integrar-se melhor à composição na medida em que aparecia como contínuo com relação aos trechos anteriores e seguia, por assim dizer, uma *orientação* semelhante. Efetivamente, não foi um processo racional de análise que orientou uma busca pela continuidade, mas um processo intuitivo que, no momento da escritura, apontava tal ou qual solução composicional como adequada ou não à essa continuidade. Os trechos mais bem adaptados à peça eram, portanto, aqueles que se estabeleciam como um *traço de união* com relação ao que já havia sido composto, o que era decidido, em última análise, por um julgamento estético de ordem intuitiva. Pode-se mesmo dizer que o que difere essencialmente a versão preliminar de *Heliotrópia* da versão final não se relaciona a aspectos

técnicos incorporados à escritura, mas à objeção – na composição desta última – às mudanças abruptas de orientação das ideias musicais. Na primeira versão, era marcante o surgimento de trechos premeditadamente contrastantes, que interrompiam o fluxo que vinha das ideias anteriormente escritas e não eram incorporados ao plano orgânico da continuidade buscada especificamente nessa música. Essa noção de uma organicidade e consistência da composição decorre de uma busca em sustentar estruturas musicais continuamente configuradas nas quais ideias musicais de natureza semelhante são sempre atualizadas.

Deve-se dizer que, neste aspecto, é marcante a influência das ideias sobre composição musical de Edgar Alandia. Este compositor expôs, em conversas e cursos¹¹⁹, ideias e procedimentos de organização e elaboração do material composicional baseada em (1) planejar a composição a partir de gestos musicais concomitantemente à escrita definitiva da música¹²⁰, (2) estabelecer a recorrência de ideias musicais de maneira extremamente flexível (transformando gestos musicais através de micro-variações progressivas)¹²¹, (3) valorizar um plano relacionado à memória musical no que se refere à consistência dada pela composição à articulação entre gestos e ideias musicais.

Por fim, em termos poéticos, o *heliotropismo* é uma metáfora cara à composição, referindo-se – de maneira vaga, é verdade – tanto sobre a "vida" quanto sobre a "luminosidade". Assim, no que foi imaginado por esse processo *heliotrópico*, a própria estrutura do ser acabaria por ser moldada por sua busca pela luz e a sua própria constituição material seria resultado desse processo dinâmico.

¹¹⁹ Oficina ministrada no 35º Festival de Inverno da UFMG (Diamantina, MG – 2003).

¹²⁰ Alandia pré-estabelece os gestos numa "tabela de gestos" e de progressões destes gestos.

¹²¹ Como "abrir" *links* ou *janelas* – à semelhança das interfaces gráficas computacionais – na peça para ideias (trechos, gestos, timbres, sonoridades) antigas ou contrastantes.

b) olho, organismo, memória

A partir do estudo de *A evolução criadora*, de Bergson, o título passou a ter um significado ampliado. Para ilustrar sua tese a respeito da evolução da vida e refutar tanto a perspectiva de um mecanicismo quanto aquela de um finalismo, Bergson refere-se à complexa relação que desencadeia na configuração do olho. O filósofo define este órgão como de extrema complexidade evolutiva e biológica, já que vários elementos – como íris, córnea, retina, cristalino – tiveram que evoluir concomitantemente de maneira a contribuir para criar a *máquina ocular*¹²². Para ele, tanto uma perspectiva que considerasse o "olho" já constituído antes de configurado pela evolução (finalismo) assim como aquela perspectiva que considerasse a ordenação cuidadosa de tantos elementos variados como um mero acidente evolutivo guiado pelas pressões ambientais e mutações (mecanicismo) seriam insuficientes para compreender, do ponto de vista de uma filosofia da vida, o real funcionamento do processo. Segundo Bergson, seria necessário considerar uma orientação à luz que conduziria o processo em direção a um ponto final, apesar de serem os processos evolutivos que deveriam cuidar da parte mecânica da evolução.

Assim, a ideia de Bergson sobre essa máquina cuja constituição é extremamente complexa e o funcionamento é evidentemente simples (basta descobrir a superfície do olho para captar a luz) ressoa, ao menos no plano da intenção composicional, com o que se buscou elaborar em *Heliotrópia*. De fato, perseguia-se algo semelhante do ponto de vista da memória, onde a complexidade da escritura e da constituição simbólica e técnica da escritura não se tornassem meros adereços composicionais, mas contribuíssem para a sua simplicidade de "funcionamento". Buscou-se por uma *simplicidade memorial*,

¹²² Cf. BERGSON, 2005, pp. 66-67

mesmo utilizando-se técnicas estendidas, na instrumentação; recursos de composição espectral, na constituição harmônica; alterações métricas e *acelerandi/ritardandi* sobrepostos, na construção de sensações temporais polifônicas; ou, ainda, a interpolação de pulsações regulares a partir de funções matemáticas que as *embaralham* em prol de uma reverberação do tempo musical.

Esse *funcionamento simples* que a que me refiro está relacionado àquela constituição mnemônica da composição musical apontada por Alandia. Retomando as duas memórias apontadas por Bergson, uma que se representa a realidade e a outra que se sedimenta em hábitos e ações – a primeira relacionada às *imagens-lembrança* e a outra relacionada às *lembranças-hábito* –, deve-se dizer que a reiteração de gestos, da coloração harmônica e mesmo de uma articulação formal não se relacionam, no plano composicional de *Heliotrópia*, por um processo representativo que caracterizaria a *memória* das imagens e dos conceitos. Ao contrário, a recorrência vaga de ideias musicais se explicaria muito mais por uma atualização dos gestos, por uma tentativa de habituar a escuta a um universo sonoro específico em que uma vaga sensação de continuidade não se daria pela repetição de elementos conceitualmente recortados da realidade, mas pela sensação de que há algo que se perpetua no plano das sensações, transformando-se e diferenciando-se a todo momento.

É importante dizer que, reste ou não essa explicação filosófica num plano meramente especulativo ou discursivo, o próprio processo composicional partiu de uma atitude intencionalmente não-representativa. Foi por uma decisão autoconsciente que busquei "não planejar" racionalmente as articulações formais ou as reiterações de gestos, deixando a composição tomar uma espécie de fluidez composicional própria.

Por fim, cabe ressaltar que se deve a esse caráter intuitivo da composição de *Heliotrópia* e por uma profunda reflexão a respeito das ideias filosóficas de Henri Bergson que busco aqui realizar antes uma contextualização poética que uma análise da peça. Enquanto uma atitude científica/analítica poderia vir a revelar algumas questões a respeito das técnicas e procedimentos utilizados (ou hipoteticamente utilizados), apenas uma aproximação mais poética poderia dar conta do universo composicional da peça, colocando em primeiro plano, portanto, aquilo que se relacionaria ao que foi anteriormente condensado no conceito de *contato composicional*.

Transpondo uma observação de Bergson para o universo da composição e da análise musical, pode-se dizer que sua perspectiva a respeito daquilo que a atitude analítica da ciência possibilita e aquilo que, através dela, não é apreensível permanece válido e verdadeiro.

Que a vida seja uma espécie de mecanismo, eu o concedo. Mas tratar-se-ia do mecanismo das partes artificialmente isoláveis no todo do universo, ou do mecanismo do todo real? O todo real, dizíamos, poderia ser muito bem uma continuidade indivisível: os sistemas que nele recortamos não seriam então, propriamente falando, partes suas; seriam vistas parciais tomadas do todo. E, com essas vistas parciais colocadas uma na ponta da outra, vocês não obterão nem mesmo um começo de recomposição do conjunto, como tampouco reproduzirão a materialidade de um objeto multiplicando as suas fotografias sob mil aspectos diversos. O mesmo vale para a vida e para os fenômenos físico-químicos. Sem dúvida, a análise irá descobrir, nos processos de criação orgânica, um número crescente de fenômenos físico-químicos. E a isso se limitarão os químicos e os físicos. Mas não se segue daí que a química e a física devam nos fornecer a chave da vida. (BERGSON, 2005, p. 33-34)

Enfim, se uma abordagem poética é igualmente insuficiente em reconstruir a *vida* de uma peça – incapaz que é de substituir a música por um discurso sobre a música – ela, pelo menos, possibilita remeter às imagens que cercam a intuição original de uma composição, ultrapassando uma compreensão de sua engenharia para uma compreensão de sua arquitetura. Apenas com essa condição, parece-me apropriado realizar a investigação analítica da peça e, enfim, adequar a análise a esse caráter epistemológico da música de possibilitar um conhecimento ao mesmo tempo intuitivo e representativo.

c) refração, transientes e modulação

Uma ideia recorrente em *Heliotrópia* é a de se construir estruturas alteradas por certos desvios. Tais desvios ocorrem tanto verticalmente – em acordes formulados a partir de séries harmônicas alteradas¹²³ e pela sobreposição de materiais harmônicos diversos –, quanto horizontalmente – através do desvio e alteração das durações de estruturas regulares no tempo (pulsações) a partir de interpolações por funções matemáticas assim como a partir de sobreposição de planos de pulsação diferentes.

Uma metáfora para explicar tais procedimentos é aquela da refração, fenômeno pelo qual a luz tem sua velocidade alterada de acordo com o meio que ela atravessa, transformando (ou deformando) o objeto visto¹²⁴. De fato, um objeto reto colocado sob uma piscina é visto como ondulado se a superfície da água ondula. A ideia de desvio aqui apresentada é semelhante à ideia de “modulação”. Esta foi incorporada aos procedimentos da música espectral a partir de métodos

¹²³ Também denominadas “séries harmônicas distorcidas” e “séries harmônicas defectivas”. Cf., respectivamente, FINEBERG, 2000, pp. 93-94; FERRAZ, 2004, pp. 70.

¹²⁴ A metáfora da refração e da reflexão é também utilizada em Bergson quando o filósofo fala sobre matéria, percepção e consciência. Cf. BERGSON, 1999, pp.34-35.

clássicos do processamento de sinais e das técnicas de síntese sonora como a modulação de amplitude (AM) e modulação de frequência (FM)¹²⁵.

5.1.2 Técnicas de composição e um algoritmo composicional

a) Espectros inarmônicos

O acorde inicial é constituído com o fim de apresentar uma sonoridade inarmônica, ou seja, onde a constituição espectral não se dê tanto a partir de proporções naturais entre os parciais. Para tanto, a constituição harmônico/intervalar reproduz, a princípio, a sobreposição de notas da série harmônica, sofrendo, no entanto, alterações para se desviar de uma sobreposição a proporções naturais das frequências das alturas. Como o espectro original poderia ser representado por uma série harmônica de ré, optou-se por alterar justamente esta nota que se repetiria no acorde nos parciais 2 e 4. Essas alterações, acabam por criar no espectro turbulências, já que a inclusão das notas dó# e mi \flat na região grave e média do acorde tendem a criar espectros dessas duas notas que acabam por se chocar com aquele de ré, criando batimentos e interferências entre os parciais resultantes.

Figura 11 - 2º e 4º “parciais” (notas) do acorde inicial desviam da estrutura da série harmônica.

¹²⁵ Cf. FINEBERG, 2000, pp. 81-99 e TEMPELAARS, 1996, pp. 249-251.

Neste mesmo acorde, flautas e contrabaixo realizam estruturas transientes, sofrendo alteração no tempo. As flautas *flutuam* livremente sobre parciais 3, 4 e 5 de notas próximas em um semitom (dó#, ré e mi \flat).

Ainda nesse primeiro acorde, o contrabaixo realiza um *tremolo* na corda ré realizando, a intervalos rítmicos determinados, parciais naturais sobre esta mesma nota a partir da intercepção dos "nós" que provocam a mudança do padrão de vibração da corda¹²⁶. Assim, combinado com a sonoridade aguda dos parciais das flautas, é introduzido um brilho característico ao acorde que se tornará, ao mesmo tempo, um elemento metafórico para aludir à luminosidade e um elemento sonoro a ser explorado no restante da peça.

O princípio do desvio é utilizado, também, em curtos trechos melódicos, quando uma nota é bordada por semitons ou realizada com breves apojaturas. Da mesma maneira, *glissandi* nas flautas, *bends* nos violões e notas alteradas em micro-tons seguem o mesmo princípio de desviar de certas estruturas que lhe serviriam de base (alturas temperadas, ou pulsações regulares, por exemplo).

¹²⁶ É importante dizer que tal técnica e sonoridade remetem à peça para piano e contrabaixo "*como silenciosas gotas de lluvia... caen*" (2002), de Edgar Alandia.

Figura 12 - Compassos [52] a [54]. Trecho com *bends* e *micro-tons* nos violões e no violoncelo e no contrabaixo (ambos em *pizz.*).

Figura 13 - Compassos [40] a [43]. Trecho com *micro-tons* (por dedilhado) e *glissandi* (por embocadura).

b) "Fundamentais virtuais" de espectros harmônicos invertidos

Se um material para a composição de *Heliotrópia* é aquele de espectros inarmônicos e semitons, uma segunda ideia se relaciona a criar *notas virtuais*, que surgem como *fundamentais inversas*¹²⁷ de espectros harmônicos invertidos. Assim como no espectro sonoro de uma clarineta os parciais ímpares são preponderantes – sendo as alturas destes dadas a partir de relações naturais aproximadas com relação à fundamental –, em um espectro como este invertido, as notas correspondentes aos parciais invertidos tenderão a reforçar a *fundamental inversa* do espectro, mesmo que esta nota não seja tocada. Isto acontece porque todas as notas do acorde possuem a *fundamental inversa* ou alguma frequência muito próxima à dela como parcial harmônica¹²⁸. Reforçada como parcial natural de todas as notas do acorde, a nota tende a soar, mesmo sem ser tocada.

Assim, em vários trechos da peça, piano e instrumentos graves realizam a síntese instrumental de acordes obtidos através da inversão das alturas de um espectro de parciais harmônicos ímpares. Deles, surgem as *notas virtuais*, não atacadas inicialmente por nenhum instrumento, mas que soam por reforçar determinada frequência que, em seguida, passa a *contaminar* algumas ou todas as vozes instrumentais.

Foram escolhidos apenas esses parciais ímpares porque aqueles que são uma potência de base 2 apresentariam a própria classe de altura que se

¹²⁷ Para evitar confusões, quando se diz *fundamental inversa*, faz-se referência à nota mais aguda de um espectro sonoro invertido.

¹²⁸ Esta técnica foi utilizada anteriormente em *tenderna* (2004), para grupo de câmara (fl., cl./cl. baixo, pn., vc., perc.). Nesta peça, porém, as pequenas diferenças entre as frequências eram utilizadas para gerar pulsações, simulando o fenômeno acústico pelo qual duas frequências próximas são percebidas acusticamente como *batimento* (o equivalente a uma modulação de amplitude com frequência moduladora igual à diferença entre as frequências em questão).

busca evocar; já os outros parciais pares apresentariam a repetição de certas alturas em regiões superiores do espectro. Tanto num caso como no outro, a *nota virtual* tenderia a ser mascarada. No primeiro caso, porque ela se apresentaria numa região mais grave com uma presença dinâmica mais acentuada – tornando a altura virtual em questão apenas um componente espectral difícil de ser isolado da massa sonora. No segundo caso, as notas repetidas tenderiam a reforçar o conteúdo harmônico de uma segunda altura, tornando o *parcial* em questão pouco destacado, em termos de intensidade, das demais frequências que formam o plano sonoro/espectral.

Figura 14 - Algoritmo no aplicativo PWGL. Acordes obtidos a partir do espectro de parciais harmônicos ímpares de Lá (110Hz) e o espectro invertido de parciais ímpares com *fundamental inversa* em Lá (440Hz). Note-se que no acorde à direita todas as notas possuem 440Hz (ou uma frequência próxima a esta) como parcial harmônico.

Handwritten musical score for measures 23-26. The score includes parts for Clarinet (Cl.), Piano (Pn. c), Piano (Pn. b), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vc), and Cello (Cb). The score includes dynamic markings such as *p*, *pp*, *ff*, *mp*, and *pppp*. There are also performance instructions like "Evb." and "6:4 F". A handwritten note in the Clarinet part reads "+ energia, aos pou de ressonância".

Figura 15 - Compassos [23] a [26]. Acorde do compasso [24] faz com que o lá (440Hz) soe. Piano e clarineta se “contaminam” pela nota apenas no compasso seguinte, mais de 5 segundos após o ataque.

c) Modulação de valores por funções senoidais

Ambientes de composição com algoritmos como *OpenMusic*, *PWGL* e *Common Music* são capazes de lidar com parâmetros musicais a partir de listas de valores numéricos. Nas linguagens da família *Lisp* (sobre as quais esses ambientes de composição com algoritmos se baseiam) essas listas são

representadas utilizando-se parênteses e sub-parênteses, o que permite construir listas de listas, por exemplo.

No que se refere à representações de valores temporais (durações), uma sequência de 7 notas com duração de um segundo (ou mil milissegundos) poderia ser representada da seguinte forma:

(1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000)

Da mesma maneira, outros parâmetros musicais como *altura*, *momento de ataque (onset)* e *dinâmica* podem ser formatados em listas e, uma vez representados dessa maneira, serem manipulados matematicamente a partir de algoritmos e métodos computacionais diversos.

Essa possibilidade foi utilizada na presente composição para criar um efeito semelhante àquele descrito anteriormente, quando nos referíamos à refração da luz, quando um objeto reto é colocado sob o fundo de uma piscina. Assim como no caso em que um objeto tem sua imagem modulada pela refração da água que ondula, o algoritmo programado no ambiente *OpenMusic* modula uma lista de valores (que representam durações) a partir de uma função senoidal. Assim, definindo-se um número n de períodos, uma fase inicial φ e uma amplitude máxima A de variação dos valores¹²⁹, consegue-se aplicar aos parâmetros mencionados acima uma *ondulação* senoidal.

Este algoritmo foi utilizado entre os compassos [50] a [59] da peça para gerar o material que foi utilizado na composição das partes dos violões, do violoncelo, do contrabaixo e das flautas. Tais instrumentos executam linhas melódicas cujas durações são moduladas a partir de valores diferentes de n , φ e

¹²⁹ Esta variação pode ocorrer de maneira relativa ou absoluta, definindo-se um percentual – no primeiro caso – ou uma variável numérica que será igual à variação absoluta máxima do valor original.

A. As alturas variam sempre em até 3 semitons para cima ou para baixo de uma nota-eixo e são arredondadas para quartos de tom. Já as durações foram aproximadas de valores representáveis pela escrita fracionada dos ritmos – implicada pelo nosso sistema de notação. Assim, se uma semínima representar um segundo e, a partir do cálculo explicado, se obter um valor como 760 ms, esse valor será arredondado de maneira a ser representado por uma colcheia pontuada (3/4 s).¹³⁰.

A partir desse processo foram geradas, para as flautas, uma partitura preliminar de duas vozes – onde as notas-eixo dó#₅¹³¹ e sol#₄ são moduladas – e, para as cordas, uma outra de três vozes – onde as notas-eixo fá#₃, lá₂ e ré#₂ são moduladas. A partir desse material original, as notas da primeira sequência foram distribuídas entre as três flautas (compassos [52] a [59]) e aquelas da segunda entre os violões, violoncelo (pizz.) e contrabaixo (pizz.) (compassos [50] a [59]).

¹³⁰ Essa operação de quantificação foi realizada utilizando-se funções pré-estabelecidas de *OpenMusic*, como OMQUANTIFY. Mais a frente apresentarei meus estudos em *Common Lisp* para gerar procedimentos de quantificação rítmica que podem vir a incluir certas preferências pessoais de notação. Cf. seção 5.4.

¹³¹ Utilizo, aqui, a nomenclatura internacional que identifica o lá da oitava central (440 Hz) como "lá₄".

Figura 16: Algoritmo desenhado em OpenMusic. Notação abaixo, à esquerda, foi utilizada como base para os gestos em *glissando* das flautas, a partir do compasso [52].

5.1.3 Notas sobre *Heliotrópia* e o uso de algoritmos

Pode-se dizer que tanto a composição quanto a abordagem textual de *Heliotrópia* acabaram por requerer um tipo de reflexão que considerasse a utilização dos algoritmos sob a perspectiva da criação, colocando em primeiro plano da investigação a relação do compositor com os recursos utilizados.

Não obstante, a consciência de que certos recursos algorítmicos utilizados tendiam a influenciar o resultado estético e mesmo sonoro por pré-codificarem o resultado em forma de funções dirigiu a pesquisa, simultaneamente, em duas direções. Primeiramente, foi necessário refletir sobre a importância de uma concepção composicional que não fosse totalmente solúvel em termos algorítmicos, deixando certa margem para um trabalho mais manual que automático. Em segundo lugar, tornou-se necessário compreender mais a fundo os recursos algorítmicos em questão, o que me direcionou ao estudo de linguagens de programação como *Common Lisp*, *Scheme* e *Processing* tendo em vista criar um repertório pessoal de recursos e técnicas relacionados à

composição com algoritmos. Isso não significou uma recusa em utilizar recursos pré-elaborados em formato de bibliotecas de funções composicionais ou algoritmos elaborados por terceiros, mas numa conscientização maior de certos processos composicionais a partir de sua formalização em algoritmos.

5.2 *canto diviso*

A peça *canto diviso* foi composta e estreada em 2008, tendo sido gravada em CD através do projeto da mostra "Eu gostaria de ouvir"¹³². A peça foi elaborada para a formação da orquestra de cordas Musicoop, do SESI Minas (Belo Horizonte) e sua instrumentação conta com dezoito partes, uma para cada instrumentista do grupo formado por dez violinos, quatro violas, três violoncelos e um contrabaixo. Anteriormente, eu havia composto uma outra peça para orquestra de cordas intitulada *laudario* (2006). Com a oportunidade de realizar e gravar a peça em 2008, optei por compor uma nova obra, que utilizasse algumas das ideias empregadas em *laudario*, mas que se configurasse como uma composição inteiramente nova. Assim, enquanto *laudario* durava cerca de 10 minutos mas me parecia muito delongada em certas seções baseadas em lentas interpolações do andamento, *canto diviso* dura cerca de 7 minutos, e alguns recursos – como essas interpolações temporais – deixaram de ser utilizados em prol de uma escrita ora mais densa, ora mais gestual.

¹³² Este projeto, coordenado por Rafael Nassif, realizou durante o ano de 2008 quatro concertos com obras de compositores ligados ao meio musical de Belo Horizonte. Dentre as peças executadas, nove foram selecionadas para serem gravadas no CD "eu gostaria de ouvir | 2008". A mostra de composição deve ter continuidade no ano de 2009, sendo um importante meio de divulgação de música de concerto contemporânea para a cidade de Belo Horizonte, promovendo a audição de obras de compositores de várias gerações e orientações estéticas. Para escutar a peça, visualizar/imprimir a partitura e ver alguns materiais sonoros utilizados como modelos na composição, ver seção 5.2 do CD que acompanha a dissertação.

A peça deverá ser gravada novamente em 2009 sob a regência da maestrina Simone Menezes.

A principal ideia poética da peça foi a de se criar uma homenagem ao compositor György Ligeti, falecido em junho de 2006, época em que eu estava trabalhando em *laudario*. De fato, o início da peça é inspirado no final de *Ramifications*, peça para cordas do compositor húngaro. No decorrer da composição foram utilizados modelos vocais diversos, cuja finalidade era a de se criar uma espécie de canto de lamentação, dividido entre as cordas. Assim, o nome da peça é uma alusão à instrumentação utilizada (em permanente *divisi* das cordas), à intenção de se criar um canto de lamentação, à construção formal (que divide o canto em seções contrastantes) e mesmo à distribuição, entre os instrumentos, de gestos musicais, sobretudo na última seção.

Para facilitar a análise, serão delimitadas três grandes seções **A**, **B** e **C**. A primeira seção (**A**) vai até o compasso [18]. A segunda seção (**B**) vai do compasso [19] ao compasso [76]. A última seção (**C**) vai do compasso [77] ao final da peça. Deve-se mencionar que, na seção **B**, as sub-seções que compreendem os compassos [19] a [35] e os compassos [73] a [76] funcionam, respectivamente, como transições entre **A** e **B** e entre **B** e **C**.

I. Group. (A Quarter-tone higher)

Vn. 1, Vn. 3, Vn. 5, Vn. 7, Vl. 1, Vc. 1

II. Group

Vn. 2, Vn. 4, Vn. 6, Vl. 2, Vc. 2

Cb.

103 c. 10" 104 c. 5" 105 c. 5" 106 c. 6"

arm. ord. Solo con sord. *ten. molto calmo, senza vibr.*

pp

sul pont. (entirely on the bridge) (geht am Steg) *poco a poco ord. (change of bow) (Bogenwechsel)* *ord. ... poco a poco sul tasto* *sul tasto ... poco a poco ord.* *ord. ten. sempre senza vibr.*

(here no change of bow) (hier keinen Bogenwechsel) (sempre p, senza vibrato) (sempre p)

*) The fundamental can vanish — different harmonics and noises can appear ad libitum. No diminuendo.
 **) The fundamental appears again.
 ***) In case of two or more double basses: changes of bow alternatively.
 *) Der Grundton kann verschwinden — verschiedene Flageolets und Geräusche können ad libitum auftreten. Kein diminuendo.
 **) Der Grundton wird wieder vernehmbar.
 ***) Bei zwei oder mehreren Kontrabässen: alternierende Bogenwechsel.

Figura 17 - Compassos [103] a [106] de *Ramifications*, que serviram de base ao início de *canto diviso*.

Musical score for the beginning of *canto diviso*, measures 1 to 3. The score is divided into three measures by vertical lines. Above the first measure is a bracket labeled "6^{ta}", and above the second measure is a bracket labeled "8^{va}". The tempo is marked as $\text{♩} = 48$. The score includes staves for violino a through j, viola a through d, violoncello a through c, and contrabaixo. Performance instructions include "senza sord." (without mutes) and "con sord." (with mutes). Dynamics range from *ff* (fortissimo) to *p* (piano). The contrabaixo part includes markings for "ASP" and "ORD" (order). The score concludes with a double bar line and a 4/4 time signature.

Figura 18 - Início de *canto diviso*. Compasso [1] a [3].

A seguir, serão expostas cada uma das seções destacadas acima. Isso permitirá delimitar o pensamento composicional que estruturou a composição, apresentando, ao mesmo tempo, as ideias poéticas e sonoras que inspiraram *canto diviso*. Deve-se observar que as seções destacadas não estão marcadas na partitura que se encontra no CD de dados que acompanha o trabalho.

5.2.1 Seção A: compassos [1] a [18]

A primeira seção de *canto diviso* é inspirada em um trecho final da obra *Ramifications*, de György Ligeti. Metaforicamente, concebi o início da peça como uma ramificação adicional da obra de Ligeti, tomando esta como o tronco inicial de qual parte a composição. De fato, os três primeiros compassos de *canto diviso* encontram sua origem nos compassos [103] a [106] de *Ramifications*. Entretanto, já no final do compasso [3], *canto diviso* distancia-se de *Ramifications*, mantendo contudo um estilo de escrita semelhante àquele utilizado por Ligeti em obras como *10 peças para quinteto de sopros* ou mesmo em *Athmosphères*, em que as notas, sua dinâmica e duração, constituem os elementos que formam massas sonoras.

De fato, pode-se perceber nessas obras uma maneira de lidar com as alturas intimamente relacionada com a maneira a partir da qual eram planejadas as alturas e as durações em obras e estudos eletroacústicos como *Pièce électronique n°3*. Trata-se de uma elaboração das alturas a partir de formas geométricas que dão o contorno de clusters e massas sonoras que se articulam. Esse tipo de estruturação é tão evidente no pensamento musical de Ligeti que se torna visualmente claro em certos trechos da partitura de *Athmosphères*, onde o próprio adensamento e disposição das alturas executadas assemelham-se mais a um gráfico que a uma partitura.

De maneira geral, me interessava partir dessas duas regiões extremas dadas pelo fá₁¹³³ (43,65 Hz) do contrabaixo e pelo dó₈ (4186 Hz) do violino a, criando uma maneira de fazer o intervalo entre as alturas executadas pelos instrumentos convergir cada vez mais em direção ao uníssono em sol₃ (196 Hz) do compasso [19]. Para tanto, parti de um esboço gráfico no qual indiquei a entrada das alturas, sua duração e o afunilamento da tessitura.

Assim, após os primeiros segundos que se referem ao trecho de *Ramifications*, as notas realizadas pelos violinos e violas tendem cada vez mais a se tornarem graves, direcionando as alturas a sol₃. A partir do compasso [14] essa tendência é reforçada através de *glissandi* descendentes, que colocam em evidência o afunilamento da tessitura. Já o pedal em fá₁ do contrabaixo é articulado em um *glissando* ascendente, a partir do compasso [12] que é continuado pelos violoncelos no compasso [15] e pelas violas no compasso [16], direcionando-se também a sol₃.

No que se refere à duração das notas, foi criado um direcionamento análogo àquele relacionado ao estreitamento da tessitura já que a duração também tende a se estreitar em direção ao compasso [19]. Também no plano das durações, deve-se atentar para o fato de que a modulação temporal entre os compassos [15] e [16], ao reduzir a duração das pulsações, tende a reforçar a aceleração buscada, contribuindo para o direcionamento à seção seguinte.

O mesmo pode ser dito a respeito da dinâmica das notas atacadas já que é realizada, entre os compassos [14] e [18], uma transição das primeiras notas em *pp* com surdina e ataque imperceptível para dinâmicas mais acentuadas. Assim, a partir do início dos *glissandi* descendentes, articulações,

¹³³ Como foi dito anteriormente, utilizaremos a nomenclatura internacional que identifica no Lá (440 Hz) como lá4.

acentos, *sforzati*, dinâmicas cada vez mais intensas e arcadas duplas cadenciam no *pizzicato* Bartók do contrabaixo, marcando o início da seção **B**.

Figura 19 - Esboço utilizado para a composição da primeira seção da peça. Não foram detalhados todos os *glissandi* do final da seção.

Figura 20 - Sonograma dos compassos [1] a [19].

Figura 21 - Sobreposição do esboço utilizado para o planejamento da seção A com o sonograma dos primeiros 19 compassos de *canto diviso*.

5.2.2 Seção B: compassos [19] a [76]

A segunda seção de *canto diviso* começa com um trecho que será aqui identificado como **B.1**, compreendendo os compassos [19] a [35]. Esta subseção começa com o *pizzicato* *Bartók* no contrabaixo, sendo toda ela estruturada a partir da nota sol_3 , em torno da qual alguns instrumentos realizam breves *glissandi* e outros criam uma coloração harmônica a partir da execução de parciais harmônicos dessa nota.

Surgem também novas sonoridades como *overpressures*, arcadas sobre a madeira do cavalete (marcadas com "**ESP**" na partitura), tremolos e *arco gettato* em alguns violinos e violas. O material rítmico de violoncelos e contrabaixos também cria uma movimentação nova, que contrasta com a imobilidade rítmica predominante na seção anterior.

Essa seção é transitória, mas, de fato, é mais próxima à seção **B**. De fato, ela cria uma articulação marcante com relação à seção **A**, criando um uníssono em oposição à sonoridade anterior – elaborada a partir de massas sonoras – e, ao mesmo tempo, antecipando ideias de **B.2**. Com efeito, tanto a qualidade harmônica – centrada sobre o espectro de sol_3 com pequenas flutuações de 1/4 de tom acima e abaixo desta nota – quanto aquela rítmica – marcada pelo desencontro dos ataques de violoncelos e contrabaixos – antecipam ideias que aparecerão na seção **B.2**.

Musical score for Figure 22, showing descending glissandi in various instruments across measures 17 to 20. The score includes parts for Violins (vi.a to vi.j), Violas (vb.a to vb.d), Cellos (vc.a to vc.c), and Double Bass (cb). The tempo is marked as quarter note = 39. The score is divided into four measures with time signatures 9/16, 6/16, 4/4, and 4/4. Dynamics range from *sfz mp* to *ppp*. Performance instructions include "AST flaut., 1/2 oboe" and "vto scris".

Figura 22 - *Glissandi* descendentes com durações cada vez mais estreitadas. Compassos [17] a [20].

A subseção **B.2** vai do compasso [36] ao [72]. Nela, utilizei como modelo um canto onde os cantores marcam com sua rcita uma pulsao grave que, no entanto, se desencontra tanto por conta da reverberao quanto pela prpria irregularidade rtmica das vozes. Tambm  um modelo vocal – aquele da constituio das formantes de vogais – que inspirou a distribuio de notas, amplitudes e modos de ataque dos violinos e violas da mesma seo. Diferentemente da seo **A**, em que os harmnicos haviam sido planejados de uma maneira intuitiva – no obedecendo a nenhum modelo acstico que houvesse inspirado diretamente sua elaborao –, na seo **B.2** os harmnicos so agrupados em clusters, sendo que suas alturas prevalecem em certas gamas do espectro sonoro que correspondem s formantes principais identificadas em uma amostra sonora de vogais.

De certa maneira, realizei nesta seo algo parecido com o que havia feito em 2006 em um estudo eletroacstico baseado em filtragens e em sntese granular. Nesse breve estudo, escrevi alguns *instrumentos*¹³⁴ no aplicativo *Csound* que permitiam modelar vogais respeitando a distribuio espectral das frequncias nas primeiras cinco formantes de vozes masculinas. Naquela ocasio, utilizei como base para essa modelao as informaes presentes no apndice C, do manual do *Csound*¹³⁵. Esse breve estudo, intitulado *coro imaginrio*¹³⁶ baseava-se no mesmo canto que inspirou a composio da seo **B.2** de *canto diviso*.

J em *canto diviso* utilizei como modelo acstico uma gravao de minha prpria voz. A partir desse registro identifiquei, com a ajuda de um

¹³⁴ Isto , instrues gerais de sntese que podem ser posteriormente utilizadas atravs de arquivos que sequenciam parmetros e variveis que sero utilizados.

¹³⁵ Cf. <http://www.csounds.com/manual/html/MiscFormants.html>. (Acessado em 13 de dezembro de 2008)

¹³⁶ Um pequeno trecho da gravao desse estudo se encontra na seo 5.2 do CD anexo.

sonograma no aplicativo *AudioSculpt*, as regiões com maior presença espectral do espectro sonoro que pudessem indicar as primeiras formantes de cada uma das vogais. A partir desse estudo e da elaboração de uma tabela que auxiliasse no trabalho de orquestração/composição, foram distribuídas nos instrumentos as alturas que estivessem compreendidas nas formantes relacionadas à sonoridade das respectivas vogais, tendo sido as dinâmicas e os modos de ataque pensados de maneira bem pouco rigorosa. De fato, não busquei uma correspondência estrita entre a sonoridade modelo e aquela resultante. Me interessava antes explorar esse processo expressivo semelhante àquele utilizado na pintura, em que o artista expressa na tela algo que não é uma simples reprodução de seu modelo, mas que partiu do seu estudo para se tornar uma expressão pictórica independente. Trata-se assim de tomar o modelo sonoro como ponto de partida para o processo, e não como o seu termo. De fato, o resultado sonoro não lembra aquele a sonoridade de vogais, mesmo tendo se baseado sobre seu conteúdo sonoro.

Para a escritura dos violoncelos e do contrabaixo entre os compassos [36] a [58] foi utilizado o mesmo procedimento de modulação de pulsações a partir de funções senoidais, utilizado em *Heliotrópia*.

A seção **B.2** é concluída com os compassos [63] a [72]. Nele, os sons vogais resultantes da leitura de "György Ligeti" foram utilizadas de modelo para a orquestração/escritura dos seis acordes executados pelos violinos. Sonoridades como *pizz*, arco sobre a madeira do cavalete (**ESP**) e *legno battuto* foram utilizadas de maneira a fazer uma alusão aos ruídos das consoantes, não tendo sido, porém, planejados a partir de uma correspondência sonora estrita com o conteúdo espectral dessas sonoridades modelo. A alusão ao nome de Ligeti é seguida por uma breve seção transitória, **B.3**, marcada pelo *overpressure* dos violinos. Do eco desta sonoridade, violas prolongam um sol₃ em **ppp**, que articula a peça à seção **C**.

Figura 23 - Planejamento das alturas para cada vogal utilizada. Dinâmica não está notada, tendo sido anotados valores médios de dB observados no sonograma.

5.2.3 Seção C: compassos [77] a [105]

A última seção introduz um material bastante gestual e lírico, elaborado a partir da ideia de se compor uma espécie de lamento. Esse canto é iniciado pelo *violoncelo a*, sendo sempre amplificado e espacializado por outros instrumentos da orquestra. Isto é sobretudo evidente nos outros dois violoncelos e nas violas, mas também torna-se a base da composição dos violinos, até o compasso [86], quando estes e as violas retomam, com duração dilatada, os acordes dos sons vogais dos nomes "György" (compassos [86] a [96]) e "Ligeti" (compassos [98] a [104]).

Paralelo aos outros instrumentos está o contrabaixo. Seu material também é proveniente de um canto, que, contudo, foi processado eletronicamente antes de ser utilizado como modelo para uma transcrição bem mais direta da sonoridade alcançada¹³⁷. Deste canto, originariamente movimentado e agudo, tomei um pequena frase de aproximadamente 5 segundos, a qual transpus para a região mais grave do contrabaixo, prolongando sua duração cronométrica de maneira a torná-la mais lenta. Dessa transformação sonora, obtive o material de base que seria utilizado para escrita do contrabaixo, tendo sido ela realizada através de uma transcrição manual das frequências e das durações observadas em um sonograma.

Também nesta seção a utilização de uma sonoridade-modelo não tinha como objetivo criar uma relação mimética da escritura com um resultado sonoro, mas estimular um processo expressivo que tinha como objetivo criar dois "cantos" paralelos, um executado apenas pelo contrabaixo, e o outro dividido pela orquestra. Assim, a sonoridade do contrabaixo é um segundo lamento, que a partir

¹³⁷ Uma gravação com esse som processado se encontra na seção 5.2 do CD anexo.

de seus lentos *glissandi* e de sua melodia reverberante, contribui para dar à seção o caráter de um *lamento*.

5.2.4 Notas sobre *canto diviso* e o uso de algoritmos

A composição de *canto diviso* motivou um intenso estudo de recursos algorítmicos voltados à composição e à notação musical. De fato, a partitura, as partes e os recursos de notação impressos foram realizados com a utilização do aplicativo *LilyPond*. Para tanto, criei uma série de funções e abstrações algorítmicas que facilitassem o processo de notação, inteiramente realizado em modo texto para depois ser interpretado pelo aplicativo para imprimir a partitura. Assim, símbolos como aqueles de arcada dupla tiveram que ser inteiramente especificados em *Postscript*.

Concomitantemente, prossegui meus estudos em *Common Lisp* e *Common Music* de maneira a gerar possibilidades técnicas que, desde o princípio, admitia a possibilidade de empregar ou não, atendendo as exigências do processo composicional. Assim, elaborei várias funções em *Common Lisp* que realizavam a quantização de valores temporais cronométricos para a notação musical, buscando encontrar uma elaboração algorítmica de meus próprios processos de elaboração rítmica. Tal projeto me pareceu necessário desde que comecei a observar a insuficiência no nível de um *contato* composicional, de se utilizar funções como aquelas de quantização presentes em aplicativos como *OpenMusic* e *PWGL*, que inseriam no meu processo composicional uma escritura alheia que, formalizada nas funções e no mecanismo do processos de codificação rítmica, interferia de uma maneira incômoda na minha própria concepção musical e na expressão que eu buscava.

Tendo algumas dessas funções prontas, decidi estudar técnicas de programação e procedimentos estocásticos em geral, os quais eu acreditava que

poderiam vir a ser úteis em *canto diviso* ou em composições futuras. Assim, inicialmente implementei em *Common Lisp*, *Common Music* e *Common Lisp Music* funções baseadas na técnica de programação de algoritmos genéticos que geravam texturas de vários componentes senoidais a partir do cruzamento de entidades que representavam, cada uma delas, uma senoide com determinados valores de duração cronométrica, momento de ataque, frequência e amplitude. Após isto, entrevi a possibilidade de utilizar as mesmas funções na composição de *canto diviso*, "sintetizando" uma escritura de massas sonoras a partir de notas escritas algoritmicamente ao invés de sintetizar áudio a partir de senoides. Para tanto, sofistiquei o quantizador de maneira a transformar os parâmetros cronométricos gerados para a síntese aditiva em notação rítmica, capaz de ser executada por uma orquestra de cordas e de respeitar certas regras de notação, como a ligadura de valores longos, por exemplo.

No entanto, apesar de haver elaborado um algoritmo eficiente, capaz de gerar partituras muito bem formatadas visualmente, o resultado musical não me pareceu apropriado à composição de *canto diviso*, já que a composição já estava bastante avançada e não caberia incluir um material musical tão contrastante do ponto de vista de sua concepção composicional.

O algoritmo em questão é explicado em maiores detalhes na última seção desse capítulo, sendo que o código em *Common Lisp* é apresentado no apêndice C e no CD anexo.

Finalmente, é importante dizer que o próprio processo de formalização algorítmica e aprimoramento de minhas possibilidades técnicas tiveram consequências factuais no plano criativo e técnico da composição final, não tendo se configurado como um esforço inútil. Primeiramente, porque o estudo das ferramentas me permitiu adquirir um repertório de técnicas que foram de grande

utilidade para a edição final da peça, editorada em pouco mais de duas semanas e tendo gerado grade orquestral e partes instrumentais com alta qualidade gráfica. Em segundo lugar, porque me propiciou um processo de auto-esclarecimento no plano de minhas intenções composicionais para a peça, obrigando-me a tomar decisões que repercutiram de maneira direta no processo criativo e, portanto, na música. Por último, porque me revelou, na prática, a relevância de faculdades não racionais (ou não somente racionais) no processo composicional, que, no caso de *canto diviso*, dependeu fortemente de escolhas que não poderiam ter sido facilmente reduzidas ao plano de uma representação em termos de algoritmos e métodos computacionais, processo que atrasaria muito a escritura da peça¹³⁸.

5.3 mesa: um controlador musical voltado aos sistemas musicais interativos¹³⁹

Embora não tenha sido utilizada em composições elaboradas durante as pesquisas de mestrado, *mesa* é uma criação técnica voltada às minhas pesquisas futuras em torno da criação musical com recursos interativos.

Meus estudos em torno de sistemas musicais interativos e desenho de controladores musicais vêm desde a graduação, no contexto de dois projetos de pesquisa realizados sob a orientação do Prof. Sérgio Freire, no laboratório de performance com sistemas interativos da Escola de Música da UFMG, com o auxílio da FAPEMIG. Naquela ocasião, tive a oportunidade de me familiarizar com as técnicas básicas de programação e manufatura de controladores musicais

¹³⁸ Deve-se dizer que isso certamente levou a aprofundar meus estudos teóricos iniciados com a reflexão sobre atitudes *racionais* e *intuitivas* do pensamento – a partir da análise de *Heliotrópia* – direcionando-me a um estudo mais cuidadoso de conceitos de Henri Bergson.

¹³⁹ As informações aqui presentes têm o intuito de complementar a descrição de *mesa* presente na comunicação anexada no **apêndice A**. A comunicação, o código de programação e um vídeo demonstrando o uso da interface estão presentes no item 5.3 do CD que acompanha o trabalho.

baseados em microcontroladores da família *BasicStamp*. Durante as pesquisas de mestrado, dei continuidade à investigação sobre o desenho e a manufatura de controladores musicais aplicados aos sistemas musicais interativos, focando meus estudos na utilização da plataforma *Arduino*.

Embora o trabalho de mestrado tenha se restringido à questão da composição com algoritmos, a pesquisa em sistemas musicais interativos e o desenho de controladores e metainstrumentos se insere em um plano mais geral de meu projeto artístico e acadêmico. Assim, é importante dizer que essas pesquisas serão continuadas nos estudos de doutorado, quando pretendo ampliar meus estudos em composição com novos recursos tecnológicos, incluindo nas ferramentas e possibilidades da composição musical contemporânea recursos técnicos, sonoridades e expressões que não foram cultivados tradicionalmente como parte do trabalho composicional.

5.3.1 Descrição técnica do controlador

A *mesa* é um controlador de superfície com 24 potenciômetros, 8 botões liga/desliga e 2 entradas para pedal do tipo *sustain* que permite o controle de parâmetros diversos em sistemas interativos. O controlador foi elaborado de tal maneira a funcionar com plataformas *Arduino NG* ou *BT*, podendo ser conectado ao computador via cabo USB ou via conexão sem fio Bluetooth.

Tanto em um modelo como em outro de *Arduino*, não se pode conectar, diretamente, mais de 6 componentes baseados em variação de tensão elétrica (como potenciômetros ou sensores piezelétricos, por exemplo). Assim, para possibilitar a conexão com tantos componentes, foram utilizados três

multiplexadores¹⁴⁰ de 16 canais, sendo que dois deles reduzem o conteúdo dos 24 potenciômetros para as entradas analógicas 0 e 1 da plataforma *Arduino*. O terceiro multiplexador conduz as informações provenientes dos 8 botões e dos dois pedais para o pino digital número 12, que é utilizado no modo IN.

Para controlar os três multiplexadores são necessários 4 pinos digitais de *Arduino*, todos configurados no modo OUT. Com isso, é possível controlar qual componente está sendo lido a partir da combinação de estados ligado e desligado dos pinos, que corresponderão aos números 0 e 1 de 4 bits de controle. No projeto, os pinos 8, 9, 10 e 11 do *Arduino* são utilizados para controlar, respectivamente, os pinos S_0 , S_1 , S_2 e S_3 dos multiplexadores. Assim, quando se tem uma combinação de [desligado,desligado,desligado,desligado], se tem a representação do número 0 (bits: 0000), que equivalerá a remeter a informação lida no pino I_0 de cada um dos multiplexadores ao pino COMMON OUTPUT, responsável por rotear ao microcontrolador o valor de voltagem lido. Já quando a combinação dos pinos de controle for tal que apenas os pinos 8 e 10 de *Arduino* estejam ligados, tem-se a representação dos bits 0101 – que equivale a 5 na base decimal – tendo-se instruído cada um dos multiplexadores a enviar o sinal conectado ao seu respectivo pino I_5 à entrada de *Arduino* à qual o pino COMMON OUTPUT do microcontrolador está conectado.

A tensão elétrica medida por *Arduino* em suas entradas analógicas é digitalizada em 10 bits, tornando-se um número decimal entre 0 e 1023. Já o estado dos botões e pedais é digitalizado a 0 ou 1. Esses números são transformados em caracteres ASCII de maneira a serem lidos com mais facilidade por aplicativos como *Pure Data*, *Max/MSP*, *SuperCollider* ou *Processing*, podendo

¹⁴⁰ Foram utilizados multiplexadores do modelo CD74HC4067, muito embora outros multiplexadores semelhantes possam ser utilizados para realizar a mesma tarefa.

ser utilizados para o controle em tempo real de qualquer tipo de informação que possa ser processada por algoritmos e métodos computacionais programados em algum desses ambientes/linguagens. Essa conversão de números inteiros para caracteres é realizada com o auxílio da biblioteca *SimpleMessageSystem*¹⁴¹. Com os dados formatados, basta enviar a informação proveniente da leitura dos estados dos componentes à porta serial do computador. Os dados formatados são recebidos por funções que permitem a leitura das portas seriais do computador. No caso do ambiente *Pure Data*, por exemplo, é utilizado o objeto *comport*.

Figura 24 - Abstração em *Pure Data* para a leitura das informações recebidas pelas portas seriais do computador.

¹⁴¹ Recentemente esta biblioteca foi aperfeiçoada ganhando o nome *Messenger*. Para maiores detalhes, ver: <http://www.arduino.cc/playground/Code/SimpleMessageSystem> e <http://www.arduino.cc/playground/Code/Messenger> (ambas as páginas foram acessadas em: 1º de janeiro de 2009)

Figura 25 - Diagrama para uma composição hipotética de Arduino com 2 multiplexadores CD74HC4067 conectados, respectivamente, a 12 potenciômetros (multiplexador inferior) e a 12 botões liga/desliga (multiplexador superior).

O código comentado na linguagem *Arduino* utilizado para a programação do micro-controlador encontra-se no Apêndice B.

5.3.2 Utilização e possibilidades futuras

Em uma versão preliminar com revestimento feito de papelão, *mesa* foi utilizada em situação de concerto na apresentação de *Ciclofrênicas* (2007), peça para flauta e sistemas musicais interativos, de Sérgio Rodrigo Lacerda. Em tal ocasião, a interface mostrou-se bastante útil no controle de parâmetros de processamento e síntese em tempo real, ampliando o controle do compositor e do

intérprete (através dos pedais) sobre os procedimentos interativos a serem executados em tempo real.

Figura 26 - A interface de controle em sua versão 0.2, com o novo chassi de madeira e MDF feito em junho de 2008 com a ajuda de Aloysio Aguiar de Oliveira.

Minhas pesquisas futuras estarão voltadas à utilização de *Arduino* de maneira a incorporar ao instrumento e à gestualidade do intérprete novas possibilidades de controle em situações de concerto com sistemas musicais interativos. Assim, mesmo sendo a interface aqui apresentada fortemente voltada ao uso de um compositor, técnico ou músico que auxilia o intérprete na realização da obra – estando ele limitado à utilização de dois pedais para enviar comandos ao sistema –, a base de conhecimento e as técnicas desenvolvidas nesse projeto certamente serão de grande utilidade na elaboração de interfaces musicais que explorem a gestualidade instrumental como dado de controle.

Não obstante, possuir à disposição um controlador de superfície altamente personalizável, tanto no nível do *hardware* quanto do *software*, e que possibilite o controle de parâmetros de algoritmos e métodos computacionais em

tempo real é de inegável utilidade como ferramenta de trabalho na execução de música interativa ou mesmo de música eletroacústica.

5.4 Outras criações e pesquisas

Tendo em vista uma compreensão mais profunda da relação entre criação musical e o uso de recursos computacionais e buscando enriquecer meu próprio repertório de técnicas composicionais com novas possibilidades expressivas, dediquei grande parte de minha pesquisa ao estudo de recursos algorítmicos, principalmente nas linguagens Common Lisp e Processing. Essas pesquisas ainda não foram aplicadas a nenhuma composição específica, apesar de meu intuito ao me dedicar ao seu estudo ser aquele de buscar novos recursos ao trabalho criativo, seja no cálculo e processamento de informações composicionais, seja em sua aplicação na criação de música eletroacústica e/ou interativa.

Nessa seção, buscarei realizar um breve relato do que foi feito nesse sentido, muito embora eu considere esses estudos e pesquisas como um trabalho em andamento.

5.4.1 Estudos em *Common Lisp* e *LilyPond*

Boa parte dos estudos técnicos empreendidos esteve voltada ao desenho de um quantizador, ou seja, um conjunto de processos algorítmicos capazes de gerar notação musical a partir de uma série de dados cronométricos – normalmente, uma lista de valores em milissegundos – que precisam ser ligeiramente alterados de maneira a serem representados nas proporções possibilitadas pela notação tradicional das durações na música. Tais estudos foram realizados a partir da linguagem *Common Lisp* e surgiram com a tentativa de aplicar certas preferências pessoais de minha notação rítmica à maneira como

o procedimento de quantização viria a funcionar. Para isso, foi necessário escrever uma série de funções auxiliares, responsáveis por tornar possível a quantificação dos valores temporais, converter proporções numéricas em séries de durações e ligaduras (quando o uso destas se tornasse necessário), estabelecer regras para a escrita de quiálteras e converter as informações geradas em um código computacional compilável pelo aplicativo LilyPond.

Inicialmente, o código escrito tinha como objetivo realizar a quantificação de ataques rítmicos de gravações de fala, buscando uma rítmica musical semelhante àquela de um monólogo específico, marcante por sua riqueza rítmica e sua dramaticidade musical. Tal projeto composicional demandava esforços mais ambiciosos em outras áreas, como o desenho de aplicativos de projeção visual interativa, o desenho de algoritmos de processamento e síntese sonora em tempo real e mesmo um trabalho criativo bem mais amplo, no qual ainda estou imerso e, por isso, não é possível expor nesse momento.

Contudo, o conhecimento técnico acumulado nesses estudos foi útil, posteriormente, no desenho de um algoritmo que eu esperava utilizar na escritura de trechos de *canto diviso*, mas que, no decurso do processo criativo, não forneceu resultados que me parecessem musicalmente apropriados à peça. A base dessas pesquisas partiu da realização de um estudo de síntese aditiva a partir da utilização da técnica conhecida como *algoritmos genéticos*, programado em *Common Music*, *Common Lisp* e *Common Lisp Music*.

Essa técnica de programação opera através de representações do processo evolutivo da biologia, através dos quais os genótipos dos indivíduos tendem a se modificar a partir de mutações, cruzamentos e das pressões evolutivas, que fazem com que determinado ser sobreviva ou não. Na terminologia desta técnica, *indivíduos* são representados por um ou mais vetores, que reúnem

os elementos que formam o seu *genótipo*. Já operações como a *mutação* e o *cruzamento* costumam ser representados a partir de funções que alteram o conteúdo genético dos indivíduos, seja através de uma alteração randômica de algum de seus *genes*, seja através do processo de troca de partes do material genético de dois indivíduos. As *pressões evolutivas* são importantes por direcionar o processo evolutivo representado computacionalmente, possibilitando conduzir o processo de maneira não determinística. Além disso, podem ser estabelecidos outros critérios e funções que controlem, por exemplo, o surgimento ou não de novos indivíduos no decorrer das *gerações* – que, por sua vez, não são nada além de reiterações do processo computacional, que pode então ser interrompido segundo algum critério ou através da interação de um usuário.

Nos estudos com síntese aditiva, os *indivíduos* em questão representavam parâmetros de senoides que, no decorrer das *gerações*, geravam outras senoides a partir de *cruzamentos*. Operações de mutação aumentavam o grau de indeterminação do processo. Já as pressões evolutivas eram estabelecidas por regras simples que permitiam que um indivíduo sobrevivesse (e portanto continuasse no processo de gerar novos indivíduos a partir de cruzamentos com outros indivíduos) se a frequência da senoide que ele representava estivesse se aproximando de um valor específico (determinado por um parâmetro específico na hora de executar o algoritmo).

Após utilizar tal método na síntese aditiva, conseguindo obter resultados sonoros diversificados através da variação dos parâmetros do algoritmo, busquei implementar o mesmo raciocínio na *síntese de notação musical* para cordas, utilizando a mesma formação para a qual a peça *canto diviso* foi composta e na qual, como disse, esperava utilizar os resultados gerados.

The image displays a musical score for a string quartet and woodwinds, organized into four systems. Each system contains four staves, and the time signature is 4/4. The instruments are: Violino a, Violino b, Violino c, Violino d, Violino e, Violino f, Violino g, Violino h, Violino i, Violino j, Viola a, Viola b, Viola c, Viola d, Violoncello a, Violoncello b, Violoncello c, and Contrabaixo. The score includes various performance techniques such as tremolo (ST, SP, ASP), flaut. (AST, ORD), and dynamic markings (pppp, mp, mf, pp). Some staves feature 3:2 ratios, likely indicating triplets or specific rhythmic patterns. The notation is dense with notes, rests, and articulation marks.

Figura 27 - Exemplo de partitura gerada automaticamente pelo procedimento algorítmico que acabou não sendo utilizado na composição de *canto diviso* (2008).

Entretanto, ao invés de me limitar à mesma representação utilizada na síntese aditiva – que parecia efetivamente limitada em termos de parâmetros de controle utilizados para representar as possibilidades de ataque e sonoridade dos instrumentos de corda –, acabei incluindo parâmetros relacionados à rugosidade do som (*flautando*, *arcada normal*, *tremolo*) e região da arcada (*alto sul ponticello*, *sul ponticello*, *ordinario*, *sul tasto* e *alto sul tasto*).

Finalmente, é importante dizer que os arquivos gerados (18 arquivos de texto de código em LilyPond) correspondem às partes instrumentais, sendo a partitura final compilada a partir de um outro arquivo (*grade.ly*), que combina as partes em uma grade orquestral.

O código em *Common Lisp* com os devidos comentários – que facilitam a compreensão dos procedimentos citados nessa seção – encontram-se anexados no apêndice C e no CD anexo. É importante dizer que esses procedimentos requerem uma série de funções auxiliares, apresentadas inicialmente. Ao final do apêndice, está transcrito o código do arquivo *grade.ly*, responsável por incluir as partes geradas em uma única grade orquestral. O código está comentado para facilitar sua compreensão. No CD anexo também é possível visualizar uma partitura gerada através do procedimento descrito e escutar dois exemplos sonoros da síntese aditiva por algoritmos genéticos que inspirou o procedimento de notação algorítmica para cordas.

5.4.2 Estudos em *Processing*

Os estudos na linguagem *Processing* foram de grande importância por proporcionar uma maior familiaridade com conceitos e métodos da programação orientada a objetos. Entretanto, não foi o potencial pedagógico da linguagem que

me atraiu, mas sua forte orientação às artes visuais interativas e à criação artística com recursos computacionais, de uma maneira mais ampla. Além de um crescente número de bibliotecas – destinadas a interação com páginas web, geração de arquivos *pdf* (*Portable Document Format*), reconhecimento de imagens em fluxos de vídeo, processamento de áudio, por exemplo –, *Processing* permite o desenho de aplicativos altamente portáteis, já que compila seus aplicativos em Java.

Entretanto, a possibilidade que me atraiu mais fortemente no estudo de *Processing* está naquela de desenhar de sistemas interativos em ambientes diversos ligados via protocolo OSC (*Open Sound Control*)¹⁴². Tal protocolo permite, de maneira relativamente simples, a interconexão de algoritmos e métodos computacionais de aplicativos e ambientes diversos como *SuperCollider*, *Pure Data*, *Processing*, *Max/MSP* e *OpenMusic*, para citar apenas alguns. Com isso, abrem-se possibilidades de se distribuir sistemas interativos através de vários computadores e de aliar sistemas desenvolvidos para fins diversos em um mesmo projeto. Pode-se, por exemplo, realizar a parte de processamento de sinais em *Pure Data* e fazer com que ataques ou eventos identificados pelos processos algorítmicos nesse ambiente disparem eventos visuais coordenados a eles através de aplicativos programados em *Processing*.

É importante reafirmar que os meus estudos nesse sentido se encontram em fase inicial, tendo rendido, contudo, três estudos/esboços que julgo serem passíveis de uma breve apresentação. Esses estudos encontram-se presentes no CD anexo, sendo que não foram publicados os códigos de todos eles devido a minha intenção de utilizá-los em projetos composicionais que ainda

¹⁴² Cf. <<http://archive.cnmat.berkeley.edu/OpenSoundControl/>> [20 de dezembro de 2008]

se encontram em andamento. Assim, apenas o código de *zSonogram* e de *eagora?* encontram-se no CD de dados (item 5.4).

a) *zSonogram*

Tal projeto foi desenvolvido com o fim de plotar, em tempo real, sonogramas de *streamings* de áudio, utilizando funções da biblioteca *Minim*¹⁴³ que permitem realizar transformadas rápidas de Fourier sobre fluxos de áudio em tempo real. De posse dos dados gerados a partir dessa análise, a intensidade das bandas de frequência analisadas foram convertidas em pixels cuja variação de intensidade luminosa (escuro/claro) corresponde à variação de intensidade sonora de regiões do espectro sonoro.

Embora o resultado seja um simples tocador de arquivos sonoros que permite a visualização do conteúdo espectral analisado, tal estudo me permitiu conhecer as possibilidades da linguagem no que se refere ao processamento de áudio em tempo real. Ao mesmo tempo, pelo fato de *Processing* se basear em *Java*, as possibilidades técnicas estudadas permitem criar aplicativos passíveis de serem integrados a páginas *html*, permitindo a criação de sistemas musicais interativos e peças musicais eletroacústicas cujo processamento se dê em tempo real e, no entanto, sejam difundidas via internet.

Outra característica – já citada anteriormente mas evidenciada em *zSonogram* –, se relaciona à visualização de dados musicais, que podem ser associados tanto de maneira a criar uma interface visual mais tradicional – como a do sonograma – como de modo a gerar outros eventos visuais arbitrariamente designados através da programação. De fato, pode-se associar os mesmos dados analisados e visualizados como pontos mais claros ou escuros, em um

¹⁴³ Cf. <<http://code.compartmental.net/tools/minim/>> [5 de janeiro de 2009]

sonograma, ao movimento de partículas ou à coloração de certos objetos, por exemplo.

Figura 28 - zSonogram executando/analizando a peça *canto diviso*.

b) *Not I*

Seguindo essa possibilidade de se criar uma música visual, implementei um pequeno estudo cujo fim era o de se gerar uma ritmicidade visual semelhante àquela percebida pela escuta da leitura de um monólogo. Para realizar isso, analisei, através do aplicativo *Praat* – voltado, principalmente a estudos linguísticos – os pontos de ataque percebidos na leitura do monólogo *Not I*, de Samuel Beckett. Após marcar vários pontos do arquivo com a sílaba ou pequeno agrupamento de letras correspondente ao texto original, exportei tais anotações em um arquivo de texto, passível de servir como "partitura" para a geração de eventos visuais.

É possível visualizar tal estudo/esboço a partir de um arquivo de vídeo incluído no CD anexo. Como foi dito anteriormente, o código ou o aplicativo que geram o vídeo não foram publicados devido ao fato de que esses estudos fazem parte de um projeto composicional que encontra-se em andamento, devendo ser realizado/publicado em um futuro próximo.

c) *e agora?*

O último estudo realizado na linguagem *Processing* é talvez mais literário que musical, embora não seja possível delimitar com clareza onde terminaria a música e onde começaria a poesia. Trata-se de um gerador de texto que cria sequências de palavras presentes no poema *E agora José?*, de Carlos Drummond de Andrade.

Na verdade, trata-se de dois aplicativos que são responsáveis por realizar a análise e a síntese de sequências de palavras a partir de tabelas de probabilidade e do método estocástico conhecido como *cadeias de Markov*. Assim, após analisar, para cada palavra presente em um texto sua probabilidade de transição para cada uma das palavras ali presentes, é gerada uma tabela que provê taxas de probabilidade para cada uma das transições. De posse dessa tabela, seu dados são utilizados para gerar novas sequências de palavras.

Embora tal procedimento não seja novo, tendo sido utilizado anteriormente por vários pesquisadores, ele foi de extrema importância ao meu estudo da linguagem *Processing*, demandando a utilização de recursos computacionais de programação orientada a objetos aos quais eu não estava familiarizado.

E agora, José? E agora, José? E agora, você?
 você morresse... Mas você dormisse,
 se encostar, sem parede nua para onde? E agora,
 José? e agora, José? e agora? Se você não há mais.
 José, para onde? E agora, José? E agora, José?
 E agora, José? e
 agora, José? E agora, José?
 A festa acabou, a galope, você que ama, protesta?
 e agora? Com a chave na mão quer ir para onde?
 E agora, José? A festa acabou, a valsa vienense,
 se
 encostar, sem carinho, já não há mais. José, para
 se você dormisse, se você que é sem nome, que
 é sem discurso, está sem discurso, está sem nome,
 que faz versos, que é sem cavalo preto que
 faz versos, que zomba dos outros, você cansasse,
 se você que é sem mulher, está sem parede nua
 para onde? E agora, José? Está sem mulher, está
 sem
 nome, que ama, protesta? e agora? Com a galope,
 você que fuja a utopia e tudo acabou e tudo mofou,
 e agora? Se você gemesse, se você tocasse a
 utopia e tudo acabou e agora, José? Sua doce palavra,
 seu terno de febre, sua gula e tudo acabou
 e agora, José? E agora, José? E agora, José?
 Está sem discurso, está sem parede nua para
 Minas, Minas não pode fumar, cuspir já não pode
 beber, já não veio, o povo sumiu, a luz apagou,
 o dia não pode fumar, cuspir já não morre, você

Figura 29 - Poema algorítmico gerado a partir de *E agora José?*, de Carlos Drummond de Andrade.

Conclusão

Se a utilização de processos e procedimentos mecanizados não é nova na história da música, a realização desses processos por intermédio de máquinas que podem ser programadas para gerar música automaticamente a partir de algoritmos é algo que vem a transformar profundamente a composição musical. Da mesma maneira que o surgimento de novas ideias e novos instrumentos musicais influenciou a composição de outras épocas, o computador e os novos recursos de composição com algoritmos vêm influenciando de maneira profunda a criação musical da atualidade.

Seja como uma máquina mimética – capaz de simular instrumentos diversos, processos biológicos, a interface tradicional da notação – ou como uma ferramenta que permite a formalização de processos e procedimentos particulares, o uso cada vez mais disseminado dos computadores contribui para deixar sua própria marca expressiva nas criações musicais que os utilizam como ferramentas. Isso se dá tanto a partir da assimilação inconsciente de certas tendências intrínsecas dos recursos – limitando possibilidades estéticas do compositor –, quanto através de uma ampliação significativa dos recursos disponíveis à inventividade e à criação. Assim, o compositor não estará fadado a assumir toda essa estética própria aos recursos algorítmicos, e, atento às limitações da abordagem computacional, utilizará esses recursos apenas quando eles lhe propiciarem uma ampliação de sua paleta expressiva. Por isso, não é

possível concordar totalmente com a constatação de Adorno¹⁴⁴ de que os recursos técnicos se tornam esteticamente normativos. Tal afirmação ignora a possibilidade do compositor de se constituir como um ser livre, capaz de perceber quando as amarras do meio lhe conduzem em direções estéticas que não lhe convém, o que o leva, enfim, a criar ao mesmo tempo seu próprio artesanato e sua própria estética.

Assim, acredito que, muito provavelmente, o desenvolvimento técnico das ferramentas disponíveis e o surgimento de novas obras utilizando essas novas técnicas acarretará em uma problematização mais ampla da criação musical, ressaltando a questão da *técnica* na criação musical e, espero, a própria questão da liberdade estética da criação artística.

Nesse sentido, este trabalho buscou tratar da criação musical frente a transformação de seu artesanato e da crescente racionalização dos processos criativos, evidenciada no contexto da composição com algoritmos. Para tanto, foi fundamental buscar na filosofia de Henri Bergson bases conceituais e filosóficas que permitissem abordar a criação musical respeitando essa diversidade própria de nosso conhecimento que ora procura imobilizar a realidade em esquemas intelectuais e ora deixa-se lançar na *duração*, abrindo-se à novidade e ao inesperado.

Em minhas pesquisas artísticas e na abordagem necessária tanto à criação das peças quanto à sua exposição analítica, a filosofia de Bergson se constituiu como uma inestimável referência teórica. Durante esses processos criativos – realizados através de uma metodologia que intencionava colocar em relação profícua as pesquisas técnicas e aquelas composicionais –, o estudo dos

¹⁴⁴ Cf. ADORNO, 1997, p. 230 - 231. (*op. cit.*)

temas tratados pelo filósofo direcionaram a uma compreensão de meus próprios processos de criação, levando-me a cultivar com igual estima possibilidades composicionais relacionadas às dimensões racionais e intuitivas do conhecimento humano.

A despeito dos resultados obtidos nos estudos técnicos (que devem ser considerados como estudos em andamento totalmente direcionados à aplicação na prática criativa) o estudo empreendido levou-me, sobretudo, a valorizar a própria expressividade composicional, colocando a intuição como a balizadora de minhas decisões criativas. Não por isso deixei de me entregar a uma intensa pesquisa técnica, ciente estava de que através dela não apenas incluía técnicas e métodos em meu repertório criativo que poderiam vir a ser de grande utilidade na prática composicional, mas que também estava criando novas vias de expressão às minhas intuições e ideias poéticas.

Enfim, do meu ponto de vista artístico, o trabalho técnico e o estudo de recursos tais como aqueles possibilitados pelas representações algorítmicas e computacionais da música não se constituem um fim em si. Ao contrário, vejo nas possibilidades técnicas e no estudo delas um processo de aprendizado, cujo fim é sobretudo aquele de fazer com que as intuições relacionadas ao processo de criação encontrem uma maneira de se exteriorizar. É por meio de recursos – sempre *técnicos*, em alguma medida – que torna-se possível sair desse plano extremamente subjetivo da atividade criativa e alcançar um plano que não seria exatamente objetivo ou material, mas expressivo. Essa expressividade é certamente aquilo que há de mais caro às atividades de criação musical, possibilitando que compartilhemos imagens, ideias e sonoridades que evocam e apontam para o ponto de fuga que é dado pela nossa intuição – ponto de partida da atividade criativa que, apesar de subjetivo, fundamenta e tenciona todo o processo, desde a composição até a escuta.

Apêndice A - Comunicação de pesquisa sobre a *mesa*¹⁴⁵

Manufatura e programação de controladores: possibilidades de desenvolvimento para aplicação em sistemas musicais interativos

*José Henrique Padovani**

Mestrando/Instituto de Artes da Unicamp

e-mail: padovani@iar.unicamp.br

Sérgio Freire

Departamento de Teoria Geral da Música/Escola de Música da UFMG

e-mail: sfreire@musica.ufmg.br

Sumário:

Neste artigo descrevemos os resultados e as perspectivas de estudo decorrentes da pesquisa voltada à manufatura e à programação de controladores especialmente desenhados para a utilização em música interativa (principalmente, nos programas Pure Data e Max/MSP). Dois controladores manufaturados são apresentados. O primeiro, construído a partir do microcontrolador BasicStamp2sx e o segundo baseado na plataforma livre de computação física Arduino. Também são discutidos aspectos mais gerais como pertinência de se investir esforços na elaboração de novos controladores no contexto de pesquisas voltadas à criação musical com sistemas interativos.

Palavras-Chave: música e tecnologia, sistemas musicais interativos, controladores, computação física

¹⁴⁵ Numeração de páginas e editoração não correspondem à comunicação original.

* Bolsista da Fundação de Amparo do Estado de São Paulo. Parte da pesquisa aqui apresentada foi realizada durante a graduação na Escola de Música da UFMG, com o apoio da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

1. Interação algorítmica e interação física

É possível perceber um grande desenvolvimento das atividades artísticas que exploram a interatividade através de recursos computacionais nos últimos dez anos. Ambientes de programação como Pure Data¹⁴⁶ e Max/MSP¹⁴⁷, primeiramente limitados, por força de restrições técnicas, à comunicação via protocolo MIDI com módulos externos dedicados à síntese e ao processamento do som, passaram a possibilitar o processamento digital de sinais em tempo real e, mais tarde, expandiram suas possibilidades para a síntese e o processamento de imagens.

Vários algoritmos implementados nesses ambientes são capazes de processar digitalmente o som sem necessitar de um grande nível de interação, isto é, de alteração de seus parâmetros por um usuário. Entretanto, em grande parte das situações de concerto em que sistemas musicais interativos são utilizados é comum que o programador/usuário/compositor precise auxiliar o intérprete, enviando comandos ao computador. Tal situação é frequente quando faz-se necessário alterar certos parâmetros dos algoritmos em questão, trocar os processos de manipulação algorítmica utilizados ou mesmo possibilitar uma improvisação ou um ajuste de certos parâmetros (como ganho, espacialização, reverberação) no momento da performance. Nestas situações, quando a interação determina de maneira imediata o resultado musical, as interfaces de controle tradicionais dos computadores pessoais (limitados, geralmente, a teclados e mouses) se mostram extremamente insuficientes. De fato, o teclado do computador é pouco gestual se comparado aos instrumentos musicais e o mouse reduz nossos 10 dedos a um único ponteiro¹⁴⁸.

Observa-se assim um aumento considerável das possibilidades algorítmicas de interação, enquanto as interfaces físicas geralmente permanecem limitadas ao convencional. Nesse artigo apresentamos duas interfaces semelhantes construídas sobre plataformas diferentes, ressaltando as possibilidades de cada uma no desenvolvimento de controladores musicais destinados à utilização no contexto de música interativa.

2. Montagem de interfaces de controle: para além da mimese instrumental

Grande parte dos controladores existentes consiste em artefatos que procuram imitar instrumentos tradicionais como teclados, superfícies de tambores ou instrumentos de sopro. A lógica de sua construção é aquela de reproduzir, com maior fidelidade possível, aspectos físicos e interativos de instrumentos tradicionais¹⁴⁹. Contudo, tanto a configuração física destes instrumentos quanto o tratamento algorítmico dos impulsos recebidos costuma

¹⁴⁶ Cf. <http://www.puredata.info>

¹⁴⁷ Cf. <http://www.cycling74.com>

¹⁴⁸ Cf. O'Sullivan e Igoe, 2004: xix.

¹⁴⁹ Cf. Wanderley e Depalle, 1999: 153.

oferecer resistência à utilização em contextos específicos de interação, o que é natural, já que eles não são construídos para funcionar em situações específicas, mas em situações generalizadas.

As interfaces aqui apresentadas destinam-se, prioritariamente, ao controle de parâmetros unidimensionais contínuos e discretos através de potenciômetros deslizantes e giratórios e botões do tipo *switch*. Contudo, os recursos técnicos estudados possibilitam a fácil implementação de interfaces mais integradas à técnica tradicional dos instrumentistas, o que permite um controle musicalmente mais refinado de parâmetros de síntese e processamento de áudio e de dados musicais a serem tratados algorítmicamente. O desenvolvimento de novos controladores para utilização em sistemas musicais interativos cria um tipo de pesquisa composicional que vai desde uma *luteria* digital aos problemas específicos da composição e da performance, agregando a potencialidade gestual da música instrumental à versatilidade sonora da música eletroacústica¹⁵⁰.

3. A transformação de uma mesa de som em um controlador MIDI

O primeiro projeto realizado consistiu na transformação de uma mesa analógica de mixagem de áudio TEAC 2A em um controlador MIDI. Para a digitalização da informação transmitida através de 8 potenciômetros (4 deslizantes e 4 giratórios) foi utilizado um circuito construído a partir das funções de digitalização do microcontrolador BasicStamp 2Sx (BS2sx), da fabricante Parallax.

O BS2sx possui recursos nativos de medição de resistências variáveis através de circuitos RC (resistor/capacitor) e da função RCTIME. Um capacitor ligado à resistência variável é carregado pelo microcontrolador que, em seguida, mede o tempo de descarga da tensão armazenada no capacitor através da resistência do potenciômetro. O código para ler um potenciômetro ligado ao pino 7 do *chip* através do circuito exibido na figura 1 seria escrito desta maneira na linguagem PBASIC¹⁵¹:

```
RC          PIN 7
x          VAR Word

Main:

DO
    HIGH RC      ' carrega o pino 7
    PAUSE 1      ' pausa por 1 ms
    RCTIME RC, 1, x ' atribui à variável x o valor lido
```

¹⁵⁰ Cf. Collins, 2006: 192-193.

¹⁵¹ Cf. Parallax, 2005: p. 7.

```
LOOP
END
```

O comando HIGH é responsável por carregar o pino, o comando PAUSE estabelece 1 ms de pausa para que o capacitor se carregue totalmente e o comando RCTIME faz uma contagem de quanto tempo leva para que o pino vá do estado 1 (carregado) a 0 (descarregado) e, em seguida, atribui o valor lido à variável x . LOOP faz com que o processo ocorra continuamente. Vale observar que a função RCTIME é um contador que opera a ciclos de $0.8 \mu\text{s}$ e faz uma contagem até 65535. Se o capacitor se descarrega imediatamente (a resistência do potenciômetro é nula), a pausa de 1ms do comando PAUSE é suficiente para que o capacitor se descarregue e a função RCTIME levará apenas 1 ciclo ($0.8 \mu\text{s}$) para atribuir à variável x o valor 1. Contudo, na medida que a resistência aumentar, maior será o tempo demandado para que o valor seja atribuído (já que o capacitor levará mais tempo para se descarregar). O valor atribuído será igual ao número de ciclos contados. Se a contagem de 65535 chegar ao final e o pino não mudar de estado¹⁵², a função RCTIME levará 54,428 ms ($65535 \times 0.8 \mu\text{s}$) para retornar à variável x o valor 0.

Figura 1. Mesa TEAC conectada ao módulo BS2sx.

Figura 2. Circuito RC.

¹⁵² O que significa que não há resistência variável conectada ao circuito ou que o valor dela é demasiado alto para permitir que o capacitor se descarregue.

Para a formatação da informação recebida no protocolo MIDI utilizamos o comando SEROUT (Serial Out). Este comando possui 4 variáveis. A primeira se refere ao pino que envia informações seriais. O segundo, denominado *BaudMode*, é uma constante que define informações sobre *baud rate* codificadas em 16 bits. A variável 3, *Pace*, define um *delay* opcional entre cada byte enviado. A última variável, *OutputData* envia os bytes (separados por vírgulas).

Para receber as informações dos potenciômetros mantendo a resolução de bits alta, enviamos as informações pelo comando *Pitch Wheel Change*, que aceita 14 bits de informação (divididos em 2 bytes com 7 bits de informação, cada)¹⁵³. Como o protocolo MIDI reserva apenas um *Pitch Wheel Change* por canal, é utilizado um canal MIDI para cada potenciômetro.

Abaixo está transcrito o código para receber a informação referente a um potenciômetro, ligado por circuito RC ao pino 0 do módulo:

```
Pot0 VAR Word

Main:

DO
HIGH 0
    PAUSE 1
    RCTIME 0,1,Pot0
    Pot0 = Pot0<<1
    SEROUT 15, 60, 0, [224,Pot0.LOWBYTE>>1, Pot0.HIGHBYTE]
LOOP
END
```

4. Um controlador baseado na interface Arduino NG

O segundo projeto consistiu na montagem de um controlador com 24 potenciômetros (12 deslizantes e 12 giratórios) e 8 botões do tipo *switch*. A conversão das informações analógicas, a programação da interface e a comunicação com o computador se dão de maneira diferente que no projeto da mesa TEAC. No lugar do BS2sx, é utilizada a interface de computação física Arduino NG¹⁵⁴. Trata-se de um circuito baseado no microcontrolador Atmega168 acompanhado de um *bootloader* que o permite ser

¹⁵³ Cf. <http://www.midi.org/about-midi/table1.shtml>

¹⁵⁴ Cf. <http://www.arduino.cc/>

programado em uma linguagem derivada da *Wiring*¹⁵⁵ em um ambiente de programação desenvolvido inicialmente para a linguagem de programação *Processing*¹⁵⁶. Diferentemente do projeto anterior, este utiliza comunicação USB, já que Arduino NG possui um conversor Serial USB integrado (FTDI232R). Arduino também possui uma versão *Bluetooth*, o Arduino BT, que permite que os mesmos circuitos e o mesmo código utilizado para programar o microcontrolador sejam utilizados para se criar interfaces que se comunicam com o computador sem a utilização de cabos.

Figura 3. Arduino NG.

Figura 4. Arduino BT.

Diferentemente do BS2sx, Arduino é capaz de medir variações de tensão elétrica, não sendo necessária a utilização de circuitos RC. Assim, basta conectar uma das pontas do potenciômetro ao pino de 5 volts da placa e, a outra ponta a um fio ligado ao pino GND (terra) da placa. No pino central do potenciômetro conectamos um fio que se liga a um dos pinos analógicos da placa, que realiza a leitura da voltagem. O microcontrolador escala os valores lidos a 10 bits (0 a 1023).

Como Arduino NG possui apenas 6 entradas/saídas analógicas e 13 entradas/saídas digitais (sendo que duas ficam reservadas à comunicação serial com o computador), utilizamos três multiplexadores analógicos de 16 canais CD74HC4067. Dois deles fazem com que as 24 resistências referentes aos potenciômetros possam ser medidas através de apenas dois pinos analógicos da interface (16 canais no pino 0 e 8 canais no pino 1). O terceiro multiplexador faz com que as informações referentes ao estado de cada um dos 8 *switches* possam ser transmitidos através de uma única entrada digital. Para comandar os multiplexadores, 4 pinos digitais do Arduino são utilizados. A combinação dos estados possíveis desses 4 pinos (HIGH ou LOW) faz com que o circuito CD74HC4067 leia cada uma de suas 16 entradas.

¹⁵⁵ Cf. <http://www.wiring.org.co/>

¹⁵⁶ Cf. <http://processing.org/>

Para a formatação das informações da placa e seu envio ao computador, utilizamos a biblioteca *SimpleMessageSystem*¹⁵⁷, que converte as informações lidas para a codificação ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*) antes de enviar o dados através da porta serial. A vantagem dessa formatação é que a informação recebida pode ser facilmente lida em ambientes de programação como Max/MSP e Puredata, que utilizam de tal codificação para representar dados numéricos e de controle¹⁵⁸.

Figura 5. Interface baseada em 24 potenciômetros e 8 botões

Figura 6. Comunicação com um patch programado no aplicativo Puredata/GEM.

5. Comparação técnica e perspectivas de pesquisa

Embora em ambos os projetos o objetivo tenha sido aquele de construir interfaces do mesmo tipo, a metodologia utilizadas na manufatura e programação de cada um deles é bastante diferente. Enquanto na mesa TEAC, a medição das resistências se dá por circuito RC, no protótipo desenvolvido sobre a plataforma Arduino, isso é feito através de recursos do microcontrolador Atmega168 de medição da própria tensão variável. Na mesa TEAC, a comunicação com o computador se dá através do protocolo MIDI a uma *baud rate* de 31250 Bd. No segundo caso, pode-se utilizar uma *baud rate* de até 115200 Bd, a comunicação com o computador pode ser realizada sem fios e a formatação dos dados é

¹⁵⁷ Cf. <http://www.arduino.cc/playground/Code/SimpleMessageSystem>

¹⁵⁸ Mais detalhes sobre o controlador baseado na plataforma Arduino podem ser obtidos na página: <http://www.padovani.googlepages.com>.

realizada com o auxílio da biblioteca *SimpleMessageSystem*, que codifica os dados computados em caracteres ASCII (o que amplia o número de bits enviados mas reduz o trabalho de programação nos ambientes que recebem os dados). Deve-se mencionar que a linguagem de programação *Arduino* é muito mais estruturada e que seu formato *open-source* facilita imensamente a obtenção de informações, crucial no desenvolvimento de novos controladores num contexto de pesquisa interdisciplinar¹⁵⁹.

Nos protótipos desenvolvidos o interesse era aquele de criar uma interface semelhante a uma mesa de mixagem. No entanto, a complexidade técnica em programação e eletrônica é a mesma daquela que seria necessária para projetos envolvendo sensores e componentes de controle a serem utilizados por um instrumentista ou *performer* para, ele mesmo, controlar parâmetros e variáveis dos algoritmos de interação, gerando assim *hiperinstrumentos*¹⁶⁰, destinados à utilização em composições e contextos específicos - que é o foco dos nossos atuais interesses de pesquisa.

Referências bibliográficas

- Collins, Nicolas. (2006). *Handmade Electronic Music*. New York: Routledge.
- O'Sullivan, D. e Igoe, T. (2004). *Physical Computing: Sensing and Controlling the Physical World with Computers*. Boston, MA: Thomson.
- Parallax (2005). *BASIC Stamp Syntax and Reference Manual v.2.2*. Disponível através do endereço: <http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/stamps/web-BSM-v2.2.pdf>. Acessado em 31 de Maio de 2008.
- Rowe, Robert (1994). *Interactive Music Systems*. Cambridge: MIT Press.
- Wanderley, Marcelo e Depalle, Philippe (1999). "Contrôle gestuel de la synthèse sonore" in *Interfaces homme-machine et création musicale*. Org.: H. Vinet e F. Delalande. Paris: Hermès. p.145-164.

¹⁵⁹ No sítio <http://www.arduino.cc> existem vários tutoriais e um fórum onde é possível obter informações que vão desde a manuais sobre técnicas básicas de soldagem até guias relacionados à utilização de componentes e sensores variados ou a formatação de dados em protocolos específicos.

¹⁶⁰ Cf. Rowe, 1993: 74-78.

Apêndice B - Código utilizado na programação de Arduino para a mesa.

```
//////// mesa.pde //////////
//////// Alguns direitos reservados:
//////// Atribuição-Uso Não-Comercial-Compartilhamento pela mesma
//////// Licença 2.5 Brasil
//////// http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/
////////// José Henrique Padovani

#include <SimpleMessageSystem.h>

int bit1 = 0;          // armazena valor do bit1
int bit2 = 0;          // armazena valor do bit2
int bit3 = 0;          // armazena valor do bit3
int bit4 = 0;          // armazena valor do bit4
int vetor[48];         // cria vetor de 48 bits para armazenar leitura
                       // dos 16 canais de cada multiplexador (16x3)
int a = 0;             // guarda os valores de cada elemento do vetor

void setup()
{
  pinMode(8, OUTPUT); // coloca o pino digital 8 em modo de saída
  pinMode(9, OUTPUT); // coloca o pino digital 9 em modo de saída
  pinMode(10, OUTPUT); // coloca o pino digital 10 em modo de saída
  pinMode(11, OUTPUT); // coloca o pino digital 11 em modo de saída
  pinMode(12, INPUT); // coloca o pino digital 12 em modo de entrada
  Serial.begin(115200); // prepara Arduino para funcionar em baudrate de 115200
}

void loop()
{
  if (messageBuild() > 0) { // Vê se a mensagem está completa e apaga os valores
                           // armazenados
    lemultiplex();
  }
}

void lemultiplex()          // Lê pinos multiplexados e envia os dados
{                          // armazenados no vetor ao computador através da
  porta serial.
  for (int i=0; i<16; i++) { // Conta de 1 a 16 para criar combinações de 4 bits
    if ((i & 1) == 1){      // Separa o primeiro bit e armazena valor em bit1
      bit1 = HIGH;
    }
    else{

```

```

    bit1 = LOW;
}
if ((i & 2) == 2){           // Separa o segundo bit e armazena valor em bit2
    bit2 = HIGH;
}
else{
    bit2 = LOW;
}
if ((i & 4) == 4){           // Separa o terceiro bit e armazena valor em bit3
    bit3 = HIGH;
}
else{
    bit3 = LOW;
}
if ((i & 8) == 8){           // Separa o quarto bit e armazena valor em bit4
    bit4 = HIGH;
}
else{
    bit4 = LOW;
}
digitalWrite(8,bit1); // envia valor de cada bit a 4 pinos digitais
digitalWrite(9,bit2); // conectados aos pinos de controle do
digitalWrite(10,bit3); // multiplexador
digitalWrite(11,bit4);
vetor[i] = analogRead(0); // aloca os valores respectivos a
vetor[(i+16)] = analogRead(1); // cada entrada de cada um dos
vetor[(i+32)] = abs(digitalRead(12)-1); // multiplexadores no vetor
}
for (int n=0; n<48; n++){ // lê parte significativa dos dados
    if (n<24 || n>31){ // armazenados e envia somente aqueles
        a = vetor[n]; // relacionados às 16 entradas do
        messageSendInt(a); // multiplexador 1, às primeiras 8 entradas
    } // do multiplexador 2 e das primeiras 10
    // entradas do multiplexador 3. Envia os
    // números em codificação ASCII
}

messageEnd(); // Conclui a mensagem a ser enviada
}
////////// FIM DO CODIGO DE mesa.pde //////////

```

Apêndice C - Código em *Common Lisp* e *LilyPond* utilizado na síntese de notação musical a partir de algoritmos genéticos

```
;;; funções diversas em common lisp destinadas a sintetizar notação
;;; musical através do uso de algoritmos genéticos
;;; autor: José Henrique Padovani
;;; Alguns direitos reservados:
;;; Atribuição-Uso Não-Comercial-Compartilhamento pela mesma
;;; Licença 2.5 Brasil
;;; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/

;;; FUNÇÕES AUXILIARES:

;;; operações aritméticas básicas.. numero com numero, numero com
;;; lista e lista com lista
(defun any* (a b)
  (cond ((and (numberp a) (numberp b)) (* a b))
        ((and (numberp a) (consp b)) (loop for i in b collect (* i a)))
        ((and (consp a) (numberp b)) (loop for i in a collect (* i b)))
        ((and (consp a) (consp b)) (mapcar '* a b))))

(defun any+ (a b)
  (cond ((and (numberp a) (numberp b)) (+ a b))
        ((and (numberp a) (consp b)) (loop for i in b collect (+ i a)))
        ((and (consp a) (numberp b)) (loop for i in a collect (+ i b)))
        ((and (consp a) (consp b)) (mapcar '+ a b))))

(defun any/ (a b)
  (cond ((and (numberp a) (numberp b)) (/ a b))
        ((and (numberp a) (consp b)) (loop for i in b collect (/ i a)))
        ((and (consp a) (numberp b)) (loop for i in a collect (/ i b)))
        ((and (consp a) (consp b)) (mapcar '/ a b))))

(defun any- (a b)
  (cond ((and (numberp a) (numberp b)) (- a b))
        ((and (numberp a) (consp b)) (loop for i in b collect (- i a)))
        ((and (consp a) (numberp b)) (loop for i in a collect (- i b)))
        ((and (consp a) (consp b)) (mapcar '- a b))))

;;; aplicação round, abs, conversão para numero flutuante e inversão
;;; para listas
(defun ls-round (ls)
  (loop for i in ls
```

```

    collect
    (round i))
(defun ls-abs (ls)
  (loop for i in ls
    collect
    (abs i))
(defun ls-coerce-float (ls)
  (loop for i in ls
    collect
    (coerce i 'float)))
(defun ls-invert (ls)
  (loop for i in ls
    collect
    (/ 1 i))

;;; operações x->dx e dx->x, para obter, respectivamente, intervalos
;;; a partir de sequenciais e sequenciais a partir de intervalos
(defun x->dx (ls)
  (loop for i in ls
    for nextnum in (rest ls)
    collect (- nextnum i))
(defun dx->x (num ls)
  (cons num (loop for i in ls
    sum i into soma
    collect (+ num soma))))

;;; faz com que uma lista com sub-listas se torne uma lista simples
(defun flat (lista)
  (if (null lista) nil
    (if (atom lista) (list lista)
      (append (flat (first lista)) (flat (rest lista))))))

;;; retira numeros iguais a 0 de uma lista
(defun nozeros (ls)
  (loop for i in ls
    when (/= i 0)
    collect i))

;;; substitui elementos nulos de uma lista pelo numero 0
(defun nil-or-zero->zero (atom)
  (cond ((null atom) 0)
    ((zerop atom) 0)
    (t atom)))

;;; conta o numero de elementos em uma lista maiores que 0
(defun count>0 (ls)
  (loop for i in ls
    with count = 0
    when (> i 0)
    do (setq count (+ count 1))
    finally (return count)))

;;; função utilizada para retirar o enesimo elemento de uma lista
(defun nbut-nth (ls n)
  (loop for i below (length ls)

```

```

    when (not (= i n))
      collect (nth i ls))

;;; coleta numeros de uma lista cujas posições nesta sejam
;;; menores ou iguais que o indice n
(defun to-nth (ls n)
  (loop for i to n
        collect (nth i ls)))

;;; coleta numeros de uma lista cujas posições nesta sejam
;;; maiores que o indice n
(defun after-nth (ls n)
  (let ((inic (+ n 1)))
    (loop for i from inic below (length ls)
          collect (nth i ls))))

;;; cria permutação randômica de uma lista
(defun ls-random-permut (ls)
  (if (/= (length ls) 0)
      (let ((n (random (length ls))))
        (append (list (nth n ls)) (ls-random-permut (nbut-nth ls n))))))

;;; retorna a soma dos valores de uma lista
(defun somalista (ls)
  (loop for i in ls
        sum i))

;;; tendo uma lista de numeros racionais,
;;; cria uma lista de dois elementos:
;;; primeiro - minimo multiplo comum dos denominadores
;;; segundo - lista de numeradores inteiros que, divididos
;;; pelo primeiro elemento, retornam valores equivalentes
;;; a lista de valores fracionarios original.
(defun ls-nw-rat (ls)
  (let ((com (apply 'lcm (mapcar #'denominator ls))))
    (list com
          (loop
            for i to (- (length ls) 1)
            for old-num = (numerator (nth i ls))
            for old-den = (denominator (nth i ls))
            for nw-num = (* (/ com old-den) old-num)
            collect nw-num))))

;;; retorna true se um numero for inteiro e diferente de 0
(defun nonzerointp (num)
  (and (/= num 0) (integerp num)))

;;; retorna true se numero é uma potência de 2
(defun pow2p (num)
  (equalp num (expt 2 (floor (log num 2)))))

;;; retorna expoente ao qual o numero 2 deve ser elevado para
;;; que se obtenha o numero num
(defun pow2 (num)
  (cond ((equalp (log num 2) (floor (log num 2))) (values (floor (log num 2))))))

```

```

(t (log num 2)))

;;; concatena uma lista de strings em uma unica string
(defun ls-string2string (ls) (apply #'concatenate (cons 'string ls)))

;;; gera lista a partir de n1 até um numero menor ou igual a n2
;;; com elementos cujo intervalo é igual a nby
(defun fazlista (n1 n2 &optional nby)
  (let ((passo (if (null nby) '1 nby)))
    (loop for i from n1 to n2 by passo
      collect i)))

;;; gera lista a partir de p1 até o numero p2 com steps+1 elementos
;;; cujos intervalos são sempre iguais à diferença de p2 e p1 dividida
;;; pelo numero de steps
(defun fazinterp (p1 p2 steps)
  (let* ((dif (- p2 p1))
        (sum (/ dif steps)))
    (loop for i from 0 to steps
      collect (+ p1 (* i sum)))))

;;;;
;;;;; FUNÇÕES DE QUANTIFICAÇÃO e FUNÇÕES GENÉTICAS
;;;;;

;;; retorna true se duas prolacoes forem representaveis
;;; dentro da mesma qualtera
(defun mesmabasep (ls)
  (let* ((gcdls (apply 'gcd ls))
        (maxnum (apply 'max ls)))
    (pow2p (/ maxnum gcdls))))

;;; decompoe um valor numerico em uma lista de valores mais simples
;;; o que auxilia na decomposição de longas durações em durações mais
;;; simples, que podem ser agrupadas com ligaduras
(defun decomp-on-n (num &optional unit)
  (let* ((un (if (null unit) 4 unit))
        (num-of-un (values (floor (/ num un))))
        (rest (- num (* un num-of-un))))
    (cond ((= num-of-un 0) rest)
          ((= rest 0) (make-list num-of-un :initial-element un))
          (t (append (make-list num-of-un :initial-element un) (list rest))))))

;;; aperfeiçoamento de decomp-on-n para realizar o mesmo raciocinio
;;; de simplificação de durações para valores fracionarios não inteiros ;;;;
menores que unit mas maiores que 1
(defun decomp-on-list (numorig &optional un)
  (let* ((sinal (if (>= numorig 0) 1 -1))
        (num (abs numorig))
        (restdec (- num (floor num)))
        (base2 (if (/= num 0) (expt 2 (floor (log num 2))) 0))
        (restint (- num (+ restdec base2)))
        (dennum (denominator num)))

```

```

        (numnum (numerator num)))
    (flat (list (any* sinal (cond ((= num 0) (list 0))
        ((and (or (pow2p (numerator num)) (= (numerator num)
3)) (pow2p (denominator num))) (decomp-on-n num un))
        ((integerp num) (flat (list (decomp-on-n base2 un) (decomp-
on-list restint un))))
        ((and (equalp restint 0) (> restdec 0)) (flat (list (decomp-
on-n base2 un) (decomp-on-list restdec))))
        ((and (> restint 0) (> restdec 0)) (flat (list (decomp-on-n
base2 un) (decomp-on-list restint un) (decomp-on-list restdec))))
        ((< num 1) (loop for i below (length (flat (list (decomp-on-
list numnum))))
            collect (/ (nth i (flat (list (decomp-on-
list numnum)))) dennum)))))))))

;;; quantiza um numero flutuante no numero fracionario mais
;;; aproximado cujo denominador esteja previsto na lista lsdivs
(defun quantfloat (n lsdivs)
  (let ((menor ()))
    (loop with lsround and lsdif
      for d in lsdivs
      for nround = (/ (round (* n d)) d)
      for ndif = (abs (- n nround))
      do (progn (setq lsround (append lsround (list nround)))
        (setq lsdif (append lsdif (list ndif)))
        (if (or (null menor) (< ndif menor))
            (setq menor ndif)))
      finally (return (nth (position menor lsdif) lsround))))

;;; função utilizada para gerar um indivíduo a partir de um
;;; repertorio de notas, duracoes, dinamicas e articulacoes possiveis
;;; individuo tera a forma "(nota onset duracao dinamica articulacao)"
(defun ag-ly-gerai (num-indiv notasposs durminmax dinposs artposs)
  (let* ((dflmax (coerce (cadr durminmax) 'float))
        (dflmin (coerce (car durminmax) 'float))
        (durgama (- dflmax dflmin)))
    (loop repeat num-indiv
      for nota = (nth (random (length notasposs)) notasposs)
      for ons = (random dflmax)
      for dur = (+ dflmin (random durgama))
      for din = (nth (random (length dinposs)) dinposs)
      for art = (nth (random (length artposs)) artposs)
      collect (list nota ons dur din art)))

;;; funcao de cruzamento entre dois individuos gerados atraves
;;; da função ag-ly-gerai
(defun ag-cross (l1 l2 modfourth modfifth)
  (let* ((difint1 (/ (round (* (mod (- (first l1) (first l2)) 12) 2)) 2))
        (difint2 (/ (round (* (mod (- (first l2) (first l1)) 12) 2)) 2))
        (nota1 (/ (round (* (mod (+ (first l2) (/ difint1 2)) 12) 2)) 2))
        (nota2 (/ (round (* (mod (+ (first l1) (/ difint2 2)) 12) 2)) 2))
        (ons1 (/ (+ (* 2 (second l1)) (second l2)) 3))
        (ons2 (/ (+ (* 2 (second l2)) (second l1)) 3))
        (dur1 (/ (+ (* 2 (third l1)) (third l2)) 3))
        (dur2 (/ (+ (* 2 (third l2)) (third l1)) 3))

```

```

      (din1 (mod (+ (fourth l1) (fourth l2)) modfourth))
      (din2 (mod (- (fourth l1) (fourth l2)) modfourth))
      (art1 (mod (+ (fifth l1) (fifth l2)) modfifth))
      (art2 (mod (- (fifth l1) (fifth l2)) modfifth)))
    (list (list nota1 ons1 dur1 din1 art1) (list nota2 ons2 dur2 din2 art2))))

;;; funcoes responsáveis pela geração de uma alteração randomica
;;; de um dos genes de um individuo segundo uma taxa de mutação
(defun ag-mutate-elem (oldelem ls-elems-sumsub &optional modnum)
  (let ((sumthat (nth (random (length ls-elems-sumsub)) ls-elems-sumsub)))
    (if (null modnum)
        (abs (+ oldelem sumthat))
        (mod (+ oldelem sumthat) modnum))))))
(defun ag-mutate-indiv (ls lsalts lsonsdurs probnum lsdiv)
  (let* ((lsroda '(1 -1))
         (oldalt (first ls))
         (oldons (second ls))
         (olddur (third ls))
         (olddin (fourth ls))
         (oldart (fifth ls))
         (probttests (loop for i below 5
                           collect (= (random probnum) 0)))
         (newalt (if (null (first probttests))
                     oldalt
                     (ag-mutate-elem oldalt lsalts 12)))
         (newons (quantfloat
                  (if (null (second probttests))
                      oldons
                      (ag-mutate-elem oldons lsonsdurs))
                  lsdiv))
         (newdur (quantfloat
                  (if (null (third probttests))
                      olddur
                      (ag-mutate-elem olddur lsonsdurs))
                  lsdiv))
         (newdin (if (null (fourth probttests))
                     olddin
                     (ag-mutate-elem olddin lsroda 6)))
         (newart (if (null (fifth probttests))
                     oldart
                     (ag-mutate-elem oldart lsroda 13))))
    (list newalt newons newdur newdin newart)))

;;; ajuda durações e onsets de maneira a coincidirem com uma lista de
;;; prolações possíveis
(defun ajusta-durs-por-ons (lsindivs mult lsdiv &optional unit)
  (loop for ls in lsindivs
        collect
        (let* ((un (if (null unit) 4 unit))
               (alt (nth 0 ls))
               (din (nth 3 ls))
               (art (nth 4 ls))
               (ons (* (nth 1 ls) mult))
               (dur (* (nth 2 ls) mult)))
          (list alt din art ons dur))))

```

```

      (dur+ons (+ dur ons))
      (q_dur+ons (quantfloat dur+ons lsdiv))
      (q_ons (if (/= (count (denominator (+ (quantfloat ons lsdiv)
q_dur+ons)) lsdiv) 0)
              (quantfloat ons lsdiv)
              (quantfloat ons (list (denominator q_dur+ons)))))
      (q_dur (- q_dur+ons q_ons))
      (decomp_ons (decomp-on-list q_ons un))
      (lastons (car (last decomp_ons)))
      (decomp_dur (if (integerp lastons)
                      (decomp-on-list q_dur un)
                      (if (<= q_dur lastons)
                          (list q_dur)
                          (append (list (- 1 lastons)) (decomp-on-list (-
q_dur lastons) un)))))
      (ons-sem-zero (nozeros decomp_ons))
      (newl (append (list (any* ons-sem-zero -1)) (list decomp_dur)))
      (list alt newl din art)))

;;; funcao que retorna o conceito de um individuo a partir de
;;; sua proximidade ou distancia com relacao a uma lista de alturas-alvo
(defun fitnessaltura (ls lsalturasalvo)
  (loop with menorconceito
        for i in lsalturasalvo
        for conceito = (abs (- i (first ls)))
        do (if (or (null menorconceito) (< conceito menorconceito))
              (setq menorconceito conceito))
        finally (return menorconceito)))

;;; multiplica e requantiza as duracoes e onsets de uma serie
;;; de individuos pelo numero mult
;;; lsdiv serve para prover as prolacoes possiveis
(defun mult-on-dur (ls-indiv mult lsdiv)
  (loop for ls in ls-indiv
        collect
        (loop for i below (length ls)
              when (or (= i 1) (= i 2))
                collect (quantfloat (* (nth i ls) mult) lsdiv)
              else
                collect (nth i ls))))

;;; funcao responsavel por anular um individuo, transformando sua
;;; duracao em uma serie de pausas, representadas por valores
;;; negativos
(defun indiv-to-pausa (ls)
  (let ((nota (list (car ls)))
        (pauses1 (car (second ls)))
        (pauses2 (any* -1 (second (second ls))))
        (ls-din-art (list (third ls) (fourth ls))))
    (append nota (list pauses1 pauses2) ls-din-art)))

;;; funcao que combina todas as funcoes geneticas expostas e cria uma
;;; série de gerações
(defun ag-generations (ls-gnrt-dur num-indiv lsdiv txmut ls-conceito alturas)

```

```

(let* ((decompunit 1)
      (ls-posalt (fazlista 0 23/2 1/2))
      (ngenerations (length ls-gnrt-dur))
      (ls-minmax-on-dur '(1/8 4))
      (ls-posdin (fazlista 0 9))
      (ls-posart (fazlista 0 14))
      (ls-pop-now (ag-ly-gerai num-indiv ls-posalt ls-minmax-on-dur ls-posdin
ls-posart))
      (probm (expt (/ txmut 100) -1))
      (lsmutpossalt '(1 -1 1/2 -1/2))
      (lsmutpossdurons '(1/4 1/2))
      (lsalturasalvo (if (null alturas) '(0) alturas))
      ; (ls-conceito (fazinterp 12 concmax (- ngenerations 1)))
      )
      (loop for n-gnrt below ngenerations
            for this-gnrt-dur = (nth n-gnrt ls-gnrt-dur)
            for conceitomax = (nth n-gnrt ls-conceito)
            for sobreviv = (loop for n below (length ls-pop-now) by 2
                                for novo-par = (ag-cross (nth n ls-pop-now) (nth
(+ n 1) ls-pop-now) 6 13)
                                for tico-limpo = (first novo-par)
                                for teco-limpo = (second novo-par)
                                for tico-mut = (ag-mutate-indiv tico-limpo
lsmutpossalt lsmutpossdurons probm lsdv)
                                for teco-mut = (ag-mutate-indiv teco-limpo
lsmutpossalt lsmutpossdurons probm lsdv)
                                when (<= (fitnessaltura tico-mut lsalturasalvo)
conceitomax)
                                collect tico-mut
                                when (<= (fitnessaltura teco-mut lsalturasalvo)
conceitomax)
                                collect teco-mut)
            for len-sobreviv = (length sobreviv)
            for newpeople = (ag-ly-gerai (- num-indiv len-sobreviv) ls-posalt ls-
minmax-on-dur ls-posdin ls-posart)
            for thisgnrt = (ls-random-permut (append sobreviv newpeople))
            for this-gnrt-with-time = (ajusta-durs-por-ons sobreviv this-gnrt-dur
lsdv decompunit)
            collect this-gnrt-with-time
            do (setq ls-pop-now thisgnrt))))

;;; reordena lista de geracoes com sublista de individuos em uma lista
;;; que compreende sublistas que representam os estados de uma mesma
;;; linhagem no decorrer das diversas geracoes
;;; Isto é feito para facilitar a escrita das vozes que
;;; representam, cada uma delas, cada uma das 18 linhagens
(defun reord-generations (ls-generations)
  (let ((len-gnrt (length ls-generations))
        (max-indiv (length (first ls-generations))))
    (loop for n-indiv below max-indiv
          collect
          (loop for n-gnrt below len-gnrt
                for indiv-evolution = (nth n-indiv (nth n-gnrt ls-
generations))
                when (not (null indiv-evolution))

```

```

collect indiv-evolution))))

;;; FUNÇÕES DE CONVERSÃO DOS VALORES GERADOS EM CÓDIGO LILYPOND

;;; converte um numero pitch class entre 0 e 23/2 em um string
;;; passível de ser utilizado em LilyPond
(defun note-to-lily (num &optional lig)
  (let* ((pclass (mod num 12))
         (octv (- (values (floor (/ num 12))) 4))
         (adendo (cond ((> octv 0) (map 'string #'(lambda (x) (if (oddp x) #\'))
                                       (make-list octv :initial-
element 1)))
                       ((< octv 0) (map 'string #'(lambda (x) (if (oddp x) #\,))
                                       (make-list (abs octv)
:initial-element 1)))
         (t nil)))
    (notename (cond ((equalp pclass 0) '("c"))
                    ((equalp pclass 1/2) '("\nup " "cih"))
                    ((equalp pclass 1) '("cis"))
                    ((equalp pclass 3/2) '("\sup " "cisih"))
                    ((equalp pclass 2) '("d"))
                    ((equalp pclass 5/2) '("\nup ""dih"))
                    ((equalp pclass 3) '("dis"))
                    ((equalp pclass 7/2) '("\sup " "eeh"))
                    ((equalp pclass 4) '("e"))
                    ((equalp pclass 9/2) '("\nup ""eih"))
                    ((equalp pclass 5) '("f"))
                    ((equalp pclass 11/2) '("\nup ""fih"))
                    ((equalp pclass 6) '("fis"))
                    ((equalp pclass 13/2) '("\sup ""fisih"))
                    ((equalp pclass 7) '("g"))
                    ((equalp pclass 15/2) '("\nup ""gih"))
                    ((equalp pclass 8) '("gis"))
                    ((equalp pclass 17/2) '("\sup ""gisih"))
                    ((equalp pclass 9) '("a"))
                    ((equalp pclass 19/2) '("\nup ""aih"))
                    ((equalp pclass 10) '("ais"))
                    ((equalp pclass 21/2) '("\sup ""aisih"))
                    ((equalp pclass 11) '("b"))
                    ((equalp pclass 23/2) '("\nup ""bih")))))
    (if (or (null lig) (equalp lig 1))
        (concatenate 'string (car (last notename)) adendo)
        (concatenate 'string (car notename) (cadr notename) adendo))))

;;; converte numeros entre 0 e 9 em strings que representam dinamicas
;;; a serem utilizados no codigo em LilyPond
(defun dinamica (din)
  (cond ((equalp din 0) "\ppp ")
        ((equalp din 1) "\ppp ")
        ((equalp din 2) "\pp ")
        ((equalp din 3) "\p ")
        ((equalp din 4) "\mp ")
        ((equalp din 5) "\mf ")
        ((equalp din 6) "\f ")
        ((equalp din 7) "\ff ")

```

```

((equalp din 8) "\fff ")
((equalp din 9) "\ffff "))

;;; converte numeros entre 0 e 14 em strings que representam combinacoes
;;; de rugosidade de ataque - flautando, normal, tremolo - e local da
;;; arcada - ASP, SP, ORD, ST e AST.
(defun articulacao (art)
  (cond ((equalp art 0) "\\astfl ")
        ((equalp art 1) "\\stfl ")
        ((equalp art 2) "\\ordfl ")
        ((equalp art 3) "\\spfl ")
        ((equalp art 4) "\\aspfl ")
        ((equalp art 5) "\\asp ")
        ((equalp art 6) "\\asptr ")
        ((equalp art 7) "\\sptr ")
        ((equalp art 8) "\\ordtr ")
        ((equalp art 9) "\\sttr ")
        ((equalp art 10) "\\asttr ")
        ((equalp art 11) "\\ast ")
        ((equalp art 12) "\\st ")
        ((equalp art 13) "\\ord ")
        ((equalp art 14) "\\sp ")))

;;; retorna true se uma lista de duracoes representa pausas - valores
;;; negativos
(defun lpausap (ls)
  (< (somalista ls) 0))

;;; utiliza o numero 0 para representar ligaduras
;;; se lista de entrada contiver sublistas, cujos valores devem
;;; ser entao ligados, a funcao eliminara estas sublistas e colocará,
;;; entre seus elementos internos, o numero 0
(defun ligad (ls)
  (flat (loop for n in ls
             collect (if (or (numberp n) (lpausap n))
                        n
                        (loop for i below (length n)
                              collect (nth i n)
                              when (< i (- (length n) 1))
                              collect '0))))))

;;; agrupa listas simples de numeros com, duracoes, pausas - valores
;;; negativos - e ligaduras - zeros - a partir da subdivisao desta lista
;;; em sublistas cuja soma dos valores absolutos internos sao sempre
;;; inteiros
(defun agrupa-por-inteiros (ls)
  (let* ((ligadls (ligad ls))
         (sub-l nil))
    (loop for i below (length ligadls)
          for this-num = (nth i ligadls)
          for soma = (somalista (mapcar 'abs sub-l))
          for restthis-num = (if (integerp this-num)
                                nil

```

```

                                (decomp-on-list (* (- (values (ceiling (+
(somalista sub-1) this-num))) (+ (somalista sub-1) this-num)) -1)))
    when (= this-num 0)
      when (nonzerointp soma)
        collect (append sub-1 (list 0))
        and do (setq sub-1 nil)
      else
        do (setq sub-1 (append sub-1 (list 0)))
    else
      when (nonzerointp soma)
        when (/= i (- (length ligadls) 1))
          collect sub-1
          and do (setq sub-1 (list this-num))
        else
          collect (append sub-1 (list this-num) restthis-num)
        end
      else
        when (/= i (- (length ligadls) 1))
          do (setq sub-1 (append sub-1 (list this-num)))
        else
          collect (append sub-1 (list this-num) restthis-
num))))

;;; se um pulso precisa ser representado com quialtera, retorna
;;; lista com antiga prolacao e nova prolacao. senao retorna nil
(defun encontra-quialtera (ls)
  (let* ((newprol (apply 'max (mapcar 'denominator ls)))
        (oldprol (expt 2 (values (floor (log newprol 2))))))
    (if (= oldprol newprol)
        nil
        (list oldprol newprol))))

;;; converte proporções numerica na representação de durações utilizada
;;; pelo LilyPond
(defun proptolily (orignum unid)
  (let* ((num (abs orignum))
        (cond ((zerop num) "~~ ")
              ((pow2p num) (concatenate 'string (write-to-string (expt (/ num unid) -
1)) " "))
              ((= (numerator num) 3) (concatenate 'string (write-to-string (expt (/ (/
(- (numerator num) 1) (denominator num)) unid) -1)) ". "))
              (t (pprint "Numerador deve ser potencia de 2 ou numero 3")))))

;;; gera lista que identifica por 1 as posicoes onde existem
;;; numeros iguais a 0 em uma lista original
(defun zero-or-one (ls)
  (loop for i in ls
        when (/= i 0)
        collect 0
        else
        collect 1))

;;; converte os valores de um individuo em uma escrita compilavel em
;;; LilyPond
(defun indiv-to-lily (ls-indiv oct &optional unit)

```

```

(let* ((pc (car ls-indiv))
      (ls-pulses (agrupa-por-inteiros (cadr ls-indiv)))
      (firstnote (firstnote (ligad (cadr ls-indiv))))
      (din (caddr ls-indiv))
      (art (caddr ls-indiv))
      (nota (+ oct pc))
      (countelements 0))
  (flat (loop for ls-r in ls-pulses
            for ritmos = ls-r
            for len-lr = (length ls-r)
            for quialt = (encontra-quialtera ls-r)
            for oldprol = (if (null quialt) '1 (car quialt))
            for newprol = (if (null quialt) '1 (cadr quialt))
            for un = (if (null unit) 4 unit)
            for tupunit = (* oldprol un)
            for lsligs = (zero-or-one ls-r)
            collect (loop for i below len-lr
                      for lastlig = 0 then (nth (- i 1) lsligs)
                      for this-r = (pop ritmos)
                      for rh = (if (null quialt) this-r (* this-r newprol))
                      for rhsig = (cond ((= rh 0) 0)
                                       ((> rh 0) 1)
                                       ((< rh 0) -1))
                      when (and (= i 0) (not (null quialt)))
                      collect (concatenate 'string "\\times " (write-to-string oldprol)
                                           "/" (write-to-string newprol) " {"")
                      end

                      when (= rh 0)
                      collect (proptolily rh tupunit)
                      else
                      when (> rh 0)
                      collect (note-to-lily nota lastlig)
                      and collect (proptolily rh tupunit)
                      else
                      collect "r"
                      and collect (proptolily rh tupunit)
                      end
                      when (and (= i (- (length ls-r) 1)) (not (null quialt)))
                      collect "} ")
                      end
            when (= countelements firstnote)
            collect (dinamica din)
            and collect (articulacao art)
            end
            do (setq countelements (+ countelements 1))))))

```

```

;;; codigo que escreve em 18 arquivos o codigo em lilypond das 18 partes
;;; instrumentais
(defun escreve-generations (ls-gen n-indiv-iniciais ls-divs txmut conceito-max
prefix ls-basenotes unit &optional notas-alvo)

```

```

    (let* ((tree-generations (ag-generations ls-gen n-indiv-iniciais ls-divs txmut
conceito-max notas-alvo))
          (reord-tree-gnrt (reord-generations tree-generations)))
      (loop for n-indiv below (length reord-tree-gnrt)
            for indiv-ls = (nth n-indiv reord-tree-gnrt)
            for indiv-length = (length (nth n-indiv reord-tree-gnrt))
            for indiv-file-name = (concatenate 'string prefix "-" (write-to-string
n-indiv) ".ly")
            for this-basenote = (nth n-indiv ls-basenotes)
            do (with-open-file (outstream indiv-file-name :direction :output :if-
exists :supersede)
                  (loop for n-ind-gnrt below indiv-length
                        for indivlily = (ls-string2string (indiv-to-lily (nth n-
ind-gnrt indiv-ls) this-basenote unit))
                        when (= n-ind-gnrt 0)
                        do (format outstream "{")
                           and do (format outstream "~%")
                        end
                        do (format outstream indivlily)
                           do (format outstream "~%")
                           when (= n-ind-gnrt (- indiv-length 1))
                           do (format outstream "}"))))))))

;;; EXEMPLO DE USO
(escreve-generations '(1 1 1 1 1) 18 '(1 2 3 4) 0.0001 '(12 6 1 0 0) "voz" '(72
72 72 72 60 60 60 60 60 48 48 48 48 36 36 36 36) 4 '(7))

;;; isso gerará 18 arquivos "voz-N.ly", onde N é o número da voz
;;; entre 0 e 17.
;;; para compilar a partitura pode-se compilar o arquivo grade.ly
;;; através do próprio lilypond ou, a partir do próprio SBCL,
;;; executar o comando

(cd "/DIRETORIO/ONDE/ESTÃO/OS/ARQUIVOS/LY")
(sb-ext:run-program "/DIRETORIO/ONDE/ESTÁ/O/BINÁRIO/DE/LILYPOND" ("grade.ly")
:output t)

;;; para outras implementações de Common Lisp, procure no respectivo
;;; manual um comando substituto para sb-ext:run-program

@@@@
@@@@ CODIGO EM LILYPOND
@@@@

@@@@ arquivo grade.ly
@@@@ autor: José Henrique Padovani
@@@@ Alguns direitos reservados:
@@@@ Atribuição-Uso Não-Comercial-Compartilhamento pela mesma
@@@@ Licença 2.5 Brasil
@@@@ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/

```

```

\version "2.12.0"
#(set-default-paper-size "a4")
#(set-global-staff-size 11)

\paper {
  #(define page-breaking ly:minimal-breaking)
  tagline = ##f
  left-margin = 2 \cm
  right-margin = 1.5 \cm
  bottom-margin = 3 \cm
  ragged-bottom=##f
  ragged-last-bottom=##f
  indent = 0.2\cm
  line-width = #180
  ragged-last-right = ##t
}

\layout {
  \context {
    \type "Engraver_group"
    \consists "Time_signature_engraver"
    \consists "Axis_group_engraver"
    \name "TimeSig"
    \override TimeSignature #'style = #'numbered
    \override TimeSignature #'font-size = #2
    \override TimeSignature #'font-name = #'"Sans Bold"
  }
  \context {
    \Voice
    \remove Forbid_line_break_engraver
  }

  \context {
    \Score
    \accepts TimeSig
    tupletFullLength = ##t
    \override Beam #'breakable = ##t
    \override BarNumber #'font-size = #1
    \override BarNumber #'font-family = #'sans
    \override BarNumber #'stencil = #(make-stencil-boxer 0.2 0.3 ly:text-
interface::print)
    \override BarNumber #'self-alignment-X = #0.5
    \override BarNumber #'padding = #5
    \override VerticalAlignment #'max-stretch = #ly:align-interface::calc-max-
stretch
    \override TupletNumber #'text = #tuplet-number::calc-fraction-text
    \override TupletBracket #'bracket-visibility = ##t
  }
  \context {
    \Staff
    \override TimeSignature #'stencil = ##f
  }
}

```

```

tsig = {\time 4/4 s1*4 \pageBreak s1*4 \pageBreak s1*4}

flaut=^\markup {\override #'(font-name . "Sans Italic") \fontsize #'-4 "flaut."}

astfl = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "AST, "
\override #'(font-name . "Sans Italic") \fontsize #'-4 "flaut."}
stfl = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "ST, "
\override #'(font-name . "Sans Italic") \fontsize #'-4 "flaut."}
ordfl = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "ORD, "
\override #'(font-name . "Sans Italic") \fontsize #'-4 "flaut."}
spfl = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "SP, "
\override #'(font-name . "Sans Italic") \fontsize #'-4 "flaut."}
aspfl = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "ASP, "
\override #'(font-name . "Sans Italic") \fontsize #'-4 "flaut."}
asp = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "ASP"}
asptr = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "ASP, "
\override #'(font-name . "Sans Italic") \fontsize #'-4 "tremolo"}
sptr = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "SP, "
\override #'(font-name . "Sans Italic") \fontsize #'-4 "tremolo"}
ordtr = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "ORD, "
\override #'(font-name . "Sans Italic") \fontsize #'-4 "tremolo"}
str = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "ST, "
\override #'(font-name . "Sans Italic") \fontsize #'-4 "tremolo"}
asttr = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "AST, "
\override #'(font-name . "Sans Italic") \fontsize #'-4 "tremolo"}
ast = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "AST"}
st = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "ST"}
ord = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "ORD"}
sp = ^\markup {\override #'(font-name . "Sans Bold") \fontsize #'-3 "SP"}

\score {
  <<
    \new TimeSig
    \new StaffGroup = "violinosI" {<<
      \new Staff = "vlna" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "violino a "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "vn. a "}
\set Staff.midiInstrument = "violin" \clef treble \include "voz-0.ly"}
      \new Staff = "vlnb" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "violino b "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "vn. b "}
\set Staff.midiInstrument = "violin" \clef treble \include "voz-1.ly"}
      \new Staff = "vlnc" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "violino c "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "vn. c "}
\set Staff.midiInstrument = "violin" \clef treble \include "voz-2.ly"}
      \new Staff = "vlnd" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "violino d "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "vn. d "}
\set Staff.midiInstrument = "violin" \clef treble \include "voz-3.ly"}
      \new Staff = "vlne" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "violino e "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "vn. e "}
\set Staff.midiInstrument = "violin" \clef treble \include "voz-4.ly"} >>
    \new TimeSig \tsig
  }

```

```

\new StaffGroup = "violinosII" { <<
  \new Staff = "vlnf" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "violino f "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "vn. f "}
\set Staff.midiInstrument = "violin" \clef treble \include "voz-5.ly"}
  \new Staff = "vlng" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "violino g "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "vn. g "}
\set Staff.midiInstrument = "violin" \clef treble \include "voz-6.ly"}
  \new Staff = "vlnh" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "violino h "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "vn. h "}
\set Staff.midiInstrument = "violin" \clef treble \include "voz-7.ly"}
  \new Staff = "vlni" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "violino i "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "vn. i "}
\set Staff.midiInstrument = "violin" \clef treble \include "voz-8.ly"}
  \new Staff = "vlnj" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "violino j "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "vn. j "}
\set Staff.midiInstrument = "violin" \clef treble \include "voz-9.ly"} >>
  \new TimeSig
  \new StaffGroup = "violas" { <<
    \new Staff = "vlaa" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "viola a "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "va. a "}
\set Staff.midiInstrument = "viola" \clef alto \include "voz-10.ly"}
    \new Staff = "vlab" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "viola b "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "va. b "}
\set Staff.midiInstrument = "viola" \clef alto \include "voz-11.ly"}
    \new Staff = "vlac" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "viola c "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "va. c "}
\set Staff.midiInstrument = "viola" \clef alto \include "voz-12.ly"}
    \new Staff = "vlad" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "viola d "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "va. d "}
\set Staff.midiInstrument = "viola" \clef alto \include "voz-13.ly"} >>
    \new TimeSig
    \new StaffGroup = "violoncelos" { <<
      \new Staff = "vca" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans
"violoncelo a "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "vc. a "}
\set Staff.midiInstrument = "cello" \clef bass \include "voz-14.ly"}
      \new Staff = "vcb" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans
"violoncelo b "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "vc. b "}
\set Staff.midiInstrument = "cello" \clef bass \include "voz-15.ly"}
      \new Staff = "vcc" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans
"violoncelo c "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "vc. c "}
\set Staff.midiInstrument = "cello" \clef bass \include "voz-16.ly"}>>>

\new TimeSig

```

```

\new StaffGroup = "contrabaixo" <<
  \override StaffGroup.SystemStartBracket #'collapse-height = #1
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #6 {
    \new Staff = "cb" {\set Staff.instrumentName = \markup { \hcenter-in #3
\sans "contrabaixo "}
\set Staff.shortInstrumentName = \markup { \hcenter-in #3 \sans "cb. "}
\set Staff.midiInstrument = "contrabass" \clef bass \include "voz-17.ly"} }
  >>
>>
% retire o comentário abaixo para gerar um arquivo midi
% \midi { }
}

```


Bibliografia

- ADORNO, Theodor W. "Musik und Technik" in: *Musikalische Schriften: I-III*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997. p. 229-248.
- AGON, Carlos *et al* (ed). *The OM Composer's book*, Vol I. Paris: Editions Delatour/IRCAM, 2006.
- ANDERS, Torsten. *Composing Music by Composing Rules - Design and Usage of a Generic Music Constraint System*. Tese de Doutorado. Belfast: School of Music & Sonic Arts, Queen's University, 2007.
- ASSAYAG, Gerard *et al*. "Computer Assisted Composition at Ircam: From PatchWork to OpenMusic" in *Computer Music Journal*, Vol. 23, N. 3. Massachusetts: MIT, 1999. p. 59-72.
- ARIZA, Christopher. *An Open Design for Computer-Aided Algorithmic Composition: athenaCL*. Tese de Doutorado. New York: Department of Music, New York University. Flórida: Dissertation.com. 2005.
- BARRIÈRE, Jean-Baptiste *et al*. *Le timbre: métaphore pour la composition*. Paris: Christian Bourgois Éditeur/IRCAM, 1991.
- BERGSON, Henri. *Matéria e Memória*. Trad.: Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- BERGSON, Henri. *Essai sur les données immédiates de la conscience*. Québec: Les classiques de sciences sociales. 2003a. [acesso 15 novembro 2008]. Disponível em: <<http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.beh.ess>>
- BERGSON, Henri. *Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l'esprit*. Québec: Les classiques de sciences sociales. 2003b. [acesso 15 novembro 2008]. Disponível em: <<http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.beh.mat>>
- BERGSON, Henri. *L'évolution créatrice*. Québec: Les classiques de sciences sociales. 2003c. [acesso 15 novembro 2008]. Disponível em: <<http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.beh.evo>>
- BERGSON, Henri. *La pensée et le mouvant. Articles et conférences datant de 1903 à 1923*. Québec: Les classiques de sciences sociales. 2003d.

[acesso 15 novembro 2008]. Disponível em:
<<http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.beh.pen>>

BERGSON, Henri. *A evolução criadora*. Trad.: Bento Prado Neto. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

BERGSON, Henri. *O Pensamento e o movente*. Trad.: Bento Prado Neto. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

BILES, John. "Genjam: A Genetic Algorithm for Generating Jazz Solos". In: *Proceedings of 1994 International Computer Music Conference*, Aarhus, 1994. ICMA.

BITTENCOURT, Marcos Alessi. "Implementação de um visualizador algorítmico de notação musical microtonal para o programa Pure Data" in *Revista eletrônica de musicologia*, vol XI, setembro de 2007. Disponível na internet: <URL: <http://www.rem.ufpr.br/REMV11/13/13-bittencourt-puredata.html> >.

BOWLES, Edmund. "Musick's Handmaiden" in *The Computer and Music* (ed. LINCOLN, Harry). Ithaca: Cornell University Press, 1970. p. 3-20.

CAETANO, Marcelo; MANZOLLI, Jônatas; VON ZUBEN, Fernando. "Self-organizing Bio-inspired Sound Transformation". In: *EvoWorkshops*, ed: M. Giacobini *et al.* 2007, p. 477-487.

CARPENTIER, Grégoire *et al.*. "An Evolutionary Approach to Computer-Aided Orchestration". In: *EvoWorkshops*, ed: M. Giacobini *et al.* 2007, p. 488-497.

CATANZARO, Tatiana. *Transformações na linguagem musical contemporânea instrumental e vocal sob a influência da música eletroacústica entre as décadas de 1950-70*. Manuscrito: dissertação de mestrado em musicologia pela ECA/USP, 2003.

COOPER, Necia G. "From Turing and Von Neumann to the Present" in *Los Alamos Science*, no. 9, Fall 1983. Los Alamos National Library. 1983. p. 22-27. Disponível na internet: <URL: <http://library.lanl.gov/cgi-bin/getfile?00285911.pdf> >

COOK, Perry R. *Real Sound Synthesis for Interactive Applications*. Wellesley, Massachussets: A K Peters, 2002.

COPE, David. "Computer Modeling of Musical Intelligence in EMI" in *Computer Music Journal*, vol. 16, no. 2. Massachussets: MIT. 1992.

COPE, David. *Computers and musical style*. Madison: A-R Editions, 1991.

- DAUBRESSE, Eric; ASSAYAG, Gérard. "Technology and Creation – The Creative Evolution" in *Contemporary Music Review*, vol. 19 parte 2. Tradução para o inglês: J Fineberg. Londres: Harwood Academic Publishers, 2000. p. 61-80.
- DEAN, Roger. *Hyperimprovisation: Computer-Interactive Sound Improvisation*. Middletown, Winsconsin: A-R Editors, 2003.
- DEAN, Thomas; ALLEN, Jean e ALOIMONOS, Yiannis. *Artificial Intelligence: Theory and practice*. Menlo Parl: Addison-Wesley, 1995.
- DELEUZE, Gilles. *Bergsonismo*. Tradução: L. Orlandi. São Paulo: Ed. 34, 1999.
- ESSL, Karlheinz. "Algorithmic Composition". In: *The Cambridge Companion to Electronic Music*. COLLINS, Nick e d'ESCRIVÁN, Julio (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2007. pp. 107-125.
- FARRER, Harry et al. *Algoritmos estruturados*. Rio de Janeiro: Guanabara, 1985.
- FERNEYHOUGH, Brian. *Collected Writings*. Netherlands: Harwood academic publishers, 1995.
- FERRAZ, Silvio. *Música e repetição: a diferença na composição contemporânea*. São Paulo: Educ, 1998.
- FERRAZ, Silvio. *Livro das sonoridades: notas dispersas sobre composição*. Rio de Janeiro: 7Letras, 2005.
- FREIRE, Sérgio. "cvq: entre o meta-instrumento e a pseudo-obra" in *Anais do IX Simpósio Brasileiro de Computação e Música*. Campinas, 2003. p. 271-276.
- FREIRE, Sérgio. *Alto-, alter-, auto-falantes: Concertos eletroacústicos e o ao vivo musical*. Manuscrito: tese de doutoramento em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, 2004.
- GREENBERG, Ira. *Processing: Creative Coding and Computational Art*. Nova York: Springer-Verlag, 2007.
- GRISEY, Gérard. "Did you say spectral?" in *Contemporary Music Review*, vol. 19, parte 3. Tradução para o inglês: J Fineberg . Londres: Harwood Academic Publishers, 2000. p.1-3
- HEIDEGGER, Martin. "*Der Frage nach der Technik/A questão da técnica*" in *Cadernos de Tradução*, n. 2. Tradução: WERLE, Marco Aurélio. São Paulo: Departamento de Filosofia, 1997.

- HILLER, Lejaren e ISAACSON, Leonard. *Experimental Music: composing with an electronic computer*. Reimpressão da versão de 1959. Westport: Greenwood Press, 1979.
- HILLER, Lejaren. "Music Composed with Computers - A Historical Survey" in *The Computer and Music*, ed. LINCOLN, Harry. Ithaca: Cornell University Press, 1970. p. 42-96.
- HOFSTAEDTER, Douglas R. *Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid*, New York: Basic Books, 1979.
- IAZZETTA, Fernando. *Sons de silício: corpos e máquinas fazendo música*. Manuscrito: tese de doutoramento em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, 1996.
- IAZZETTA, Fernando. *GenComp: An Environment for Graphic Creation and Representation of Music Generated with Genetic Algorithms*. 2006. Disponível em: <<http://www.eca.usp.br/prof/iazzetta/papers/gencomp.htm>> [14 de Junho de 2008].
- IRVINE, A. D. "Philosophy of Logic" in *Philosophy of science, logic, and mathematics in the 20th century*, ed. SHANKER, Stuart. London: Routledge, 1996.
- JACOB, Bruce. *Composing with genetic algorithms*. In: *Proceedings of 1995 International Computer Music Conference*, Alberta, ICMA. 1995. Disponível em: <http://www.ece.umd.edu/~blj/algorithmic_composition/icmc.95.html>. [14 de Junho de 2008].
- KNUTH, Donald. *Algorithms in modern mathematics and computer science*. 1980. Disponível em: <<ftp://reports.stanford.edu/pub/cstr/reports/cs/tr/80/786/CS-TR-80-786.pdf>> [1º de Outubro de 2008].
- KNUTH, Donald. *The Art of Computer Programming*. Vol. 1. 2nd Printing. Reading: Addison-Wesley, 1969.
- LASKE, Otto. "Composition Theory in Koenig's Project One and Project Two" in *Computer Music Journal*, Vol. 5, No. 4, Winter/1981. Massachusetts: MIT Press, 1981. p. 54-65.
- LIGETI, György. *Neuf essais sur la musique*. Tradução francesa: C Fourcassié. Genève: Contrechamps, 2001.
- LOY, Gareth. "Composing with Computers - a Survey" in *Current Directions in Computer Music Research* ed. MATHEWS, Max e PIERCE, John. Cambridge: MIT Press, 1989. p. 291-396.

- MALT, Mikhail. *Les Mathématiques et la Composition Assistée par Ordinateur (Concepts, Outils et Modèles)*. Tese de Doutorado. Paris: Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales, 2000.
- MALT, Mikhail. "Concepts et modèles, de l'imaginaire à l'écriture dans la composition assistée par ordinateur" in *Intention et création dans la musique d'aujourd'hui*, no. 19. ed: BOSSIS, Bruno. 2005.
- MIRANDA, Eduardo Reck. *Composing Music with Computers*. Oxford: Focal Press, 2001.
- MOORE, Richard. *Elements of Computer Music*. New Jersey: Pentice Hall, 1990.
- MORONI, Artêmis et al. *Vox Populi: An Interactive Evolutionary System for Algorithmic Music Composition*. In: *Leonardo Music Journal*, Vol. 10, Southern Cones: Music Out of Africa and South America. 2000, pp. 49-54.
- NELSON, Gary Lee. *Sonomorphs: An Application of Genetic Algorithms to the Growth and Development of Musical Organisms*. 1993. Disponível em: <<http://timara.con.oberlin.edu/~gnelson/PapersPDF/morph93.pdf>> [14 de Junho de 2008].
- MURAIL, Tristan. "After-thoughts" in *Contemporary Music Review*, vol. 19, parte 3. Londres: Harwood Academic Publishers, 2000. p. 5-9.
- NAGEL, Ernest e NEMAN, James R. *A Prova de Gödel*. Tradução: G Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2001.
- O'SULLIVAN, Dan; IGOE, Tom. *Physical Computing: Sensing and Controlling the Physical World with Computers*. Boston, MA: Thomson, 2004.
- PADOVANI, José H.; FREIRE, Sérgio. "Explorando envoltórias espectrais em sistemas musicais interativos" in *Anais do XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música*. Publicação em CD-ROM. Brasília: Editora da UnB, 2006. pp. 281-287.
- PAPADOULOUS, George e WIGGINS, Gerain. " AI Methods for Algorithmic Composition: A Survey, a Critical View and Future Prospects". In: *Proceedings of the AISB'99 on Musical Creativity*. 1999. Disponível em: <<http://www.doc.gold.ac.uk/~mas02gw/papers/AISB99b.pdf>> [14 de Junho de 2008].
- PHON-AMNUSIAK, Somnuk; LAW, Edwin H. H.; KUAN, Ho C. "Evolving Music Generation with SOM-Fitness Genetic Programming". In: *EvoWorkshops*, ed: M. Giacobini et al. 2007, p. 557-566.

- PUCKETTE, Miller. "Max at seventeen". In: *Computer Music Journal* v.: 26(4) pp. 31-43. 2002. Disponível em: <<http://www-crca.ucsd.edu/~msp/Publications/dartmouth-reprint.pdf>> [10 de dezembro de 2008]
- PUCKETTE, Miller. "Computing While Composing". Prefácio do livro *The OM Composer's book* (ed. Carlos Agon et al.). Paris: Editions Delatour/IRCAM, 2006. Disponível em: <<http://crca.ucsd.edu/~msp/Publications/om-reprint.pdf>> [10 de dezembro de 2008]
- PUCKETTE, Miller. *Theory and Techniques of Electronic Music*. 2007. Disponível em: <<http://www.crca.ucsd.edu/~msp/techniques.htm> > [10 de dezembro de 2008]
- PUCKETTE, Miller. *Theory and Techniques of Electronic Music*. 2007. Disponível em: < <http://www.crca.ucsd.edu/~msp/techniques.htm> > [10 de dezembro de 2008]
- REISCH, Gregor. *Margarita philosophica cum additionibus novis: ab auctore suo studiosissima revisione tertio supperadditis*, Original na Universidade de Ghent. Publicado por Jo. Schottus, 1506. Digitalizado pelo Google Books em 2008. Disponível em: <<http://books.google.com.br/books?id=JYEPAAAAQAAJ>> [10 de dezembro de 2008]
- RUCHOVSKY, André (ed.). *Die Analyse elektroakustischer Musik - eine Herausforderung an die Musikwissenschaft?*. Berlim: Rucksaldruck, 1991.
- SCHAEFFER, Pierre. "La musique et les ordinateurs" in *La revue musicale*, nº 268-269. Unesco, 1971.
- SCHAEFFER, Pierre. *Traité des objets musicaux*. Paris: Editions du Seuil, 1996.
- SOLOMOS, Makis et al. *Iannis Xenakis, Gérard Grisey. La métaphore lumineuse*. Paris: L'Hartmann, 2003.
- TAUBE, Heinrich. *Notes from the Metalevel*. London: Taylor&Francis, 2004.
- TEMPELAARS, Stan. *Signal Processing, Speech and Music*. Holanda: Swets & Zeitlinger, 1996.
- VASCONCELOS, Rogério. *Escuta / Escritura: entre olho e ouvido, a composição*. Manuscrito: tese de doutoramento em Música (Composição) pelo Instituto de Artes da UFRGS, 2008.

- VAUGHAN, Mike. "The Human-Machine Interface in Electroacoustic Music Composition" in *Contemporary Music Review*, vol 14, parte 2. Londres Harwood Academic Publishers, 1994. p. 111-127.
- VON DER WEID, Jean-Noël. *La Musica del XX secolo: le opere, i compositori, le tecniche, i linguaggi, gli scritti, la critica, le tendenze*. Tradução italiana: G Taglietiet al. Serie: *Le sfere*. Lucca: Casa Ricordi, 2002.
- WILLIAMS, Michael R. *A History of computing technology*. Los Alamos: IEEE Computer Society Press, 1997.
- XENAKIS, Iannis. *Musiques Formelles, nouveaux principes formels de composition musicale*. Paris: Éditions Stock, 1981.
- XENAKIS, Iannis. "Concerning Time" in *Perspectives of New Music*, Vol. 27, No. 1, Winter, 1989.
- ZUBEN, Paulo. *Ouvir o som: aspectos de organização na música do século XX*. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2005.